

2015
30 04
Moscow

СБОРНИК

XXXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРАКТИКИ»

DIGEST

XXXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE

«TOPICAL ISSUES OF MODERN
ECONOMIC SCIENCE AND
PRACTICE»

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ И ПРАКТИКИ»
(30 апреля 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам международной научно-практической конференции: «Актуальные вопросы современной экономической науки и практики» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. – 144с.
ISSN: 6827-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Семенова Н.М. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЫСТРОРАСТУЩИМИ КОМПАНИЯМИ.....	7
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ	
Ларионов В.А. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ТНК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	11
Трушина Ю.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ ЗА ПЕРИОД 2008-2014 ГОДЫ	14
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АПК И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ, СФЕРЫ УСЛУГ)	
Браташова К.О. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»	18
Данилов А. А. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЛАСТЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ.	22
Озерова М.Г. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНОГО СЕКТОРА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО	25
Капелист Е.В., ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.....	30
Подсумкова Л.А., Разинкова В.В. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	34
Шилько И.А. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ	36
Шкондина Ю.В. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.....	39
Андреева К.В., Смирнов А.Б. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ	41

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Лищук А.А., СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА.....	44
Тимофеева Е. М. СПЕЦИФИЧНЫЙ ТОВАР.....	47
Лищук А.А., Трефилова И.Н., КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ СЕТЕЙ.....	53
Трефилова И.Н., ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ РЫНОЧНЫХ СЕТЯХ	58
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО	
Гибнер Я.М. ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	61
Косенко Л.А., Колодина Н.Ф. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ ОРЕНБУРЖЬЯ.....	63
ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	
Красиков А.А., Горин Е.А., Романовская Е.В. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА	68
Югай А. Л. ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	71
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО	
Коломоец Ю.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	75
Мацова О.У., Бабенко М.А. БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	78
Мкртумян В.Г., Маслюкова Е.В. РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ).....	80
Орлов А.А. ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	85
Руденко А.И. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БАНКОВ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО БАНКА	87

Литература

- Цурова Л.А.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАЗЕЛЯ III.....89
- БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ**
- Белозерских Л. И.
СБЛИЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА:
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ95
- Бурмистров А.В.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АУДИТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ.....98
- Чепурных Е.С.,
СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ..... 100
- Грабовец О.В.
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ..... 104
- Назарова А.Н.
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 107
- Шкарева И.П.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ..... 109
- ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ**
- Алёшин Л.Н.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА..... 114
- Будилова Е.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ОЦЕНКИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 117
- Буров П.Д.
ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ
ЕС И США 120
- Кухтенко И.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 124
- Смирнова Л.Н., Паймушкина Д.Н.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЕЙ И
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ..... 127
- Стрельников Е. В.,
РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ..... 130

МЕНЕДЖМЕНТ

Комлев М.Х.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 134

Трусова А.М.

ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 137

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Грибов А.Ф.

ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РОСТ..... 140

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Семенова Н.М.

Аспирант, ассистент кафедры «Экономическая теория»

Финансовый университет при Правительстве РФ

г. Москва, РФ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЫСТРОРАСТУЩИМИ КОМПАНИЯМИ

Во всем мире и, в особенности, в России одним из наиболее болезненных вопросов для большинства компаний среднего бизнеса является проблема низкой доступности внешнего финансирования. Специфика активов и характера деятельности компаний среднего бизнеса снижают их привлекательность в качестве заемщика для большинства коммерческих банков, и соответственно, существенно затрудняют доступ к заемному финансированию.

Эта специфика среднего бизнеса обычно известна специалистам как «провал рыночного финансирования». Он выражается в том, что компании нужны настолько крупные и долгосрочные банковские кредиты, что их становится трудно получить, а финансирование в форме венчурного капитала, прямых инвестиций и, тем более, IPO еще недоступно и/или предлагаются на таких условиях, которые не устраивает менеджмент и собственников средней фирмы. Другими словами, некоторые средние компании, имеющие возможность продуктивно использовать привлекаемые извне финансовые ресурсы, реального доступа к ним не имеют [1].

Это происходит потому, что финансовые рынки особым образом страдают от информационной асимметрии – из-за процесса, называемого экономистами рационализацией, на финансовом рынке состояние равновесия устанавливается не при равенстве предложения спросу. Как доказали Джозеф Стиглиц и Эндрю Уэйсс [2], кредитное рационализирование является прямым следствием эффектов неблагоприятного отбора и морального риска. Оно проявляется в том, что существуют идентифицируемые группы заемщиков, которые не в состоянии получить кредит, даже согласившись на более высокую ставку. Хотя практика рационализации относится ко всем компаниям в целом, именно средний бизнес и, в частности, быстрорастущие и инновационные компании особенно остро страдают из-за нее в силу характера деятельности [3].

Тридцать лет международных исследований быстрорастущих компаний показывают, что именно они являются сосредоточием потенциала экономического роста [4-7]. Более того, зачастую подчеркивается не только роль быстрорастущих компаний как локомотива экономики, но и как проводника модернизации и инновационных процессов [8]. Однако для быстрорастущих компаний – этой элиты среднего бизнеса – проблема привлечения внешних финансовых ресурсов на практике оказывается еще более серьезной, чем для среднего бизнеса в целом.

Специфика экономики роста, напрямую связанная с быстрым развитием бизнеса и инвестиционной политикой компании, несет в себе объективные предпосылки для существования повышенных кредитных рисков и, одновременно, субъективные трудности для банков, если они не умеют оценивать сильные стороны быстрорастущих компаний. Это доказал проведенный сравнительный анализ риск-профиля быстрорастущих компаний и прочих компаний среднего бизнеса¹.

Расчеты выявили существенные отклонения в значениях финансовых коэффициентов (показателях ликвидности, финансовой устойчивости и т.д.), а на уровне обобщающей оценки показали, что среди быстрорастущих компаний меньше компаний с наилучшим кредитным качеством, измеряемым по типовым современным методикам банков.

Полученный результат подтверждает предположение об особо неблагоприятном положении быстрорастущих компаний при привлечении внешних финансовых ресурсов вследствие реализации механизма рационализации. Этот вывод в сочетании с доказанной высокой степенью важности банковских кредитов для развития быстрорастущих компаний предполагает необходимость разработки и внедрения комплекса мер, способных в значительной мере решить существующую проблему банковского кредитования.

Очевидно, что наибольшую эффективность будут иметь те меры поддержки быстрорастущих компаний и те рекомендации, которые позволят непосредственно воздействовать на информационную асимметрию и компенсируют повышенные кредитные риски быстрого роста.

При взаимодействии с быстрорастущей компанией банку необходимо понимать, что такая компания является потенциально очень крупным, надежным и выгодным клиентом, не лишенным на текущий момент, однако, типичных рисков быстрого роста. Риски, являющиеся неотъемлемой частью быстрорастущей компании, при должной организации работы вполне можно измерить и контролировать. Например, с помощью отлагательных условий и ковенантов для кредитного договора.

Ковенанты могут быть замечательным подспорьем в работе с быстрорастущими компаниями при должной степени изобретательности клиентского менеджера и проявленном глубоком понимании бизнеса в диалоге с клиентом. При целевой работе с быстрорастущими компаниями банкам стоит сосредоточиться на разработке отдельного перечня ковенантов, наиболее полно отражающего специфику и риски быстрого роста. Важно отметить, что разработка ковенантов с целью снижения кредитного риска не является исключительной прерогативой банка, клиент также может внести свои предложения.

Немаловажным фактором является также и открытость компании при взаимодействии с банком, поскольку помимо кредитных рисков еще одной

¹ Исследование проводилось по выборке из 102 быстрорастущих компаний и 4,5 тыс. прочих компаний среднего бизнеса

причиной рациионирования является информацияльная асимметрия. Поэтому повышение прозрачности бизнеса для банка, например, с помощью качественной управленческой отчетности и подробного прогноза основных показателей бизнеса, способно существенно повлиять на рассмотрение кредитной заявки и дальнейшие взаимоотношения.

Еще одним способом, призванным снизить присущие быстрорастущим компаниям риски, является диверсификация источников финансирования, а именно перераспределение объемов оборотного финансирования в пользу альтернативных банковским кредитам инструментов, например, в пользу факторинга. Для быстрорастущих компаний он может стать поистине незаменимым инструментом оборотного финансирования.

Во-первых, быстрорастущие компании с большим вниманием относятся к эффективности работы с каналами сбыта и, как правило, имеют стабильную базу из проверенных покупателей, а значит, качество дебиторской задолженности должно быть выше, чем у средней компании рынка. Во-вторых, использование факторинга позволит высвободить залоговое имущество для получения долгосрочного финансирования, в т.ч. и инвестиционного кредита. В-третьих, факторинг является очень гибким инструментом финансирования, и быстрорастущая компания может выбрать наиболее оптимальный вид факторинга в зависимости от своего текущего положения и потребностей.

Например, весьма актуальным для быстрорастущих компаний может оказаться такой набирающий на российском рынке обороты продукт как предпоставочный факторинг. Предпоставочный факторинг представляет собой финансирование поставщика по факту наличия контракта и заказа от дебитора (т.е. по документам, обуславливающим возникновение будущего денежного требования), а не по факту отгрузки. Этот продукт позволяет свести к минимуму использование собственных средств на формирование запасов и оплату расходов на логистику, а значит, в целом повысить эффективность привлечения заемных средств.

Но, несмотря на то, что часть причин кредитного рациионирования быстрорастущая компания и банк способны снять в двустороннем порядке, существует также и объективная потребность в государственной поддержке.

Наиболее эффективной мерой государственной поддержки для решения проблем рациионирования является выдача государственных гарантий по кредитам. Эффективная программа предоставления государственных гарантий позволит не только обойти общие для среднего бизнеса проблемы вроде отсутствия достаточной кредитной истории или залогов, но и прицельно ответить на типичные риски быстрого роста, и в первую очередь, недостаточность ликвидности.

Литература

1. OECD. The SME Financing Gap. Theory and Evidence // OECD Publishing, Paris. –2006, vol. 1.
2. Stiglitz J., Weiss A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information // American Economic Review. – 1981, vol. 71(3). – pp. 393-410.

3. Sameen H., Queded G. Disrupted Innovation: Financing small innovative firms in the UK // Working paper of The Big Innovation Centre, Lancaster University. – 2013.
4. Coad A., Daunfeldt SO., Hoelzl W., Johanssonz D., Nightingale P. High-growth firms: introduction to the special section // Industrial and Corporate Change. – 2014, vol. 23(1). – pp. 91-112.
5. Acs Z., Parsons W., Tracy S. High-Impact Firms: Gazelles Revisited // Washington, DC: U.S. Small Business Administration Office of Advocacy, Working Paper No. 328. – 2008.
6. Deschryvere M. High growth firms and job creation in Finland // Research Institute of the Finnish Economy, discussion paper, No. 1144. – 2008.
7. Юданов А.Ю. Покорители «голубых океанов» (фирмы-«газели» в России) // Современная конкуренция. – 2010, №2 (20). – с. 27-48.
8. Юданов А. Вторая половинка модернизации // Эксперт. – 2011, №20 (754). – с. 44-50.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Ларионов В.А.

*аспирант кафедры экономической теории
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, РФ*

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ТНК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В ходе данных отчетов ЮНКТАД выявлено сокращение удельного веса туристических услуг в структуре мирового экспорта и импорта. К основным причинам развития тенденции сокращения удельного веса туристических услуг следует отнести: 1) высокий динамизм развития компьютерных, коммуникационных и финансовых услуг, обусловленный инновационным прогрессом и стремительной глобализацией мировой экономики; 2) сокращение объема прямых иностранных инвестиций в мировой сектор услуг в целом, обусловленное экономическим поведением транснациональных компаний в период кризиса и посткризисной стагнации мировой экономики.

Транснационализация рассматривается большинством ученых как «расширение и укрепление деятельности транснациональных корпораций, что позволяет перемещать капитал из стран с его относительным избытком в страны, где капитал находится в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производств, которые не могут быть рационально использованы из-за недостатка капитала» (в свою очередь, по определению ООН к транснациональным корпорациям относятся фирмы, которые осуществляют любую производственную и/или сбытовую деятельность в двух и более странах и управляющие своими подразделениями из одного или нескольких центров). Это позволяет использовать данный термин применительно к мировому хозяйству в целом, и его отдельным секторам, а также применительно к национальным экономикам.

В соответствии с данными, представленными в ежегодном отчете ЮНКТАД, 100 крупнейших по размерам активов нефинансовых ТНК мира все еще преобладают промышленные компании – 22 ТНК, специализирующиеся в сфере услуг против 78 промышленных ТНК.

При исследовании крупнейших ТНК в сфере услуг через призму классификации Всемирного банка, и соответственно принимая во внимание отраслевую структуру общемирового экспорта-импорта услуг, можно сделать вывод, что среди крупнейших ТНК в сфере услуг первое место по количеству компаний, суммарному объему активов, валовым продажам и количеству занятых занимают ТНК, предоставляющие коммуникационные, компьютерные и другие услуги. Вместе с тем, среди крупнейших ТНК только три транспортных компании и ни одной корпорации из туристической отрасли.

Проведя анализ динамики географического размещения крупнейших нефинансовых ТНК за 1995-2012 гг., мы можем прогнозировать общее

увеличение представительства среди крупнейших прямых инвесторов мира российских, латиноамериканских, азиатских ТНК. Учитывая, что среди крупнейших транснациональных корпораций в сфере услуг слабо представлен транспорт и не представлены туристические и гостиничные услуги, мы предполагаем, что это два возможных вектора развития отраслевой структуры транснационализации в сфере услуг.

Чтобы определить причины отсутствия туристических и гостиничных ТНК среди крупнейших корпораций мира проведем исследование этапов развития процесса транснационализации гостиничных услуг.

Что касается выделения исторического развития транснационализации туристического бизнеса, то среди ученых достигнут относительный консенсус о выделении трех этапов. Первый этап. Сектор услуг был включен в процесс транснационализации только с 80-х гг. 20 века, в силу чего начало развития международной туристической отрасли отнесено к 60-м гг. 20 в., тогда как активная транснационализация туристического бизнеса приходится на период после 80-х годов 20 века. Особенности этого этапа: развитие международного туризма между передовыми и географически близкими странами ввиду особенностей популярных в то время транспортных средств и средств связи, существенных межстрановых различий и общеполитической нестабильности, в связи с чем транснациональные сделки проходили между представителями развитых стран. С середины 60-х гг. XX в. на европейский туристический рынок начался массовый выход американских гостиничных цепей; лидерами туристической транснационализации были транспортные компании, особенно сектор международных авиаперевозок.

Второй этап — с середины 80-х гг. 20 в. Отличительные черты данного этапа: активная транснационализация туроператорского и агентского секторов туристического рынка; вовлечение на туристический рынок развивающихся государств: отели европейских и американских гостиничных цепей появились в государствах Ближнего Востока, Северной Африки, немного позднее – в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, на территории бывшего СССР.

Третий этап - начиная с 90-х гг. прошлого столетия, под общим стратегическим менеджментом объединились гостиничные цепи, авиакомпании, туроператоры и агентские сети, сформировалась новая сетевая структура туристических ТНК, способная эффективно руководить множеством известных брендов на туристическом рынке и колоссальной материально-технической базой. Реальностью стала и стратегия несвязной диверсификации туристических ТНК, которые начали активно внедряться, например, в кораблестроение и сельское хозяйство, авиационную промышленность и грузовые перевозки, сферу высоких технологий и розничной торговли, СМИ и киноиндустрию.

Исследование этапов развития международного гостиничного бизнеса показало, что они практически полностью соотносятся с этапами развития международного туристического бизнеса.

Анализ различных научных позиций позволил нам прийти к следующему выводу касательно выделения этапов транснационализации гостиничного

бизнеса. Логично выделить этап зарождения процесса транснационализации гостиничных услуг, временные рамки которого составляют 1960-1990-е годы. С 1960-х годов начинается период активных трансатлантических взаимодействий в сфере гостиничных услуг, формируются основные принципы работы и стратегии выживания гостиниц. 1990-е годы характеризуются стремительным развитием процессов глобализации в том числе за счет вовлечения в орбиту мирового капиталистического порядка стран бывшего СССР, активной валютной и торговой либерализацией. В этой связи второй этап транснационализации гостиничного бизнеса мы выделяем с 1990-х гг по настоящее время, его отличительной чертой является распространение международных гостиничных сетей, достигших уровня транснациональных корпораций, наряду с другими формами интеграции гостиничных предприятий (гостиничный консорциум, гостиничная ассоциация, гостиничный союз и т.д.).

В качестве важных факторов развития транснационализации гостиничных услуг нами были выявлены: развитие глобализации, прежде всего культурной, а затем экономической; неравномерность экономического развития стран; высокие входные барьеры в сферу экспортоориентированного туризма; влияние эффекта масштаба; распространение франчайзинга.

Литература:

1. См. например: Чинь Тхи Тхуй Линь. Роль и место ТНК в процессах транснационализации современной мировой экономики // Экономические науки. 2011. №12(85). С.406-408; Коровина Е.И. Транснационализация экономики: аргументы за и против // Российское предпринимательство. 2011. №11. Вып.2 (196). URL: www.creativeconomy.ru/articles/14289 ; Крейдич Т.В. Тенденции транснационализации мировой экономики в условиях глобализации // Вестник МГТУ. 2010. Том 13, №1. С.209-214

2. World investment report 2013. annex table 26 «The world's top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets, 2012 a». URL: <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx>

3. См. например: Саламатина В.С. Транснационализация как тренд развития туристического рынка: исторические формы и современная отраслевая специфика // Вестник ДГТУ. 2010. Т.10. №7(50). С.1137-1145. Транснационализация туристического бизнеса: эволюция и современность. – Монография. – М., 2006. URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-17550.html?page=2#21324>

4. См. например: Транснационализация туристического бизнеса: эволюция и современность. – Монография. – М., 2006. URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-17550.html?page=2#21324>

Трушина Ю.В.

*Старший преподаватель кафедры Финансов и налогообложения
Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики
г. Москва, РФ*

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ ЗА ПЕРИОД 2008-2014 ГОДЫ

В условиях кризиса трансформация бюджетно-налоговой политики (БНП) является одной из антикризисных мер. Анализ опыта стран с развитой рыночной экономикой, одной из которых является Франция, позволяет выявить определенные закономерности, применимые и в российской экономике.

Под бюджетной политикой автор понимает установленную государством на период времени совокупность приоритетов в источниках получения доходов и их последующем распределении, которые количественно отражаются в абсолютных и относительных величинах статей доходов и расходов бюджета.

БНП – это часть бюджетной политики, представляющая собой установленную государством на период времени совокупность приоритетов в ходе взимания налогов и сборов для пополнения бюджета. Данная политика должна строиться на основе соблюдения баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. Трансформация БНП реализуется за счет изменений, вносимых в действующую налоговую систему при возникновении экономических вызовов. Рассмотрим мероприятия, проводимые во Франции в ходе трансформации ее БНП в области прямого и косвенного налогообложения.

Прямое налогообложение.

• *Налогообложение физических лиц и их дополнительное стимулирование.*

Первый антикризисный пакет мер Франции по оздоровлению реального сектора экономики, рассчитанный на три года и предусматривающий вложения в течение трех лет 175 млрд. евро, от 23.10.2008 г. носил декларативный характер.

Вторым пакетом антикризисных мер от 30.01.2009 г. (*Plan de relance économique de la France de 2008-2009*) [1], [2]. 1,8 млрд. евро выделялось на строительство социального жилья, вводилось специальное пособие для 3,8 млн. малообеспеченных семей (по 200 евро на семью), на это выделялось 760 млн. евро. Около 1 млрд. евро выделялось на социальные нужды. 18.02.2009 г. были уточнены меры социального характера на «Социальном саммите» и введены в виде Плана экстренной помощи населению от 20.02.2009 г. [3]. Этот план предусматривал ассигнования на нужды безработных и малоимущих в размере 2,65 млрд. евро (государство брало на себя половину расходов) и включал проведение следующих мероприятий:

- создание фонда по переподготовке кадров из числа тех, кто потерял работу.

- налоговые послабления для 4 млн. домохозяйств, в частности введение ряда новых пособий, выплат и льгот для самых незащищенных категорий населения, в том числе увеличение на 15 % зарплаты частично занятым,

разовое пособие в 500 евро лицам, которые станут безработными после 01.04.2009 г., разовое школьное пособие в 150 евро в 2009 г.;

- повышение пособий по безработице и многодетным семьям;
- единовременные выплаты 400-500 евро для некоторых категорий людей, потерявших работу;
- было заключено соглашение с банками на отсрочку по выплатам кредитов физическими лицами, являющихся частично безработными.

Бюджетом на 2015 г. предусмотрено перевод 460 тысяч пенсионеров на выплату общих социальных налогов (*CSG – contributions sociales generalisees*) в размере 6,6 %. До 2015 г. пенсионеры использовали льготный налог в размере 3,8 %. При пенсии в 2000 евро годовой налог вырастет на 659 евро [4].

Претерпели изменения шкалы исчисления подоходного налога. С 2010 г. максимальная ставка повышена с 40 % до 41 %, а с 2012 г до 45 %. С 2014 г. на одну треть выросла минимальная сумма, необлагаемая налогом (с 6011 евро до 9690 евро), а также упразднена шкала налогообложения в 5,5 %. Все граждане, получающие доход от 9691 евро до 26764 евро должны уплачивать налог по ставке 14 %. В 2012 году был введен налог на высокие доходы со ставкой в 3%, в 2014 году максимальная ставка была повышена до 4 %.

Налог на прибыль корпораций.

На период с 23 октября 2008 г. до 31 декабря 2009 г. было введено временное освобождение от налога на корпорации для инвестиций. Эти инвестиции не включались в налогооблагаемую базу компании при уплате налога на корпорации. Был создан общественный интервенционный фонд, призванный скомпенсировать средства, выпадающие из местных бюджетов средств, вследствие временной отмены налога на корпорации для инвестиций. Вводился ускоренный возврат переплаченного корпоративного налога.

Другие налоги.

С 23.10.2008 г. до конца 2009 г. был отменен важнейший местный «профессиональный налог» (*taxe professionnelle*). Сборы от него составляли половины доходов департаментов и регионов. Выпадение доходов компенсировалось из федерального бюджета на сумму в 8 млрд. евро.

Косвенное налогообложение (в первую очередь НДС).

Был отменен годовой авансовый платеж по НДС на 2009 г. Выплаты годового авансового платежа НДС поддерживались посредством создания компенсационных фондов (*FCTVA*).

На мероприятия по стимулированию предприятий было выделено 11,5 млрд. евро. Данные мероприятия включали ускоренный возврат НДС, снижение ставки НДС на ряд товаров и услуг, компенсацию затрат на инновации.

Поддержка компании государством осуществлялась лишь при обязательном выполнении условия о недопустимости вывоза производств из страны.

Ускоренная амортизация.

Амортизация оборудования производится по ставке линейной амортизации, умноженной на соответствующий коэффициент, Срок

амортизации составляет 10-20 лет. Однако для энергосберегающего, экологически чистого или бесшумного оборудования были установлены особые ставки и срок полной амортизации в 12 месяцев. Увеличивались амортизационные премии.

Налоговые льготы и налоговых вычеты (ускоренное возмещению налога или перенос затрат за прошлые налоговые периоды).

Вводились меры, направленные на поддержку ликвидности компаний, такие как налоговые кредиты и налоговые каникулы, в том числе за счет возможности отсрочки на три года погашения задолженности перед бюджетом. В рамках мер по поддержке занятости 700 млн. евро составили налоговые изъятия, распространяющиеся на малые предприятия, с количеством работников менее 10 человек, осуществляющие наймы в 2009 г. и создающие новые рабочие места. В 2009 г. разрешалось возмещение по затратам 2005–2007 гг. на научно-исследовательскую деятельность.

В качестве временной меры малым и средним компаниям было разрешено принять к учету убытки зарубежных компаний, но с появлением в них прибыли эти вычеты должны быть добавлены к налоговой базе.

Дополнительные фискальные меры, не затрагивающие существующие базы и ставки налогообложения.

Важно отметить, что налоговая система Франции сильно отличается от российской. Вследствие этого, простое копирование французского опыта в России невозможно. Однако анализ вышеприведенных мероприятий по трансформации БНП позволил сделать определенные выводы, вполне применимые и к трансформации российской БНП.

Генеральной целью БНП любого государства является пополнение его бюджета на основе соблюдения баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. Однако, в БНП Франции в каждый момент времени существовала отдельная четко сформулированная государством задача, соответствующая возникающим экономическим вызовам, на решение которой отвлекалась часть средств БНП, что приводило к ее трансформации. Решение данной задачи являлось целью трансформации БНП, соответственно появлялись и задачи ее трансформации, определялись сроки их выполнения, задействованные инструменты БНП и их объемы. Задачи, сроки их решения, инструменты БНП и их объемы определялись государством.

Все вышеизложенное позволяет автору конкретизировать определение трансформации БНП, под которой понимается частичное и временное изменение, установленное государством, в совокупности приоритетов в ходе взимания налогов и сборов для пополнения бюджета.

Цель трансформации БНП, ее задачи устанавливаются государством в зависимости от возникающих экономических вызовов. Они должны быть конкретными и измеряемыми. Сроки и предельные объемы задействованных финансовых средств, а также применяемые инструменты БНП также определяются государством. Оно же осуществляет контроль за исполнением задач и оценивает эффективность достижения цели.

Сделанные выводы могут являться универсальными при рассмотрении трансформационных процессов других экономических понятий.

Литература

[1].- Plan de relance 2008-2009 // URL:
http://www.unicaen.fr/ufr/eco/espaceprof/script1/script2/identification/bonnet_jean/DroitL1/chapt4/12RelanGdEmpr2008-2009.pdf

[2].- Plan de relance économique de la France de 2008 - Wikipédia en Français
URL: // <http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1343859>

[3].- Никола Саркози обнародовал второй антикризисный план // URL:
<http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=849501>

[4].- Обзор СМИ Франции за период с 01.10.2014 г. по 31.10.2014 г. // Торговое представительство РФ во Франции. // URL:
<http://france.ved.gov.ru/news/?action=show&id=18411&prefix=>

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АПК И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ, СФЕРЫ УСЛУГ)

Браташова К.О.

*Студентка 2 курса магистратуры
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»

Управление стратегией развития ОАО «РЖД» основывается на долгосрочном планировании, системе реализации стратегии и стратегическом контроле достижения целевых ориентиров развития. Система реализации стратегии объединяет управление системой ключевых показателей эффективности бизнеса на основе стратегических целей и индикаторов их достижения. Управление текущей деятельностью в ОАО «РЖД» также подчиняется выполнению стратегических задач. На базе ключевых показателей эффективности в компании разрабатываются планы, инвестиционные программы и бюджеты на соответствующие периоды.

Таким образом, можно выделить следующие основные принципы разработки ключевых показателей эффективности:

1. Принцип стратегической направленности. Перечень ключевых показателей деятельности и их целевые значения должны формироваться исходя из стратегических целей и задач ОАО «РЖД» и обеспечивать оценку деятельности с точки зрения вклада в устойчивое развитие в выбранных стратегических направлениях.

2. Принцип полноты информации. Разработаны наборы плановых и план-факт показателей, охватывающие все области деятельности компании, соответствующие организационной и иерархической структуре компании и позволяющие руководству своевременно получать информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

3. Принцип управляемости. Показатели должны находиться в зоне ответственности руководителей подразделений, формироваться на основе функциональных обязанностей и областей ответственности подразделений, закрепленных в действующих документах - руководители должны иметь возможность влиять на динамику показателей подведомственных подразделений.

4. Принцип значимости. Показатели должны формироваться на основе сопоставления ключевых задач подразделений и задач, определенных в стратегии, отражать значимые факторы, от изменения которых зависит степень достижения стратегических целей и выполнения задач компании.

5. Принцип реалистичности. Целевые значения ключевых показателей

эффективности определяются в соответствии с реальными возможностями достижения и влияния на значения показателей, а также с учетом простоты измерения и контроля.

В целях проведения данного исследования, автором был проведен анализ нормативно-правовой базы по установлению ключевых показателей эффективности государственных компаний. Так, в 2014 г. Росимуществом были разработаны методические указания по применению данных показателей в целях оценки деятельности менеджмента компании. Согласно указанным рекомендациям, показатели эффективности государственных компаний должны включать в себя от 4 до 7 финансово-экономических показателей и до четырех отраслевых. При этом два финансово-экономических показателя являются обязательными: первый - динамика размера дивидендов (для непубличных компаний), второй - на выбор совета директоров - либо рентабельность инвестированного капитала, либо рентабельность акционерного капитала. Совет директоров может также установить от двух до пяти дополнительных финансово-экономических показателя, например, динамика размера EBITDA, рентабельность по EBITDA, динамика удельной выручки, и т.д. Отраслевые показатели также обсуждаются и согласовываются с профильными ведомствами, и утверждаются советом директоров [3].

Рассмотрим особенности применения предлагаемых Росимуществом ключевых показателей эффективности для ОАО «РЖД». Ввиду того, что компания является инфраструктурной, реализует заведомо убыточные инвестиционные проекты, пользуется государственной поддержкой - ее положение является уникальным среди аналогичных государственных компаний и требует корректировки подходов к применению предлагаемых ключевых показателей эффективности (особенности финансово-экономического положения ОА «РЖД» среди иных государственных компаний представлены на рис. 1).

Рис 1. Особенности положения ОАО «РЖД» среди государственных компаний

Показатель № 1 - Размер дивидендов.

Данный показатель, по мнению автора, не полностью характеризует эффективность деятельности руководителей ОАО «РЖД», в связи с тем, что вопрос о выплате и размере дивидендов относится к компетенции совета директоров и акционера компании. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 года (№2083-р), госкомпания направляют «на выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации» [1]. Решение совета директоров ОАО «РЖД» по вопросу рекомендации собранию акционеров о выплате дивидендов принимается на основе директивы Правительства Российской Федерации. Таким образом, величина дивидендов ОАО «РЖД» по итогам отчетного периода определяется полностью Правительством Российской Федерации, тогда как влияние менеджмента на размер дивидендов ограничено достижением результатов по показателю чистой прибыли (базы для расчета дивидендов). Предлагается рассмотреть использование данного показателя для целей оценки эффективности работы руководства. Альтернативным условием может быть применение показателя динамики выплаты дивидендов.

Показатель № 2 - Рентабельность инвестированного капитала.

Согласно утвержденной Правлением ФСТ России Методике [2], доходность на собственный базовый капитал компании на период регулирования устанавливается на уровне 0%. Доходность на базовый заемный капитал покрывает процентные расходы. Доходность на инвестированный капитал на период регулирования устанавливается на уровне 10% (что включает в себя покрытие процентных расходов по заемному капиталу и обеспечивает минимальную доходность на собственные средства). При этом по всем новым инвестициям, которые финансируются через взнос в уставной капитал, также устанавливается доходность 0%. Таким образом, в соответствии с Методикой отдача на инвестированный капитал фиксирована, а на 75% от базы расчета показателя ROIC установлена на уровне 0%. Так как на грузоперевозки, где тарифы устанавливаются согласно Методике, приходится около 90% выручки ОАО «РЖД» по РСБУ, влияние менеджмента на показатель ROIC является ограниченным. Показатель ROIC возможно рассчитывать исключительно по нерегулируемому – рыночному сегменту бизнеса (прочие виды деятельности – ремонт подвижного состава, строительство объектов инфраструктуры, НИОКР).

Показатель №3 - EBITDA.

В части финансовых показателей считаю целесообразным использовать показатель EBITDA в качестве характеристики финансовых результатов операционной деятельности. Данный показатель не учитывает влияние неденежных расходов (амортизация), неоперационных статей доходов и расходов, а также может быть скорректирован на единоразовые доходы/расходы общества в отчетном периоде. При этом на достижение результата по показателю EBITDA влияют усилия менеджмента как в части

доходов компании (повышение доходов на единицу услуг, при этом тариф на базовую перевозку устанавливается государством), так и в части экономии затрат и повышения эффективности операционной деятельности компании. Кроме того, данный показатель наряду с чистой прибылью может быть использован в качестве базы для оценки стоимости компании, что важно для акционера и является итоговой оценкой деятельности менеджмента.

Более того, ввиду складывающейся макроэкономической ситуации автор считает целесообразным при расчете показателя EBITDA исключить все затраты, связанные с обслуживанием финансового долга. К данным затратам относятся не только проценты к уплате, но и лизинговые платежи и результат от переоценки валютных обязательств (курсовые разницы).

Отраслевые показатели.

Ввиду особенности деятельности ОАО «РЖД» основными отраслевыми показателями автором предлагается установить следующие КПЭ: пассажирооборот, грузооборот, безопасность движения (кол-во событий на млн. пасс.км.), выполнение графика движения поездов (процент отставания), средняя скорость доставки грузов (км/сутки), снижение удельного расхода электроэнергии на тягу поездов (процент).

Литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2012 №2083-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.05.2006 N 774-р о формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности».

2. Методические указания по вопросу государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках (приказ ФСТ России от 30.08.2013 г. №166-Т/1).

3. Методические указания по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в капитале которых для участия РФ, субъекта РФ в совокупности превышает пятьдесят процентов. Режим доступа: <http://www.rosim.ru/documents/143749>.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЛАСТЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

В условиях текущего кризиса и санкционного давления, эффективность производственно-хозяйственной деятельности многих предприятий значительно снизилась. Проблема устойчивого развития предприятий в рыночных условиях становится особенно актуальной при интенсивной динамике внутренней и внешней среды предприятия. В связи с этим предлагается использовать концепцию управления предприятием в рамках кластера, что распространено в развитых странах [1].

Для оценки проблем и разработки эффективного механизма устойчивого управления развитием предприятия аккумуляторной промышленности важно учитывать динамику кластерного развития [2] сегментов рынка предприятий аккумуляторной промышленности.

Для мировых тенденций характерны эффекты глобализации и слияния производств. Крупные аккумуляторные корпорации, например, Panasonic, открывают свои филиалы во многих странах. В Европе в 1990 г. работало 165 различных фирм по производству аккумуляторов, а в 1996 г. осталось только 26 независимых производителей.

Высокий уровень качества международной стандартизации и сертификации в области изготовления аккумуляторов существенно облегчают усилия экономических субъектов данного рынка. Спектр программ по развитию инновационного процесса изготовления аккумуляторов, внедрению альтернативной энергетики, экологических транспортных средств действует в развитых странах и стимулирует развитие производства аккумуляторов.

В таблице 1 приведена типология технологических факторов, стимулирующих кластерное развитие предприятий аккумуляторной промышленности в мире.

Таблица 1 Технологические факторы кластеризации рынка аккумуляторной промышленности

Фактор	Характеристика	Комментарии
Объем производства	Индикатор тренда рынка	Не всегда достоверен - снижение цен из-за конкуренции или инноваций
Миниатюризация	Индикатор тренда инновационности	Совершенствование электронной техники
Повышение характеристик малогабаритных АКБ	Рост емкости и сокращение времени заряда	Емкость выросла в 2-4 раза, а время заряда сократилось до 15-30мин.

Рост доли аккумуляторов в общем объеме источников тока	Перезаряжаемые аккумуляторы	Снижение доли одноразовых источников тока
Диверсификация рынка сбыта аккумуляторов	Распространение сфер использования на другие сегменты рынка	Стимулирование
Развитие альтернативной энергетики	Использование аккумуляторов в солнечных элементах, ветряных установках	Стимулирование развития рынка “smart”-технологий
Инновационные технологии применения аккумуляторов	Электрохимгенераторы (ЭХГ) на базе топливных элементов Суперконденсаторы совместно с аккумуляторами (гибридные установки)	Получение энергии для промобъектов и жилья. Развитие водородного автотранспорта, источники бесперебойного питания.
Рынок материалов	химические материалы, металлы, графит	дальнейшее совершенствование аккумуляторов связывается, в основном, с наноматериалами
Стандартизация и унификация	Соответствие международным стандартам	Техническое регулирование согласно ФЗ-184
Утилизация аккумуляторов	Переработка аккумуляторов (порядка 90 %)	Стимулирование экономическими и правовыми методами

Кроме того, кластерный подход (как показывает мировая практика) предлагает эффективные инструменты для экономического развития территории (этими инструментами могут пользоваться как администрация, так и ключевые группы интересов в регионе, например, ассоциации бизнеса или же общества потребителей). Показателями этого экономического развития могут являться:

- рост занятости в регионе,
- повышение доходов,
- рост наполнений бюджетов всех уровней,
- повышение конкурентоспособности предприятия аккумуляторной промышленности [3].

Соответственно поэтому сегодня в развитых странах концепция отраслевых кластеров используется как ключевой инструмент при разработке стратегий развития на разных уровнях. Помимо этого развитие кластеров является важной составляющей региональной политики.

Достоинство кластеризации отрасли и региона состоит в том, что этот подход позволяет, системно проанализировать состояние группы взаимодействующих предприятий. Кроме того, кластерный подход позволяет использовать в качестве "ростка" стратегии развития кластера инициативы, предприятий-лидеров отрасли, которые, тем самым, гарантируют успешную их реализацию.

В качестве примера можно привести аккумуляторный кластер. Его участниками могут быть: предприятия-поставщики комплектующих; предприятия-клиенты из автопрома; предприятия по утилизации; интегрированные структуры; научно-исследовательские институты; вузы; законодательные институты; органы власти; банки [4].

Конечным этапом формирования кластеров является разработка стратегии кластеризации сектора аккумуляторной промышленности в регионе и сопряженных отраслей, в том числе и автотранспортного сектора экономики.

Среди приоритетов поддержки кластеров в аккумуляторной промышленности России необходимы следующие элементы:

- разработка механизма воздействия региональных органов власти на инновационную деятельность предприятий аккумуляторной промышленности;
- обеспечение нормативно-правового регулирования инновационной деятельности;
- информационное обеспечение деятельности всех участников автомобильного кластера;
- совершенствование системы подготовки кадров для нужд автомобильного кластера.

Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, так как они обслуживают разные отрасли. Государственные и частные инвестиции, направленные на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу множеству экономических субъектов.

Вывод: кластер обладает синергетическим эффектом, и может иметь конкурентный потенциал, превышающий сумму потенциалов отдельных составляющих его предприятий. Это приращение возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров на длительный период, сочетания кооперации и конкуренции.

Литература

1. Чуркин А.П., Хрусталева Б.Б. и др.. Формирование и развитие отраслевых комплексов на основе кластерных систем. Пенза. ПГУАС, 2007.
2. Портер М. Конкуренция/М. Портер. – М.:ИД «Вильямс», 2000. 495 с.
3. Лозинский, С.В. Важнейшие направления и перспективы развития предпринимательства в промышленности/С.В.Лозинский. Режим доступа: www.subcontract.ru
4. Олейник, А. Модель сетевого капитализма/ А.Олейник // Вопросы экономики. – 2003. - №8. – С.132-149.

Озерова М.Г.

*к.э.н., доцент кафедры организации производства, управления и
предпринимательства на предприятиях АПК
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»
г. Красноярск, РФ*

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНОГО СЕКТОРА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Вступление России в ВТО бурно обсуждалось экономистами. Сегодня Россия полноправная участница Всемирной торговой организации и полемика о необходимости ее участия ушла в далекое прошлое. Этап современного развития связан с адаптацией экономики к требованиям ВТО, с трансформацией экономического механизма к условиям свободной мировой торговли. Некоторое затишье по обсуждению применения правил ВТО и их влиянию на аграрный сектор связано с введением Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отдельными зарубежными странами. Однако и такое решение может быть квалифицировано как специальное исключение из режима тарифных и нетарифных ограничений Правил ВТО с целью безопасности страны. Значит, несмотря на эмбарго, проводимую политику ускоренного импортозамещения, Россия остается участницей ВТО и руководствуется в рамках мировой торговли ее принципами.

Регулирование торговых отношений по продаже сельскохозяйственной продукции между странами-участницами ВТО осуществляется на основе Соглашения по сельскому хозяйству. Базисом применяемого режима свободной торговли является установление таможенных тарифов. В связи с тем, что переговоры по доступу на рынок во время обсуждения членства России ВТО были осуществлены в основном в 2006-2008 гг. и основой их проведения явились действующие на тот момент тарифы, то в ходе присоединения ставки таможенных тарифов, которые к тому времени были значительно высоки, снизились и вернулись на уровень 2004-2006 гг. (таблица 1).

Таблица 1

Средневзвешенные тарифные ставки на сельскохозяйственные товары

Единый таможенный тариф (ЕТТ)	Обязательство ВТО		
	Начальный уровень		Конечный уровень
	2012 г.	2013 г.	
15,6	13,3	12,2	11,2

Таким образом, средневзвешенная тарифная ставка к концу переходного периода снизиться на 4,4 процентных пункта, что выше, чем по промышленной номенклатуре товаров.

Произошло значительное сокращение тарифов и по отдельным товарным позициям.

Рисунок 1. Изменение размера таможенных тарифов на отдельные группы товаров

Тарифная политика ВТО особенно сильно отразилась на производителях продукции свиноводства: снижение тарифа на живых свиней, свинину, отсутствие тарифа внутри квоты. Эта причина, а также внутреннее перепроизводство повлекли за собой снижение цен в начале 2013 г. на 35 %, что привело в свою очередь к убыточности предприятий в среднем на 20 %. Чтобы восстановить ситуацию рост импорта свинины был приторможен введенными ветеринарными ограничениями.

Если проводить анализ использования таможенных тарифов, то необходимо отметить, что европейский союз имеет самый защищенный рынок сельскохозяйственных товаров (таблица 2), особенно это касается молочной продукции, где тарифы находятся на уровне 52%, а максимальная адвалорная пошлина в 2013 г. составляла 511 %, что приводит к нулевому значению импорта. По всем остальным группам сельскохозяйственных товаров, по сравнению с РФ, также отмечаются высокие уровни максимальных адвалорных пошлин.

США имеет более низкие тарифы, по сравнению с ЕС и РФ, что можно объяснить его территориальной удаленностью, однако на молочные продукты, фрукты, овощи и растения, растительное масло максимальные адвалорные пошлины выше, чем в России. О более открытом рынке товаров сельскохозяйственной продукции говорит и высокий объем товарооборота между крупными экспортерами такими, как Канада, Мексика, Япония, Китай (таблица 3).

Таблица 3

Двусторонний импорт между крупными экспортерами сельскохозяйственных товаров, млн. долларов *

Крупные экспортеры	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Россия			
Европейский союз	881	1510	2312
Египет	709	1386	2072
Казахстан	1039	1569	1568
Турция	589	863	863
Украина	-	679	681
Европейский союз			
США	16444	18613	19665
Япония	8117	10364	10353
Швейцария	8212	9350	8595
Китай	4690	6831	8140
США			
Канада	16330	18846	20519
Мексика	15646	19456	20188
Япония	14762	18056	16865
Китай	17783	21958	11586
Европейский союз	8973	10610	10030

* - По данным ВТО [1]

Таблица 2

Тарифы на импорт по продуктовым группам *

Продуктовые группы	Россия			ЕС			США		
	Конечные предельные уровни ставок (среднее арифметическое значение), %	Тариф РНБ (среднее арифметическое значение), %	Максимальная адвалорная пошлина, %	Конечные предельные уровни ставок (среднее арифметическое значение), %	Тариф РНБ (среднее арифметическое значение), %	Максимальная адвалорная пошлина, %	Конечные предельные уровни ставок (среднее арифметическое значение), %	Тариф РНБ (среднее арифметическое значение), %	Максимальная адвалорная пошлина, %
2011 г.									
Продукты животного происхождения	-	24,7	-	24,3	23,0	140	2,4	2,4	26

Молочные продукты	-	17,7	-	57,6	55,2	205	19,2	19,1	92
Фрукты, овощи и растения	-	11,0	-	10,4	11,5	170	4,8	4,9	132
Растительное масло	-	8,7	-	6,6	7,1	171	4,2	4,5	164
Сахар и кондитерские изделия	-	13,3	-	28,3	29,1	131	16,9	16,6	123
2012 г.									
Продукты животного происхождения	23,1	23,7	80	23,4	20,4	134	2,4	2,2	26
Молочные продукты	14,9	18,4	50	54,7	52,9	605	19,8	19,9	95
Фрукты, овощи и растения	8,7	11,7	134	10,2	10,7	156	4,7	4,7	132
Растительное масло	7,1	8,5	48	5,6	5,6	87	4,2	4,8	164
Сахар и кондитерские изделия	12,7	12,9	39	31,0	32,1	133	11,2	14,4	38
2013 г.									
Продукты животного происхождения	23,1	19,8	80	23,2	20,0	133	2,4	2,3	26
Молочные продукты	14,9	16,1	25	53,9	52,8	511	19,9	20,5	93
Фрукты, овощи и растения	8,7	11,3	44	10,2	10,7	154	4,8	4,7	132
Растительное масло	7,1	8,2	20	5,6	6,1	86	4,4	7,3	164
Сахар и кондитерские изделия	12,3	12,6	48	30,6	29,7	117	11,0	11,7	34

* - По данным ВТО [1]

В России среди товарных групп сельскохозяйственных товаров высокие средние тарифы на продукты животного происхождения – 19,8 % в 2013 г. Значительный уровень адвалорных пошлин в 2012 г. по продуктовой группе фрукты, овощи и растения, в 2013 г. – продукты животного происхождения за счет отрасли птицеводства, которая оказалась самым защищенным в ВТО агросектором. Вступление России в ВТО увеличило объем товарооборота между крупными экспортерами сельскохозяйственной продукцией, так объем

двустороннего импорта между Россией и странами Европейского союза увеличился в 2,6 раза, Египтом 2,9 раза, Турцией в 1,5 раза. Однако введение запрета в августе 2014 г. на поставки говядины, свинины, мяса рыбы, молока и плодоовощной продукции вывела ЕС из списка ведущих импортеров России.

Тарифные квоты, ограничивающие ввоз товара на территорию России, действуют на импорт свежего или охлажденного, замороженного мяса крупного рогатого скота, свинину, мяса домашней птицы, молочной сыворотки. С 1 января 2020 г. тарифная квота на свежее, охлажденное и замороженное мясо крупного рогатого скота, птицы, свинину будет отменена и введен плоский тариф в размере 25 %, а для птицы 37,5 %, что еще сильнее скажется на товаропроизводителях, если к этому моменту ими не будет достигнут необходимый уровень конкурентоспособности.

В связи с введенными ограничениями на ввоз сельскохозяйственной продукции тарифная политика ВТО пока не влияет на внутренний аграрный рынок России, но если не решить вопросы повышения конкурентоспособности отечественных товаров, не заняться всерьез исполнением политики импортозамещения, особенно в производстве мяса, то отмена эмбарго приведет к новому ветку нестабильности в аграрном секторе.

Литература

1. URL: <http://wto.org/statistics>

Капелист Е.В.

*аспирант кафедры Теории экономики, менеджмента и права ФГБОУ ВПО
«Донской государственной аграрный университет (ДГАУ)»*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Развитие предпринимательской среды в современной экономике представляет собой актуальный проблемный аспект ее развития как минимум по двум причинам. Во-первых, малый бизнес – это лакмусовая бумага - он очень точно отражает уровень инвестиционной привлекательности экономики, ее деловой климат, возможности роста и развития. Во-вторых, речь идет о вопросе структуризации институционального поля рынка, ибо структура экономики со стороны предложения, вне зависимости от отраслевой принадлежности бизнеса должна быть сбалансированной.

Как показывает современная практика, бизнес укрупняется, масштабируется. Существуют отраслевые ниши, где барьер входа для предприятий малого сектора экономики просто непреодолим. При этом, как посылает мировая практика, консолидация отраслевых рынков приобретает тотальный характер и интерпретируется зачастую как позитивный тренд, формирующий институциональную симметрию рынка. «Если обратиться к группировке корпораций США по концентрации капитала и прибыли, то увидим, как в период 1970-2005 гг. неуклонно и систематически укреплялись доминирующие позиции крупнейших, вертикально-интегрированных структур с капиталом более 1 млрд. долл. В 1970 г. крупные вертикально интегрированные корпорации обладали 48,8% совокупного капитала, 51,9% - прибыли; в 2005 г. их доля поднялась, соответственно до 83,2 и 86%» [2, с.21].

В определенной степени осмысление этого опыта и его проекция на российскую почву представляются рациональными, когда речь идет об определенных рыночных структурах, устойчивость которых в реальной конкурентной среде определяется способностью к укрупнению, причем не хаотичному, а в форме вертикальной интеграции. - В связную цепочку создания стоимости соединяются предприятия, образующий полный цикл выпуска и реализации изделий. Такая конфигурация представляется весьма эффективной в торгуемых секторах, так как позволяет снизить рыночные риски конкурентного давления в условиях членства РФ в ВТО.

Тем не менее, если обратить внимание на российский бизнес, то можно отметить активное развитие малых предпринимательских структур (грюндерство), которое в последние годы сопровождается снижением их рыночной активности. «В 2010 г. – пиковом для грюндерства средних предприятий России – их оборот вырос на 136,7% по отношению к 2008 г., что многократно превысило показатель инфляции. Но из-за последующего падения в целом за период 2008-2013 гг. рост общего оборота средних предприятий отстал от динамики инфляции в три раза, то есть в реально выражении он сократился. Численность фактически действующих индивидуальных

предпринимателей России в 2008-2013 гг. снизилась на 17,2%, но оборот их продукции в текущих ценах вырос на 38,7%» [1, с.98-99].

Заметим, что в 2011-2013 гг. общая экономическая конъюнктура в экономике была в целом положительной. Тем не менее, это не обеспечило существенного роста малого бизнеса. На фоне сокращения числа предприятий малого сектора экономики, этот бизнес показал весьма не высокие темпы роста. Это позволяет предположить, что в условиях общего замедления экономики в 2015-2016 гг. скорость роста предпринимательской активности будет невысокой.

Оценивая в целом проблемы институционального роста малого и среднего бизнеса в России можно констатировать, что на волне подъема экономики, ее активного рыночного реформирования появлялись новые товарно-рыночные ниши, которые формировали интерес предпринимателей к новым видам бизнеса. Основную и где-то традиционную сложность в развитии этого «эволюционного» процесса составлял дефицит ресурсов для роста, их дороговизна. Это отражает общую проблему отсутствия в экономике России доступного длинного недорогого фондирования. В определенной степени эта проблемы для предпринимательских структур была решена государством в последние годы. «Для расширения доступности кредитов в России создана сеть льготного кредитования МСП и выдачи гарантий под кредиты частных банков. Центральное место в ней заняло входящее в структуру Внешэкономбанка ОАО «МСП Банк». Этот банк, во-первых, перераспределяет средства на кредитование субъектов МСП между уполномоченными банками-партнерами; во-вторых, предоставляет гарантии под кредитование этих субъектов другими банками» [1, с.102].

Вне всяких сомнений это позволило существенно упростить доступ к недорогой ликвидности для части предпринимательских структур. Однако, на наш взгляд, более серьезную проблему в экономике в части развития малого и среднего бизнеса составляют иные факторы, преимущественно макроэкономического порядка.

Во-первых, это высокие отраслевые риски инвестиций. Развитие любого бизнеса требует серьезных экономических прогнозов и возможности планирования работы на перспективу. В рамках такого планирования важно знать, какова механика изменения рынка, рыночной конъюнктуры, как будут вести себя спросообразующие факторы, каким образом будет детерминирован спрос и т.д. За последние неполных 20 лет Россия пережила три кризиса (1998 г., 2008 г. и текущий 2015 г.). Все эти кризисы связаны с серьезной стагнацией предпринимательской активности, замедлением экономики, снижением скорости роста зарплат и денежной массы в экономике и т.д. На наш взгляд, проблема состоит в том, что современные спады и кризисы обусловлены именно неверностью принятой модели роста экономики. Так было в 1998 г., когда обрушилась пирамида финансирования государственного долга ГКО. В 2008-2009 гг., когда Россия имея привязку к европейским источникам инвестиционного фондирования бизнеса и конечного спроса импортировала все шоки, связанные с схлопыванием западных кредитных рынков. В 2015 г., когда

в условиях санкционных ограничений, критическая зависимость экономики от импорта и нерешенность проблемы импортозамещения капиталов вновь стали ощутимыми. При этом, дополнительным фактором рецессии выступило снижение мировых цен на нефть, поскольку РФ не успела перестроить модель роста экономики и преодолеть так называемое ресурсное проклятие. В условиях слабости экономической структуры национального хозяйства РФ оказалась в числе стран, которые спешно девальвировали свои национальные валюты с тем, чтобы компенсировать рублевые потери выручки из-за снижения стоимости углеводородов и сырья, идущих на экспорт. После того, как ослабление рубля вызвало бегство капитала, его приостановка через повышение процентных ставок (4 раза за 2014 г.) и вовсе заблокировало инвестиционный процесс в экономике. На выходе мы имеем дефицит и дороговизну инвестиционных денег, удорожание потребительского импорта, который по большому счету нечем заместить, а также ограниченные возможности для модернизации и импортозамещения, поскольку они требуют покупки более дорогого теперь импортного оборудования на дорогие кредитные деньги.

То есть, результирующая санации отраслевого хозяйства страны в условиях санкций представляется мало эффективной. Очевидно, что санкции, ограничение импорта, сокращение доходов населения, замедление роста денежной массы и кредитования, как спроса, так и предложения – все это сужает возможности для прорывного наращивания предпринимательской активности малого и среднего бизнеса. И в особенности сегодня бизнеса крупного, которые не может наращивать инвестиции, расширять производственную инфраструктуру, находясь в полном непонимании, каковой будет его конкурентоспособность, когда санкции снимут, импорт выровняется и т.д. То есть, мы вновь выходим на высокие отраслевые риски инвестиций, которые сегодня дополнительно мультиплицированы санкционным противостоянием РФ с Западом.

Важно понимать, что сверхчувствительность российского бизнеса к неэффективной экономике этого геополитического конфликта обусловлена моделью роста в России, которая приняла на вооружение деструктивный тип макроэкономической политики, растиражированный в странах Центральной и Восточной Европы в качестве официальной идеологии постсоциалистического перехода. Следуя постулатам Вашингтонского консенсуса, РФ в течение многих лет продолжала транслировать рентные доходы в рост внутреннего спроса, формируя почву нового кризиса, который не заставил себя ждать.

Вторая проблема, на наш взгляд состоит в том, что ограниченный потенциал роста малого и среднего бизнеса в РФ обусловлен тем, что экономика страны имеет невысокий уровень потребности в предприятиях малого сектора экономики [3]. Ресурсный крен в развитии, вертикальная интеграция крупного сырьевого бизнеса, перераспределение капитала в сферы, характеризующиеся высоким уровнем его концентрации (торговля, строительство и др.) не формируют стимулов и институциональной связности, которые бы составляли условия для перманентного устойчивого роста самого

бизнеса. То есть, эмпирически оформляется своего рода институционально-отраслевой разрыв, дивергенция между отдельными видами бизнеса, ослабляющие его комплиментарность.

В качестве основных институциональных ограничений выступают:

- масштабная природно-ресурсная рента;
- внушительный по своим размерам сегмент теневой экономики;
- снижение уровня предпринимательской уверенности и доверия к государству;
- недостаточный уровень защиты частной собственности.

Не менее значимую проблему на наш взгляд составляет низкий уровень институционального регулирования малого и среднего бизнеса. Прогрессивная мировая практика показывает, что ощутимые эмпирические подвижки в его развитии возможны лишь тогда, когда на уровне высших экономических ведомств четко будет определена потребность в малом секторе экономики того или иного размера, сообразно чему будут выработаны оптимальные формы поддержки роста предпринимательских структур, имеющих конкретную отраслевую принадлежность и профиль производственно-хозяйственной специализации. В качестве уточнения этой теоретической выкладки вполне уместной представляется параллель с полугосударственными чеболями в Южной Корее, давшими толчок развитию связанным с ними малым предприятиям. Сюда же можно отнести обширный сегмент малого бизнеса в Китае, который и сегодня имеет опережающие темпы роста при слабых рыночных институтах.

Все это позволяет резюмировать, что развитие предпринимательского слоя в экономике России требует уточнения стратегических акцентов в его развитии, а также формирования мощной институциональной подпорки, которая будет иметь не менее эффективную макроэкономическую основу.

Это позволит сформировать институционально связную структуру национальной экономики, в которой опережающее развитие не ресурсного сегмента будет завязано на интенсивного развивающийся малый сектор экономики. Он должен эффективно дополнить крупный капитал, возможно непротиворечиво сосуществовать с вертикально-интегрированными цепочками создания добавленной стоимости, закрыть все ниши в сервисной отрасли, где участие малого капитала представляется более эффективным.

Литература:

1. Виленский А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в современной России на второй волне грядущего // Вопросы экономики. – 2014. - №11.
2. Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция // Экономист. – 2008. - №9.
3. Кононкова Н., Ширяева С. Малый бизнес как источник экономического роста // Проблемы теории и практики управления. – 2014. - №9.

Подсумкова Л.А.,
СГТУ имени Гагарина Ю.А., к.э.н., доцент каф. ЭПЛ
Разинкова В.В.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., студентка каф. ЭПЛ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Для эффективного управления персоналом на каждом предприятии должна быть разработана система работы с кадрами, которая позволяет управлять всеми процедурами и процессами его движения с момента приема на работу и до ее завершения, увольнения их организации.

Осуществление целей и задач по управлению персоналом возложено на кадровую политику. Кадровая политика понимается нами как совокупность правил, норм и целей, определяющих направление и содержание работы с персоналом, стратегия поведения по работе с персоналом. Иными словами можно сказать, что кадровая политика является целенаправленной деятельностью по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом будет способствовать совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников.

Объектом кадровой политики выступают кадры предприятия, его персонал. Кадры являются главным фактором производства, они создают и приводят в действие, осуществляют производственный процесс предприятия, постоянно совершенствуют его. От профессиональной подготовки и деловых качеств персонала зависит эффективность производства, т.е. объем выручки от реализации и получаемая прибыль.

Назначением кадровой политики можно назвать создание системы управления кадрами, сохранение численности и качественного состава персонала исходя из потребностей самой организации, состояния рынка и требований действующего законодательства.

Целевая задача кадровой политики может быть решена несколькими способами, путем выбора среди альтернативных вариантов: увольнять или сохранять работников, подготавливать работников самим или искать уже подготовленных работников, набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющимся количеством и квалификационным составом при условии рационального использования их труда.

Поскольку персонал является непосредственным участником производственного процесса, кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной политики предприятия. Просмотр и принятие решений при реализации кадровой политики происходит с учетом развития всех функциональных подсистем предприятия.

Сложность и эффективность реализации кадровой политики связана с тем, что на постоянной основе необходимо учитывать тот факт, что не только предприятие имеет цели, но и каждый работник организации. Отсюда главным принципом кадровой политики выступает принцип соответствия индивидуальных целей работников целям предприятия, суть которого в том,

что одинаково важно достижение как индивидуальных, так и организационных целей.

Существует ряд требований к кадровой политике:

- кадровая политика должна быть связана со стратегией развития предприятия;

- кадровая политика должна быть гибкой, динамичной, т.е. корректируемой в соответствии с изменениями тактики предприятия или экономической ситуации;

- кадровая политика должна быть стабильной, т.к. со стабильностью связаны определённые ожидания работника;

- кадровая политика должна быть экономически обоснованной, исходить из реальных финансовых возможностей предприятия;

- кадровая политика должна обеспечивать индивидуальный подход к каждому работнику предприятия.

Реализация требований кадровой политики на практике обеспечивает получение не только экономического, но и еще не менее важного социального эффекта. Обеспечение социального эффекта подчеркивает необходимость реализации кадровой политики для каждого предприятия, заинтересованного в получении максимальной прибыли в условиях роста удовлетворенности персонала своим трудом. Необходимость кадровой политики заключается в том, что без нее на практике невозможно обеспечить высокое качество работы и ее результатов, гибкость кадрового персонала, способность его адаптации к организационным изменениям, социальным нововведениям и т.д., использование разнообразных форм организации трудовых процессов и повышение уровня ответственности и заинтересованности работников в труде.

Поэтому кадровая политика выступает еще как сложный процесс формирования качественного трудового коллектива.

В сложных экономических условиях сегодняшнего дня: введения антироссийских санкций, нестабильности курса рубля, снижения ликвидности и платежеспособности российских компаний, банкротства значительного числа предприятий, особенно малого бизнеса, снижения социальной защищенности населения падает их конкурентоспособность. Между тем обеспечение высокого качества кадрового потенциала является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность и конкурентоспособность предприятия. Поэтому процесс работы с персоналом в сегодняшних реалиях должен строиться с учетом особой важности кадровой политики как источника социально-экономического эффекта, чтобы максимально выгодным и коротким путем приходило к желаемому результату в балансе интересов работника и организации.

В связи с этим, в ходе формирования кадровой политики должны найти отражение и согласовываться следующие аспекты:

- разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов;

- организационно-штатная политика, ответственная за вопросы планирования потребности в трудовых ресурсах, формирования штата, создания кадрового резерва;
- информационная политика, связанная с созданием и поддержкой системы движения кадровой информации;
- финансовая политика, обеспечение эффективной системы стимулирования труда и распределения средств;
- политика развития персонала;
- оценка результатов деятельности.

Эффективное использование ресурсов предприятия позволяет не только достичь, но и сохранить и упрочнить конкурентные позиции. Усиливающаяся конкуренция на рынке диктует необходимость в новом подходе к приоритетам, главным из которых является грамотно продуманная кадровая политика.

Успешная, конкурентоспособная деятельность предприятия невозможна без стратегического и целостного подхода к управлению человеческим капиталом. Наиболее эффективные вложения - это инвестиции в человека, что говорит о необходимости эффективной системы найма и развития персонала. Руководитель предприятия отвечает за подбор кадров, соответствующих определенным требованиям, за распределение служащих по индивидуальным рабочим местам различной категории сложности, а также за заинтересованность, удовлетворенность в труде и развитие персонала в процессе реализации возложенных на него функций и задач.

Шилько И.А.

РЭУ им. Плеханова, соискатель

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

На сегодняшний день инвестиционные проекты являются одним из основных источников обеспечения функционирования экономики страны и регионов. Такие проекты несут множество выгод для населения региона, в котором они реализуются, к таким выгодам относится создание новых рабочих мест, создание современной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет, что может положительно сказаться на исполняемости социальных программ, реализуемых в регионе, привлечение в регион дополнительных финансовых ресурсов. Наряду с этим существует ряд рисков, которые присущи любому инвестиционному проекту.

С точки зрения риск-менеджмента одним из определений инвестиционных рисков может быть вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. При этом инвестиционные риски можно классифицировать по следующим признакам:

1) По сферам проявления:

- 1) технико-технологические риски;
- 2) экономический риск;

- 3) политические риски;
- 4) социальные риски;
- 5) экологические риски;
- 6) законодательно-правовые риски.

2) *По источникам возникновения:*

- 1) систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск;
- 2) несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск).

Необходимо отметить, что эта классификация в некоторой степени условна, так как провести четкую границу между отдельными видами инвестиционных рисков достаточно сложно. Ряд инвестиционных рисков находится во взаимосвязи (коррелирован между собой), изменения в одном из них вызывают изменения в другом, что влияет на результаты инвестиционной деятельности.

Рассмотрим социальные и экологические риски подробнее.

Социальные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности, как то: социальная напряженность; забастовки; выполнение социальных программ. Социальная составляющая, обусловлена стремлением личностей создавать социальные связи, оказывать друг другу помощь, придерживаться взятых на себя взаимных обязательств; ролью, которую они играют в обществе; служебными отношениями; моральными и материальными стимулами; существующими и возможными конфликтами и традициями и т.д.

Предельным случаем социального риска является личностный риск, который связан с невозможностью точного предсказания поведения отдельных личностей в процессе их деятельности и обусловлен человеческим фактором.

Экологические риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, регионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окружающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы, экологические программы и экологические движения как "Green peace" и т.д.

Экологические риски подразделяются на следующие виды:

– техногенные риски, относящиеся к чрезвычайным ситуациям, связанные со следующими факторами: техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами;

– природно-климатические риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: географическое расположение объекта; природные катаклизмы (наводнения, землетрясения, штормы и др.); климатические катаклизмы; специфика климатических условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т.п. климат); наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д.;

– социально-бытовые риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: заболеваемость населения и животных инфекционными заболеваниями; массовые распространения вредителей растений; анонимные звонки о минировании различных объектов и т.д. .

В основном инвестиционные риски ложатся на плечи инвестора, в случае возникновения непредвиденной ситуации все убытки понесет он. Но касаясь экологических рисков, ущерб понесет не только инвестор, но и окружающая среда, что не может не затрагивать интересы социума. Это неудивительно, поскольку существуют примеры, когда реализация проекта приводила к катастрофическим экологическим последствиям. Показательным примером может служить азротехногенное загрязнение природной среды Мончегорского района, причиной которому стала работа металлургического комбината «Североникель». Разрушительные последствия данного загрязнения можно наблюдать и по сей день.

Подобный отрицательный опыт проявляется в том, что в регионах страны иногда осуществляются протестные действия, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов. На данный момент наиболее ярким примером являются выступления против разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области, которые проходили не только в регионе, но и за ее пределами, включая акцию в Мурманске.

С одной точки зрения, подобные выступления являются в полнее оправданными, поскольку даже самое экологически чистое производство, так или иначе, наносит некоторый вред природе. С другой стороны, эти протесты предполагают наихудший вариант развития событий, что затрудняет поиск решения проблемы и удовлетворение желаний всех заинтересованных сторон.

Таким образом, можно сделать вывод, что при наличии экологических рисков сразу же появляются серьезные социальные риски.

Одним из способов смягчения подобного влияния является достаточная информированность населения об экологической составляющей проекта. При этом получение подобной информации на сегодняшний день вызывает некоторые затруднения у рядовых обывателей.

Литература:

1. Региональная экономика //Под ред. Кистанова В.В. – М.,2013.
2. Государственное регулирование региональной экономики/ Ходачек А.М. и др. - СПб, 2013.
3. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. М.: ИНФРА-М, 2012.
4. Государственное регулирование рыночной экономики / Под ред. Столярова И.И. - М., 2014.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Одним из основных факторов успешного развития любого экономического субъекта в рыночной системе является его конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях [1, с. 60]. В качестве объекта исследования (ОИ) может выступать не только товар, но и предприятие, регион, отрасль, человек, как специалист в некоторой профессиональной области. Данное определение, как и многие другие, выражено вербальными (логико-лингвистическими) средствами, что затрудняет оценку конкурентоспособности у разных объектов, и у одного объекта в различные моменты времени. Кроме того, каждый из ОИ характеризуется свойствами, которые необходимо учитывать при оценке конкурентоспособности. Различается и среда погружения объекта исследования.

В современной экономической науке нет единого комплексного подхода к методам оценки и формирования конкурентоспособности. Целью данной работы является разработка математической модели количественной оценки конкурентоспособности. Данная модель позволит численно описать, сравнить конкурентоспособность экономических субъектов, а так же осуществлять прогноз и управление конкурентоспособностью.

Воспользуемся математической моделью, используемой для оценки инноваций [2], которая позволит восполнить указанные выше пробелы в количественной оценке конкурентоспособности и реализовать поставленную цель.

Конкурентоспособность характеризуется некоторым набором параметров, которые можно представить в виде n -мерного вектора p , нормированные координаты p_i которого принадлежат отрезку $[0; 1]$, $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$.

Например, к факторам, характеризующим конкурентоспособность сотрудника предприятия можно отнести: p_1 – уровень квалификации, p_2 – опыт и стаж работы по специальности, p_3 – эмоциональная, p_4 – поведенческая и интеллектуальная гибкость, p_5 – профессиональная компетентность и т.д.

Производственную среду также можно определить некоторым набором параметров, значения которых оценивают ее наиболее существенные черты $c = (c_1, \dots, c_m)$, $c_i \in [0;1]$. Например, факторами, характеризующими конкурентную среду можно принять: c_1 – заработная плата, c_2 – психологический климат в коллективе, c_3 – возможность самореализации и карьерного роста, c_4 – условия, характер и безопасность труда.

Перейдем к процедуре очисления качественно выраженных данных. Факторы, характеризующие конкурентоспособность сотрудника и производственную среду, относящиеся к какому-либо объекту (округ, регион, город) оцениваются с помощью экспертов по семибалльной шкале (табл. 1) [3]:

Таблица 1

Шкала экспертных оценок параметров векторов p и c

Бал	Интерпретация
7	абсолютно да
6	в основном да
5	преимущественно да
4	среднее
3	преимущественно нет
2	в основном нет
1	абсолютно нет

После этого по каждому фактору определяется среднее значение из тех ответов, которые были даны экспертами. Для того чтобы избавить факторы от единиц измерения воспользуемся формулой масштабирования:

$$x = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1)$$

в результате все значения $x \in [0;1]$. В формуле (1) x – это обобщающий показатель, вместо которого может подставляться как p , так и c .

Эффективность взаимодействия сотрудника и производства определяется некоторой функцией $E: P_n \times C_m \rightarrow R$, определенной на произведении двух множеств всех возможных состояний P_n и C_m . Необходимо учитывать все пары взаимодействий. Каждому параметру производства необходимо сопоставить значение, характерное для этого сотрудника. Но они разные по значимости, поэтому введем весовые коэффициенты a_{ij} – веса взаимодействия факторов p_i и c_j . Матрица A является «характеристической матрицей ситуации».

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Транспонируем матрицу-строку s и перемножим ее с матрицей-строкой u и матрицей весовых коэффициентов A в порядке указанном в (3):

$$E = (p_1, p_2, \dots, p_n) * \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} c_1 \\ c_1 \\ c_m \end{pmatrix} \quad (3)$$

В итоге получим искомую формулу:

$$E = p * A * c^t. \quad (4)$$

Значением E является скаляр. С помощью данной формулы можно сравнивать различные среды и сотрудников количественно. Благодаря этому, можно увидеть какой субъект обладает более конкурентоспособной средой, степень конкурентоспособности самих субъектов или сочетанием (не сочетанием) того и другого.

В ходе выполнения работы определено понятие конкурентоспособности, а так же предложен метод ее количественной оценки.

Литература

1. Рубин Ю. Б. Дискуссионные вопросы современной теории конкуренции // Современная конкуренция. 2010. № 3(21). С. 38-67.
2. Гибнер Я.М. Методы оценки инноваций: учебно-методическое пособие // ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2014. – 58 с.
3. Лябах Н.Н., Шабельников А.Н. Техническая кибернетика на железнодорожном транспорте: учебник. – Ростов н/Д: РГУПС; СКНЦ ВШ, 2002. – 283 с.

Андреева К.В.,

Магистрант 2 курса Санкт-Петербургского торгово-экономического университета г. Санкт-Петербург, РФ

Смирнов А.Б.

к.э.н., доцент Санкт-Петербургского торгово-экономического университета г. Санкт-Петербург, РФ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Успешная бизнес-стратегия развития выступает базой эффективного функционирования любого предприятия, включая и предприятий, находящихся на рынке бытовой электроники.

Стратегия развития предприятия представлена определением сферы деятельности, выявления конкурентных преимуществ, а также установления стратегических целей и главных приоритетов.

Одним из важнейших компонентов стратегии развития являются стратегические цели, к которым относятся, в зависимости от различных периодов нахождения на рынке, увеличение эффективности технологического оборудования, внедрение новых технологий, усиление контроля за качеством продукции, повышение профессиональной подготовки сотрудников и др. Среди неизменных целей стратегии развития предприятия, работающего на рынке бытовой электроники является увеличение спроса и объема продаж, расширение ресурсной базы, повышение уровня капитализации, увеличение выручки и чистой прибыли.[1,с.11]

При наращивании производственных мощностей и увеличении рынка сбыта, важным является оценка эффективности развития любого предприятия рынка бытовой электроники. Среди количественных показателей эффективности плана развития выступают такие объемные показатели, рассмотренные в динамике, как: объем производства продукции, объем товарооборота, издержки производства и реализации, прибыль и другие показатели, позволяющие получить информацию о результатах деятельности компании.

Вполне логично рассматривать экономическую эффективность плана развития, как категорию комплексную, которая представлена не только количественными, но и качественными показателями. В совокупности эти

показатели отражают наряду с экономичностью (оптимальностью потребления ресурсов) функционирования хозяйствующего субъекта его результативностью (степень достижения поставленных целей).

Наиболее весомыми показателями функционирования предприятия являются качественные характеристики. При этом, важно иметь в виду две взаимодополняющие характеристики — внешнюю и внутреннюю эффективность. Итоговый уровень эффективности субъекта хозяйствования будет определен по совокупности результатов оценки внешней и внутренней эффективности.

Анализ методик оценки эффективности деятельности предприятий отечественных и зарубежных авторов позволяет обосновать систему оценочных показателей и разработать логико-информационную модель их отбора.

Для того, чтобы иметь возможность решения управленческих задач, связанных с оценкой эффективности деятельности предприятий, работающих на рынке бытовой электроники, можно использовать систему экономико-математических моделей, учитывая при этом цели, который используются наиболее часто, а именно: увеличение выручки, захват доли рынка, выживание и социальная ответственность.

Модель поведения участника рынка ориентированного на увеличение его выручки представлена следующим образом:

$$R = p \cdot q \max, (1)$$

где:

R – выручка;

p — рыночная цена;

q — количество продукции.

В общем виде модель «завоевание доли рынка» при обязательном получении прибыли может быть представлена таким образом:

$$q \max, (2)$$

$$\Pi = p \cdot q - G(q) \text{ а } (3)$$

где:

Π – прибыль;

a — некоторая константа, которая вполне устраивает участника рынка в качестве показателя деятельности;

R – выручка;

G — совокупные затраты.

Для стратегии выживания можно воспользоваться следующим критерием:

$$\Pi = p \cdot q - V \text{ 0 } (4)$$

где:

V – переменные издержки.

Это означает, что предприятие покрывает переменные издержки (V) за счет выручки.

Для того, чтобы сформировать систему ключевых показателей эффективности плана развития, согласно поставленной стратегической цели, а также для реализации ее наилучшим образом, необходимо определить причинно-следственные связи целевых установок, а также критерии их

достижения. Подобные цепочки целей являются индивидуальными для субъектов рынка и могут определяться за счет особенностей их стратегической ориентации, специфики, факторами внешней среды, а также степенью ее воздействия на хозяйствующий субъект. Вершину цепочек целей занимают цели финансовые, иначе – цели генеральные, являющиеся конечным ориентиром при реализации стратегии развития.

Таблица 1. Структура товарных ресурсов розничной торговли РФ в 2006 – 2013 годах (в фактически действующих ценах; в %% к итогу)

[2]

Структура товарных ресурсов	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Товарные ресурсы розничной торговли, всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в т. ч. за счёт: собственного производства	54	53	56	59	56	57	56	56
поступлений по импорту	46	47	44	41	44	43	44	44

Достаточно высокая доля товаров импортного производства обеспечивает сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке товаров и, в свою очередь, способствует созданию необходимой конкурентной среды и ограничению роста потребительских цен на товары. Вместе с тем, высокая доля импорта в обороте розничной торговли оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения, высокой степени зависимости рынка товаров от внешнеэкономической конъюнктуры. В 2009 году доля импорта в структуре товарных ресурсов сократилась против 2008 года на 3%, но в последующих годах вернулась к своим прежним значениям.

Литература

1. Шевченко Б.И., Шушьян А.А. Оценка эффективности стратегий предприятий транспортного машиностроения // «Экономический журнал» 2012, №27
2. Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб. / Росстат. – М., 2014. – 510 с.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Лищук А.А.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
к.э.н., докторант кафедры маркетинга

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА

Маркетинг взаимодействия – это современная концепция маркетинга, ориентирующая всю деятельность компании на создание и развитие долгосрочных взаимоотношений с партнерами по бизнесу [3,4,5]. Одним из важнейших партнеров компании являются ее покупатели. Следовательно, для подразделения маркетинга компании важнейшей задачей становится планирование развития взаимоотношений с покупателями.

Маркетинг взаимодействия не отменяет традиционный маркетинг, наоборот, он органично дополняет его. Следовательно, требуется интегрировать маркетинг взаимодействия в общий маркетинг компании.

Стратегическое планирование маркетинга связано с анализом внешней и внутренней среды и формированием маркетинговой стратегии. При этом стратегическое планирование маркетинга является подчиненной частью стратегического планирования компании в целом и касается стратегического планирования только маркетинга компании.

Выделяют 3 уровня стратегического планирования [2]:

1 - уровень СБЕ (стратегического элемента бизнеса);

2 - макро-рыночный уровень (эквивалент рыночному сегменту);

3 - микро-рыночный уровень (эквивалент индивидуальному покупателю).

Традиционный маркетинг действует на 2-м уровне – макро-рыночном, то есть формирует маркетинговую стратегию для рыночного сегмента в соответствии со стратегией СБЕ. При этом основными элементами стратегии маркетинга на макро-рыночном сегменте являются решения в области товарной, сбытовой, ценовой и коммуникативной стратегии. Стратегический маркетинг взаимодействия, охватывающий микро-рыночный уровень, включает формирование стратегий развития взаимоотношений с индивидуальными покупателями. Взаимосвязь трех уровней и их содержания представлена в табл.1.

Таблица 1 - Взаимосвязь 3-х уровней стратегического планирования компании и маркетинга

Уровень стратегического планирования	Выбор сферы или объекта приложения усилий	Постановка целей	Формирование стратегии	Формирование элементов стратегии
Уровень СБЕ	Выбор направления или	Цель на уровне СБЕ (например,	Формирование позиции фирмы на	Решения в области стратегии паблик

	сферы деятельности	размер рентабельности)	рынке (создание имиджа)	рилейшнз
Макро-рынок (традиционный маркетинг)	Выбор макро-сегмента в сфере деятельности	Цель на уровне макро-сегмента (например, рыночная доля)	Формирование базового (стандартного) предложения компании для макро-сегмента	Решения в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной стратегий
Микро-рынок (маркетинг взаимодействия)	Выбор микро-сегментов	Цель на уровне отдельных покупателей (например, доля покупателя в продажах)	Формирование адаптированного предложения компании для микро-сегментов	Решения в области управления взаимоотношениями с покупателями и адаптаций базового предложения к их требованиям

На распределение ресурсов по потребителям, в основном, влияют следующие основные факторы:

- рыночная структура (характеристика окружающей среды взаимодействия) (рис. 1);
- значение покупателя для поставщика (производное от количества и суммы товаров, вовлеченных во взаимодействие);
- сложность сделки (сложность технологии и продукта поставщика и заказчика).

Количество покупателей		
Количество поставщиков	Много	Мало
Много	Относительная независимость	Влияние продавцов
Мало	Влияние поставщиков	Полная взаимозависимость

Рисунок 1 - Рыночная структура [5]

Важность покупателя для поставщика определяется показателями:

- физический или стоимостной объем закупок покупателя у продавца;
- доля закупок покупателя в общем объеме реализации продавца;
- осознаваемая продавцом важность покупателя в долгосрочной перспективе.

Ключевые покупатели выделяются в процессе микросегментации. Основным критерий - объемы закупок. В процессе микросегментации используется правило Парето (правило "80/20"). Сегодня трактовка этого правила несколько расширена. Уильям Шерден предложил ввести новые поправки - 80/20/30. Это означает, что 20% наиболее выгодных потребителей дают компании 80% прибыли, половина которой теряется при обслуживании 30% наименее выгодных потребителей [3].

В связи с этим встает вопрос, с одной стороны, об определении наиболее выгодных покупателей, с другой, наиболее невыгодных покупателей. Фирма должна освобождаться от невыгодных покупателей точно так же как она освобождается от невыгодных устаревших продуктов.

Для расчета прибыльности покупателя следует использовать метод транзакционных издержек (ТАИ). ТАИ - это издержки, которые сопровождают процесс подготовки и осуществления сделки. В основе ТАИ лежат 3 основные причины:

1. Неопределенность в выполнении сделки, которая связана с непредсказуемостью контрапартнера, наличием возможностей для обмана, культурных дистанций и т.п.

2. Нестабильность внешней среды - нестабильная внешняя ситуация создает дополнительные проблемы для фирм - срыв поставок, возможность смены собственника или экспроприации, разорения, угроза конкуренции.

3. Специфика активов партнеров - то есть степень специализации производственной деятельности, которая выражается в наличие определенных специфических знаний и квалификации, типе оборудования или продукции, географическом расположении и т.п.

Некоторые виды ТАИ: затраты на информацию и проверке платежеспособности и надежности клиента; затраты на переписку, встречи и переговоры с клиентом; затраты на командировки сотрудников поставщика к клиенту; затраты на банкеты, ужины и т.п.; затраты на взятки, подарки; затраты на юридическую подготовку сделки; затраты на решение дел в суде и Арбитраже, оплата неустоек и т.п.; скидки клиенту. Составляют по некоторым сделкам свыше 30%.

Альтернативные ТАИ - издержки продавца, на конкретного покупателя, которые могли бы быть потрачены на другого покупателя (может быть более прибыльного).

При расчете прибыльности покупателя следует учитывать следующие затраты:

- время, потраченное любым сотрудником компании на этого покупателя;
- дополнительные издержки, связанные с обслуживанием покупателя (адаптация продукта и технологии, адаптации системы снабжения и т.п.);
- стоимость дополнительной информации о покупателе;
- затраты на взятки, подарки, откаты;
- скидки покупателю;
- стоимость обслуживания оборотных средств, размещенных у покупателя.

Эти затраты сравниваются с доходами, которые принес покупатель и сравниваются с доходами, которые принесли другие покупатели.

Задачи менеджера:

- рассчитать сколько времени агент может тратить на каждого нового покупателя (определить стандарт) - количество посещений, время одного посещения, минимальная партия закупки; решение о дальнейшей работе с покупателями, выбывающимися из этого стандарта, должен принимать менеджер, который должен контролировать сверхрасходы и определить стратегическую важность покупателя;

- заново просегментировать покупателей и попробовать спозиционироваться в сегмент наиболее прибыльных покупателей.

Список литературы:

1. Ахтямов М.К., Юлдашева О.У., Кузнецова Н.А. Развитие инновационного предпринимательства в экономике знаний. – М.: Креативная экономика, 2011.

2. Аренков И.А. Предпринимательство: организация внутрикорпоративных коммуникативных процессов: монография / И. А. Аренков, Е. П. Черкасова, И. А. Лысов; Федеральное агентство по образованию, Северо-Западный гос. заочный технический ун-т. Санкт-Петербург, 2009.

3. Юлдашева О.У. Маркетинг взаимодействия: философия и методология межфирменных коммуникаций // Маркетинг. – 1999. - №3. – с.32.

4. Industrial Technological Development / A network Approach, edited by Nakan Hakansson, Croom Holm, 1985.

5. Understanding business markets. Edited by David Ford. London - New York - Boston, 1990.

Тимофеева Е. М.

*старший преподаватель кафедры финансов и кредита
НОУ ВПО «Международный институт компьютерных технологий»
г. Воронеж, РФ*

СПЕЦИФИЧНЫЙ ТОВАР

В специфические отношения вступают друг с другом страховщик и страхователь. Специфика этих отношений зависит от множества факторов и, прежде всего, от товара, который продаётся-покупается на страховом рынке, – страховой услуги. Согласно Словарю русского языка Ожегова С. И., «услуга – это действие, приносящее пользу, помощь другому» [1, с. 729]. Значит, действием страховщика, полезным для страхователя, является гарантировать (защищать) его интересы в случайный момент времени. В этом заключается сущность страховой услуги. По любимому образному выражению страховщиков, страховая услуга – это зонтик, который раскроется над страхователем в тот момент, когда пойдёт дождь, т.е. произойдёт страховой случай. Но зонтик, как товар, вполне материален, и покупатель может выбрать именно тот, который ему нравится, пощупать, проверить, подобрать производителя, по цене и качеству. Со страховой услугой сложнее, она, как и

другие услуги, неосвязаема, неотделима от страховщика, не сохраняема, обладает непостоянством качества, существует без присутствия потребителя (страхователя) [2, с. 30-32]. Да и приобретая страховую услугу, страхователь не всегда понимает, в чём польза, ведь с финансовой точки зрения, он несёт только расходы при покупке данного товара, так как отдаёт страховщику часть своего дохода в виде страхового взноса (страховой премии). Учитывая специфические особенности страховой услуги, своих отношений со страхователем, его нужды, потребности и индивидуальные запросы, страховщик превращает страховую услугу в страховой продукт. Примеры таких продуктов приводились нами в [3]. Таким образом, страховой продукт – это

материальное воплощение страховой услуги. Как отмечает Зубец А. Н., основные услуги сконцентрированы в ядре страхового продукта, а вспомогательные – в его оболочке [4, с. 104]. Если исходить из сущности страховой услуги, заключающейся в защите интересов страхователя, то основные услуги должны относиться: к объекту страхования (жизни, здоровью, трудоспособности конкретной личности, движимому и недвижимому имуществу, предпринимательским рискам, ответственности того или иного лица за действия или бездействие в определённых ситуациях); рискам, которым подвергается этот объект; суммам обязательств, которые берёт на себя страховщик, и от которых зависят размеры обязательств страхователя (страховые взносы); срокам страхования. С правовой точки зрения, основные услуги являются существенными условиями договора страхования (страхового полиса).

Рассмотрим, какие страховые продукты предлагают ведущие федеральные и региональные страховщики страхователям Воронежской области, и на примере конкретных разберём их структуру. Воронежская область, как субъект Российской Федерации, территориально разделена на 31 муниципальный район и 3 городских округа. Страховщики осуществляют деятельность на территории всех муниципальных образований, но в большей степени здесь присутствуют страховая компания «Росгосстрах» и страховое агентство «IBG» (ЗАО «Страховая бизнес группа» – региональный страховщик) [5]. Страховые продукты страховой компании «Росгосстрах» представлены на рисунке 1 (составлено автором согласно информации с официального сайта [6]). Страховые продукты страхового агентства «IBG» представлены на рисунке 2 (составлено автором согласно информации с официального сайта [7]). Исходя из сущности страховой услуги, страховые продукты должны охватывать как можно больший спектр потребностей страхователей в защите от рисков. Но так как различаются сами страхователи (частные лица и корпоративные клиенты), их потребности, объекты, интересы, риски, грозящие интересам и объектам страхования, то и в страховых продуктах должны учитываться эти различия.

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА			
ГРУППЫ	КАТЕГОРИИ	ТИПЫ	ГАММЫ
Жизнь	Частные лица	Накопительное страхование	Семья. Дети. Престиж 2. Сбережение
		Страхование от несчастных случаев	Фортуна «Семья». Фортуна «Дети». Водитель. Защита+
		Ритуальное страхование	Ритуальная программа «МАРС»
		Инвестиционное страхование	Управление капиталом
	Корпоративные клиенты	Коллективное накопительное страхование. Коллективное страхование от несчастных случаев. Коллективное пенсионное страхование	
Рисковое страхование	Частные лица	Автомобиль	КАСКО. ОСАГО. Зеленая карта. Помощь на дороге. Защита от ДТП
		Имущество	Страхование дома, квартиры. Домашнее имущество. Ипотека. Титульное страхование
		Путешествия	Страхование туристов (Россия и за рубежом). Страхование пассажиров поездов
		Здоровье	ДМС
	Корпоративные клиенты	Ответственность владельцев опасных объектов	Обязательное страхование
		Авто	Каско. ОСАГО. ДСАГО. Росгосстрах-Бизнес «Авто». Зеленая карта. Страхование ответственности перевозчика
		Имущество	Транспортное страхование грузов. Страхование рисков космической деятельности. Титульное страхование. Страхование

			<p>средств железнодорожного транспорта.</p> <p>Страхование имущества предприятий</p>
		Здоровье	ДМС. Страхование от НС
		Перестрахование	Исходящее облигаторное перестрахование на базе эксцедента убытка. Единая облигаторная программа.
		Страхование ответственности	Общая гражданская ответственность. Ответственность товаропроизводителя. Профессиональная ответственность
		Ответственность перевозчиков перед пассажирами	ОСГООП
		Строительно-монтажные и другие технические риски	Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков. Страхование машин от поломок; электронного оборудования; строительной и другой техники и оборудования; ответственности проектировщиков и строителей; ответственности членов СРО в строительстве.
		Другое	Страхование сельскохозяйственных рисков и др.
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ			

Рисунок 1 – Страховые продукты страховой компании «Росгосстрах»

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА			
ГРУППЫ	КАТЕГОРИИ	ТИПЫ	ГАММЫ
Рисковое страхование	Частные лица	Автострахование	ОСАГО. КАСКО
		Страхование имущества	Страхование имущества. Страхование имущества, передаваемого в залог
		Добровольное медицинское страхование (ДМС)	«АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ» «СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ» «КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
		Страхование от несчастных случаев	
	Корпоративные клиенты	Страхование строительства	Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование послепусковых гарантийных обязательств. Страхование ответственности членов СРО
		Страхование имущества	Страхование имущества. Страхование имущества, передаваемого в залог
		Страхование персонала	ДМС. Страхование персонала от несчастных случаев
		Обязательное страхование ОПО	
		Автострахование	ОСАГО. КАСКО
		Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика	
Страхование средств железнодорожного транспорта			
Страхование ответственности	Страхование ответственности		

			<p>нотариусов; оценщиков (организаций, осуществляющих оценочную деятельность); арбитражных управляющих; организаций, осуществляющих охранную деятельность. Ответственность судовладельца перед экипажем.</p>
		Страхование грузов	«С ответственностью за все риски». «С ответственностью за частную аварию». «Без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения»
		Страхование сельскохозяйственных рисков	<p>Страхование урожая с государственной поддержкой: будущий урожай сельскохозяйственных культур; многолетние насаждения. Страхование урожая без государственной поддержки: урожай сельскохозяйственных культур; многолетние насаждения; материальные затраты на производство урожая сельхозкультур.</p>
		Страхование таможенно-логистических рисков	
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ			

Рисунок 2 – Страховые продукты страхового агентства «IBG»

Поэтому выделяются группы, категории, типы и гаммы страховых продуктов. А маркетинг партнёрских отношений, особенности которого рассматривались нами в [8], позволит страховщикам, устанавливая доверительные отношения со страхователями, получать доходы и повышать ценность своей компании.

Литература:

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка : Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – 17-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1985. – 797 с.
2. Голубкова Е. Н. Маркетинговое управление товаром : учебное пособие / Е. Н. Голубкова, Р. Р. Сидорчук. – М. : Дело и Сервис, 2012. – 176 с.
3. Тимофеева Е. М. Особенности маркетинга страховых продуктов / Е. М. Тимофеева // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 3 (24). – С. 224-227.
4. Зубец А. Н. Страховой маркетинг / А. Н. Зубец. – М. : Анкил, 1998. – 255 с.
5. Страховые компании и агентства / ГИД. Путеводитель по Воронежу и Центральному федеральному округу. URL : <http://www.voronezhgid.ru/service/insurance/voronezhskaya/voronezh/> (дата обращения : 10.04.2015).
6. Официальный сайт страховой компании «Росгосстрах». URL : http://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/index.wbp (дата обращения : 10.04.2015).
7. Официальный сайт страхового агентства «IBG». URL : <http://www.ibg.ru/> (дата обращения : 10.04.2015).
8. Тимофеева Е. М. Особенности маркетинга партнёрских отношений как альтернативной маркетинговой концепции / Е. М. Тимофеева // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – 2014. – № 2 (13). – С. 142-144.

Лищук А.А.,

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
к.э.н., докторант кафедры маркетинга*

Трефилова И.Н.

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
к.э.н., докторант кафедры маркетинга*

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ СЕТЕЙ

Сети – это гибкие горизонтальные управленческие структуры, функционирующие за счет существования общей ресурсной базы, в которой ключевым ресурсом является сетевой информационный ресурс, и наиболее удачно сочетающие формальные и неформальные порядки для координации и согласования деятельности участников сети. В результате сети позволяют более эффективно использовать совместные ресурсы (с наименьшими затратами), создавать более качественную потребительскую ценность, а также

перераспределять возрастающие в условиях неопределенности риски. Таким образом, сети помогают получать доступ к ресурсам партнера и достигать максимального синергетического эффекта от их использования.

Устойчивость сети и эффективность ее функционирования определяется:

- устойчивостью информационных связей (наличием общего сетевого оперативно пополняющегося информационного ресурса);
- согласованностью действий участников сети;
- наличием и исполнением внутрисетевых стандартов;
- доверием между участниками сети или внутрисетевой корпоративной культурой.

Предпосылками развития межфирменных сетей являются:

- усложнение деловой среды. Глобализация бизнеса приводит к росту глобальной конкуренции. Конкуренция внутри регионально-национальных рынков (например, Америка, Европа, Азия – Япония, Южная Корея, Тайвань) уже преодолена, регионально-национальные рынки поделены между несколькими национальными лидерами. Сегодня стоит вопрос о конкурентной борьбе между региональными сетями – например, конкуренция между европейскими и азиатскими производителями автомобилей. Очевидно, что это другой уровень конкурентной борьбы, который требует объединения ресурсов всех национальных производителей с сохранением своей автономности (организация сетей).

- изменение поведения потребителя. После всеобщей стандартизации и максимизации выпуска однообразной дешевой продукции, потребитель требует индивидуального подхода, что предопределяет использование стратегий кастомизации. При этом современные потребности не являются стабильными, они слишком быстро меняются, что приводит к фрагментации рынков и товаров. Возрастают риски неприятия продуктов потребителями. Следовательно, от производства массовых товаров производитель вынужден переходить к производству товаров по индивидуальным заказам, что требует существенно большей гибкости, лучшего знания потребителя и тенденций развития потребностей, предугадывания будущих потребительских предпочтений, креативности. Производство товаров по индивидуальным заказам требует гибких производственных технологий, а иногда и рассредоточения производства, размещения заказов на более мелких предприятиях. Кастомизация предполагает не только индивидуализацию продукта, но и всей потребительской ценности. Это приводит к необходимости использования компетенций партнеров, которые находятся ближе к потребителю и могут лучше понять его потребности.

- растущая специализация и углубление компетенций на глобальном уровне обуславливает необходимость обмена компетенциями и привлечения партнеров. В связи с этим фирмы вынуждены кооперироваться, развивая долгосрочные взаимоотношения и создавая партнерства.

- для современного рынка основным ресурсом является информация. Для получения доступа к информации необходимо стать участником сети, которая вырабатывает и использует информацию. Сеть – это коммуникации,

постоянное генерирование, передача, обработка и использование информации. Если ты не включен в сеть, то ты изолирован от важной информации, обладание которой предопределяет рыночный успех.

- повышение рисков во внешней среде, связанных с ее быстрыми изменениями. В условиях повышенных рисков компании ищут способы их снижения. Одним из вариантов является привлечение партнера, который обладает знаниями, способными снизить риски. Однако это не гарантирует полное избежание рисков. Поэтому привлечение партнеров означает лишь желание разделить с ними риски.

Таким образом, сети являются закономерным развитием процессов организации и институционализации социально-экономической системы, которая стремится к выживаемости, адаптируясь к новым условиям существования.

Можно выделить следующие основные цели создания сетей:

- формирование общей ресурсной базы для снижения издержек ее эксплуатации и воспроизводства;
- создание общей базы знаний, обмен необходимыми компетенциями и предложение рынку более привлекательной ценности;
- распределение рисков между партнерами;
- максимизация совокупных доходов за счет возникновения сетевого синергетического эффекта (системного эффекта).

В целом основные виды сетей, можно свести в табл. 1, выделив внутренние и внешние сети.

Таблица 1 – Виды рыночных сетей

Вид рыночной сети	Подвид рыночной сети	Характеристика рыночной сети
Внутренняя сеть (относительно закрытая)	Внутренняя сеть	Включает фирмы, являющиеся подразделениями единой корпорации. Имеется центральная (материнская) фирма, осуществляющая стратегическое планирование и финансирование деятельности корпорации. Высокая сетевая централизация. Участники сети работают в ее рамках на рыночных принципах и могут иметь своих собственных покупателей на стороне.
	Стабильная сеть	Включает фирмы, являющиеся партнерами центральной фирмы и работающими с ней на принципах эксклюзивности (часто на условиях франчайзинга). Формально партнеры являются юридически независимыми организациями, но связаны с центральной фирмой системой долгосрочных договоров и единой

		долгосрочной стратегией развития. Уровень централизации несколько ниже, но достаточно высокий – имеется строгое планирование объемов реализации и затрат.
	Сеть-колесо	Включает фирмы, являющиеся подразделениями единой глобальной корпорации, но находящимися в различных частях света. Все участники сети имеют статус либо бизнес-единиц, либо центров прибыли. Очень высокий уровень централизации. Центральная фирма строго планирует развитие сети и финансирует его. Сеть по своей архитектуре является центростремительной – все участники связаны жесткими связями с центральной фирмой.
	Паутинообразная сеть	В отличие от сети-колеса, данная архитектура предполагает наличие нескольких узлов (центральных фирм), которые и координируют деятельность всей сети. Таким образом, степень централизации несколько ниже, но имеется единая стратегия развития.
Внешняя сеть (относительно открытая)	Динамическая сеть	Фирма-брокер выступает организатором сети и подбирает для работы несколько вариантов партнеров для выполнения аналогичных работ. В зависимости от потребностей и конъюнктуры рынка, фирма-брокер выбирает всякий раз тех партнеров, которые наиболее полно отвечают сложившимся условиям на рынке. Таким образом, архитектура сети напоминает калейдоскоп: каждый раз брокерская фирма может выбрать разных партнеров, а архитектура сети примет разные узоры.
	Межорганизационные сети	Отраслевые и межотраслевые рынки, понимаемые как сети. Не имеют центральных фирм. Роль центральных фирм могут брать на себя лидеры рынка. Роль узлов выполняют различные ассоциации, союзы и другие некоммерческие организации. В сети входят не только предпринимательские структуры, но и государственные органы, финансовые структуры, общественные и некоммерческие

		организации и т.п. Централизация низкая, хотя может быть достаточно высокой координация деятельности фирм за счет существования долгосрочных контрактов.
	Проектные сети	В отличие от сети-калейдоскопа инициатором создания проектных сетей могут выступать несколько фирм, которые и будут играть роль брокеров или сетевых координаторов (узлов). Участниками сети являются полностью независимые фирмы, которые только временно в рамках реализации проекта координируются и финансируются сетевыми брокерами.
	Сети однородных фирм типа ассоциаций (самоорганизующиеся компании)	Сети типа ассоциаций имеют своего брокера (центральный орган), который является избирательным, а также имеют своих учредителей. Функционирование сетевого брокера осуществляется за счет членских взносов участников ассоциации. Сетевой брокер не является органом, разрабатывающим стратегию. Все компании, входящие в ассоциацию, независимы.

Виды сетей по размеру фирм-участниц зависят от степени ориентированности экономики (фирм) на развитие инноваций. Необходимость развития и быстрой смены технологий заставляют крупные компании для достижения большей гибкости разукрупняться, сотрудничать с более мелкими инновационными фирмами, создавать венчурные фирмы, способные к быстрым разработкам.

Библиографический список

1. Ахтямов М.К., Юлдашева О.У., Кузнецова Н.А. Развитие инновационного предпринимательства в экономике знаний. – М.: Креативная экономика, 2011.
2. Аренков И.А. Предпринимательство: организация внутрикорпоративных коммуникативных процессов: монография / И. А. Аренков, Е. П. Черкасова, И. А. Лысов ; Федеральное агентство по образованию, Северо-Западный гос. заочный технический ун-т. Санкт-Петербург, 2009.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ РЫНОЧНЫХ СЕТЯХ

Развитие идей маркетинга взаимодействия привело к формированию сетевого подхода [1,2,3]. В соответствие с сетевой парадигмой рынка представляют собой сети взаимосвязанных рыночных субъектов. Каждый субъект в рыночной сети занимает определенную позицию. Позиции субъектов взаимосвязаны и формируют структуру сети, внутри которой осуществляется предпринимательская деятельность. Структура сети, обмен ресурсами между субъектами и индивидуальные взаимоотношения определяют возможности и направления для деятельности внутри сети.

В рыночной сети фирма имеет целый ряд взаимосвязей с другими фирмами. Положение любой фирмы напрямую зависит от ее взаимоотношений с контрагентами и косвенно от взаимоотношений контрагентов между собой в сети. Можно определить позиции всех субъектов в сети. Данная концепция может быть использована для характеристики структуры сети и сетевого взаимодействия между субъектами.

Для формирования позиции в сети необходимо время и ресурсы. Позиция субъекта важна для будущей деятельности, которая может быть связана с установлением новых и укреплением старых взаимоотношений. Каждая фирма имеет прямые и косвенные взаимоотношения с другими компаниями в сети. Взаимоотношения между фирмами связывают их ресурсы. Если ресурсные взаимозависимости сильны, позиции в цепи взаимодействия близки и если рынок является сильно концентрированным, то сеть будет иметь тенденцию к структуризации.

В дополнение к отношениям, основанным на совместной деятельности, могут существовать сильные личные взаимоотношения, которые возникают как результат долгосрочного сотрудничества друг с другом. Доверие, возникающее между участниками взаимоотношений в процессе деятельности, укрепляет их готовность передать ресурсы, которые являются инвестициями в укрепление деловых контактов. Все это способствует увеличению взаимозависимостей между участниками сети.

Крепкие деловые зависимости и близкие личные контакты создают высокие барьеры для проникновения в сеть «новичков». Аутсайдеру сложно создать взаимоотношения с фирмами, которые находятся в сети, поскольку сетевые участники в силу своей взаимозависимости не смогут легко переключиться на новых партнеров. В таких условиях компания-новичок, которая стремится стать участником сети, должна будет либо «приобрести» право занять уже существующую позицию в сети, либо произвести долгосрочные инвестиции, чтобы вступить в сеть.

Структура сети невидима для аутсайдеров. Сетевые субъекты обладают особыми сетевыми знаниями о взаимоотношениях в сети. Структура каждой

сети уникальна и неповторима, она формируется в течение длительного времени. Участник сети может накопить информацию о структуре и функционировании сети только активно участвуя в сетевой деятельности.

Сетевые субъекты постоянно направляют свои усилия на укрепление собственных сетевых позиций. Действия, которые предпринимает фирма в сети, зависят от того как она оценивает информацию, к которой имеет доступ. Таким образом, доступ к сетевой информации обеспечивает фирме возможности по усилению и развитию позиции внутри сети.

Мы понимаем структуру как совокупность участников сети, которые характеризуются определенными показателями деятельности, и взаимоотношений между ними. При этом для понимания структуры сети/отрасли необходимо знание связей между субъектами, то есть схемы работы сети. Наличие конкретных взаимоотношений между субъектами определяет структуру сети. Пытаясь установить отношения с наиболее выгодными партнерами, партнеры меняют структуру своих связей. В результате изменяется структура сети. Таким образом, хотя структура сети достаточно стабильна, субъекты могут менять ее посредством сознательной деятельности.

Позиция участника в сети характеризует его место и роль по отношению к другим участникам сети. Она рассматривается как сумма «активов» участников (ресурсов, технологии, организации) и взаимоотношений с наиболее важными участниками сети.

Отношения между субъектами сети создают высокие барьеры на входе в сеть для аутсайдеров. Сетевые барьеры - это совокупность экономических, технологических, организационных, правовых, информационных и социальных условий для вхождения в сеть/отрасль. Чтобы внедриться в сеть необходимо найти слабое место в сети отношений.

Изменение структуры сети - есть процесс структурирования. Структурирование - процесс улучшения структуры взаимоотношений между деятелями сети целью которого является эффективное использование существующих ресурсов. Структурирование бесконечно, поскольку деятель всегда будет искать наиболее стабильные и безопасные области для приложения капитала.

Структурирование связано с увеличением контроля над сетью. Контроль над ресурсами и деятельностью в сети никогда не распространяется равно среди деятелей и не является стабильным во времени. Идет борьба за контроль над сетью. Контролируя ресурсы, деятели получают власть друг над другом. Ресурс может контролироваться прямо через собственность и косвенно через установление отношений с другими деятелями сети, которые имеют прямое влияние на ресурс [2].

Процессы структурирования и увеличения контроля в сети ведут к тому, что все меньшее число субъектов контролирует все большую часть сети. Такая сеть называется сильно структурированной.

На степень структурированности активно влияет вид товара - товар потребительского или промышленного назначения. Развивая идеи Хоканссона [2, 3], следует сделать один из важнейших выводов:

- менее структурированными являются отрасли, нацеленные на удовлетворение личных потребностей населения: отрасли легкой, пищевой промышленности, косметических и парфюмерных товаров и т.п. Эти отрасли работают на конечных потребителей, которых много и которые характеризуются многообразием потребностей. На таких рынках множество деятелей могут иметь высоко прибыльный бизнес;

- рынки большинства товаров промышленного назначения являются более структурированными по своей природе. Во-первых, они как правило дефицитные (ограниченность природных ресурсов), во-вторых, ограничено также число потенциальных покупателей - фирм. Эти рынки являются более закрытыми для аутсайдеров, имеют множество сетевых барьеров - как экономических, так и организационных, информационных и т.п.

Кроме вида товара на структуру взаимоотношений оказывает существенное влияние история развития рынка, которая в большей степени определяется социально-культурными факторами среды.

Если фирма хочет выйти на высокоструктурированный рынок, то она должна создавать ситуации, которые ведут к ломке существующей структуры взаимоотношений. Отношения будут ломаться в том случае, если фирмы поймут, что есть партнеры, с которыми можно зарабатывать больше, и если существует неудовлетворенность в партнере или недоверие к нему.

При планировании выхода на рынок встает проблема определения степени структурированности сети, а также поиска слабого места в сети для прорыва. Степень структурированности определяется: наличием долгосрочных взаимоотношений между деятелями сети, временем существования этих взаимоотношений

Характеристика степени структурированности важна для аутсайдера при принятии решения о методах прорыва сети (выхода на рынок). Если степень структурированности слишком высокая, то необходимо использовать косвенные методы выхода на рынок: покупка акций слабеющего деятеля сети; создание совместного предприятия или альянса, союза, корпорации и т.п.

В случае, если степень структурированности средняя - можно самостоятельно развивать сетевую позицию. Однако в этом случае компания должна обладать достаточными для этого финансовыми ресурсами и квалифицированными и компетентными кадрами - руководителями и сотрудниками службы маркетинга. Если степень структурированности низкая, то внедриться на рынок можно достаточно легко даже не обладая большими финансовыми ресурсами и особой квалификацией.

Оценка степени структурированности рынка является обратным показателем степени привлекательности рынка для инвестиций. Высокоструктурированные рынки имеют как правило низкий уровень рентабельности. Поэтому оценив степень структурированности, можно понять насколько интересен этот рынок для выхода на него.

Список литературы:

1. Юлдашева О.У. Маркетинг взаимодействия: философия и методология межфирменных коммуникаций // Маркетинг. – 1999. - №3. – с.32.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Гибнер Я.М.

*ассистент кафедры «Теория организации и управление персоналом»
Ростовский государственный университет путей сообщения
г. Ростов-на-Дону, РФ*

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

В научной литературе технологические инновации стали измеряться с помощью патентов в 1910-х годах, что было отражено в работах экономиста Дж. Шмуклера в 1950-х годах [1]. Затем стало ясно, что патенты измеряют только объем изобретений, а не коммерциализированные инновации.

В 1967 году Министерство торговли США опубликовало исследование, известное как «доклад Charrie», представляющий первое правительственное изучение технологических инноваций [2]. Оно показало, что НИОКР не является основным источником технологических инноваций.

В то время доклад подвергся большой критике со стороны экономистов. Но, тем не менее, он был достаточно влиятельным. Его появление способствовало развитию определения инновации как технологического процесса, ведущего к коммерческой прибыли. Однако вопрос о наиболее эффективном способе количественного измерения инноваций до сих пор остается малоизученным и открытым.

Сегодня существуют разные подходы и методы оценки инноваций. Проведенный анализ выявил, что некоторые ученые рассматривают этот процесс аналогично оценке нематериальных активов, другие оценивают инновационные проекты точно так же, как и инвестиционные, ставя между ними знак равенства.

Как известно, по итоговому результату инновации можно разделить на «продуктовые» (в виде нового объекта) и «процессные» (в виде новых изменений в последовательности или структуре каких-либо процессов).

Поскольку процессные инновации являются частью нематериальных активов, то для их оценки очень часто используется весь комплекс методов, разработанных для нематериальных активов.

По мнению Ольховского В.В. [3] именно они «составляют основу инновационной экономики и являются элементами процессных инноваций». А поскольку процессные инновации очень тесно связаны с продуктовыми, то можно говорить об оценке инноваций в целом.

Свиридов Т.Л. [4] предлагает использовать 3 подхода, а именно:

1. Доходный подход.

Предполагает оценку будущих потенциальных выгод, которые можно будет получить от внедрения или использования какой-либо инновации. В рамках данного подхода можно выделить следующие методы:

- освобождение от роялти;
- дисконтирование/капитализация преимущества в доходах;
- дисконтирование/капитализация экономии затрат;
- метод избыточной прибыли;
- метод экспертной оценки.

2. Рыночный (сравнительный) подход.

Включает в себя совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении которых имеется информация о цене сделок с ними. Основным инструментом является метод сравнительных продаж.

Но данный подход не всегда уместен в отношении оценки инноваций, поскольку нарушает некоторые условия его применения, описанные Гриненко С.В. [5], а именно:

- объект не должен быть уникальным;
- информация должна быть исчерпывающей, включающей условия совершения сделок;
- факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов оцениваемой недвижимости, должны быть сопоставимы.

3. Затратный подход.

Определяет затраты, понесенные при разработке/приобретении инновации и её внедрении на предприятии. Однако многие исследователи отмечают несостоятельность данного метода. По мнению Козырева А.Н. и Макарова В.Л. «этот подход скорее вводит в заблуждение, чем помогает принимать правильные решения» [6].

Очень часто под оценкой инноваций подразумевается оценка инновационных проектов аналогично инвестиционным. Соответственно некоторыми учеными используются те же методы, что и при оценке стоимости инвестиционных проектов/компаний:

1. Статические:

- рентабельность инвестиций (Return On Investment, ROI);
- коэффициент эффективности инвестиции (Accounting Rate of Return, ARR);
- срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP).

2. Динамические:

- чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV);
- индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI);
- внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR);
- дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback Period, DPP).

Однако необходимо помнить, что слепое копирование инвестиционного подхода на инновационный является не совсем корректным в силу того, что

методы оценки инвестиций недостаточно учитывают внутренние изменения, происходящие на предприятии после запуска и внедрения инноваций, а направлены, прежде всего, на измерение коммерческой эффективности.

Поэтому нужна новая методика, которая позволит максимально объективно оценивать не только одну конкретную инновацию, но и общий уровень инновационности всей экономической системы, будь то проект, предприятие или отрасль народного хозяйства.

В частности, в работе Гибнера Я.М. [6] предлагается подход, позволяющий учесть описанные выше недостатки. С его помощью становится возможным количественное измерение уровня инновационности всей рассматриваемой экономической системы, а также управление этим уровнем, его прогнозирование и сравнение с показателями инновационности других аналогичных систем.

Литература

1. Schmookler J. Invention and Economic Growth // Cambridge (Mass.): Harvard University Press. – 1966.
2. US Department of Commerce. Technological Innovation: its Environment and Management // Washington: USGPO. – 1967.
3. Ольховский В.В. Роль нематериальных активов в стимулировании процессных инноваций // Российское предпринимательство. — 2007. — № 10 Вып. 2 (100). — с. 100-104.
4. Свиридов Т.Л. Методы оценки инновационных решений на промышленных предприятиях // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. - №9. - С. 42-48
5. Гриненко С.В. Экономика недвижимости. Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
6. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности // М.: Интерреклама, 2003. – 352 с.
7. Гибнер Я.М. Идентификация параметров модели оценки уровня инновационности экономических субъектов // Научный журнал «Вестник РИНХ». – 2014. - №4 (48). - С. 104-11.

Косенко Л.А.,

бакалавр «экономики» 3 курса профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Оренбургского государственного аграрного университета.

Колодина Н.Ф.

к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет».

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ ОРЕНБУРЖЬЯ

В условиях членства России в ВТО для агропромышленного комплекса, преследующего долгосрочные цели развития, совершенствование управления маркетингом, становится основой комплексного решения ряда управленческих задач и ключевой функцией, оптимизирующей агробизнес в условиях

неопределенности и риска, поддерживающей динамическое взаимодействие с окружающей средой, обеспечивающей преимущества в конкурентной борьбе и наиболее полном удовлетворении потребительских предпочтений.

В Оренбургской области промышленное птицеводство является одной из важных отраслей животноводства, которая обеспечивает население ценными продуктами питания (яйца и мясо птицы). Данные на 2009-2013гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Производство птицы (в живом весе) в основных сельскохозяйственных организациях, т. [1].

Организации	Годы					
	2009	2010	2011	2012	2013	2013г./ 2009г., %
По области	37 119,1	41 549,8	41 198,1	33 557,5	37 166,4	100,13
По районам: Гайский	1 199,3	1 394,9	1 326,3	1 461,3	1 514,6	126,3
Новоорской	142,1	213,4	283,0	287,2	1 003,2	7,05 раза
Оренбургский	3 645,9	4 227,1	3 947,7	4 285,1	3 871,2	106,2
Сакмарский	30 729,1	33 972,2	33 750,2	25 849,7	28 973,9	94,3
Соль- Илецкий	318,0	454,7	638,1	460,1	411,8	129,5
Сорочинский	611,5	653,4	642,3	599,0	530,4	86,7
г.Новотроицк	446,5	597,2	536,5	532,6	801,6	1,79 раза
г.Оренбург	15,3	23,5	31,8	57,2	33,4	2,18 раза

Собственное производство мяса и мясопродуктов в 2013 г. по сравнению с 2001 г. увеличилось в 1,67 раза, яиц и яйцепродуктов в 1,86 раза. Ввоз мяса и мясопродуктов в рассматриваемом периоде также вырос в 2,09 раза, а яиц и яйцепродуктов снизился на 28%. Структура поголовья птицы всех видов в сельскохозяйственных организациях муниципальных районов области в рассматриваемом периоде стабильна. Основным производителем является Сакмарский муниципальный район, за ним следует Оренбургский район, затем Гайский район.

Для того, чтобы интенсификация развития птицеводства сохранялась, нужно шире использовать современные маркетинговые инструменты.

Осуществленная классификация маркетинговых подходов к управлению с точки зрения его места и роли в регулировании агропромышленного комплекса России, позволяет выделить 3 вида маркетинга в АПК [4]:

1) сельскохозяйственный маркетинг, как комплексную систему организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья, промежуточной и побочной продукции;

2) агромаркетинг, включающий в себя предметы потребления из сельскохозяйственного сырья, а также сельскохозяйственную продукцию и предметы ее переработки, направляемые за пределы АПК;

3) агропромышленный маркетинг, объектом обслуживания которого, кроме продукции второй и третьей сфер АПК, является продукция снабжающих отраслей первой сферы АПК.

Исходя из этого, современное управление маркетингом в аграрной сфере можно определить как непрерывный процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления, осуществляемый по определенной технологии и имеющий характерные особенности. Управление маркетингом в аграрной сфере отличается более высокой восприимчивостью, адаптивностью, самоорганизацией и самоуправлением [2].

Видовая структура управления маркетингом в АПК связывается с различными потребительскими свойствами отдельных видов сельскохозяйственной продукции и направлениями ее использования. По территориальному признаку в управлении маркетингом в АПК можно выделить: макро-, мезо- и микро- экономические уровни.

В настоящее время на федеральном уровне управления маркетингом в АПК осуществляется принятие и реализация различного рода программ по поддержке отечественных сельских товаропроизводителей. Однако следует отметить, что уровень развития маркетинговой деятельности в АПК по сравнению с другими сферами значительно ниже, а высококвалифицированные рекомендации по ее осуществлению пока отсутствуют.

На региональном уровне управление маркетингом в АПК регулируется структурами, аналогичными министерству сельского хозяйства, с соответствующими задачами, функциями и правами. В Оренбургской области маркетинговая деятельность в АПК координируется региональным Министерством сельского хозяйства.

Исследования степени развития маркетинговой деятельности в промышленном птицеводстве Оренбургской области показали, что в сельскохозяйственных предприятиях маркетинговые функции или не определены вообще, или ограничиваются организацией товародвижения и сбыта [4]. При этом, сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают огромную потребность в реализации функций анализа и прогнозирования, использовании средств ФОССТИС, привлечении потенциальных потребителей.

На локальном уровне управление маркетингом в АПК осуществляется отдельными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения.

Осуществленный анализ тенденций развития маркетинговой и сбытовой деятельности в АПК России свидетельствует о том, что мощная государственная поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям в последние годы, дает определенный импульс росту производства и сбыта продукции.

Проведенные исследования показывают, что дальнейшая стабилизация и развитие маркетинговой деятельности в АПК России, невозможны без продолжения усиления роли государственной поддержки отрасли.

В этой связи наиболее оптимальные меры государственного регулирования агробизнеса следует акцентировать на развитии таких инструментов PR,

которые доступны и применимы в любой организационной стратегии, посредством участия в выставках и ярмарках, поддержания фирменного стиля, откликов в прессе, интервью. Оренбургская область на протяжении многих лет активно участвует в международной и всероссийской выставочно-ярмарочной деятельности, презентуя образцы продукции и инвестиционные проекты АПК региона [1].

Еще одним эффективным, доступным и относительно дешевым коммуникационным ресурсом, способствующим широкому распространению и рекламированию сельскохозяйственной продукции, может стать интернет. По прогнозам экспертов из Zenith Optimedia уже к 2015 году российский рынок интернет-рекламы составит порядка 14,75 млрд. долларов и будет располагаться на седьмом месте в общемировом масштабе. При этом доля рекламы сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в общем объеме увеличится с 15% до 23%.

Проведенный SWOT-анализ агроформирований региона показывает, что региональные торговые марки пока обладают слабой конкурентоспособностью на мировом рынке. Исходя из этого, для сельхозтоваропроизводителей региона можно рекомендовать внедрение функциональной структуры управления маркетингом. Внедрение маркетинговой системы управления на мезо- и микроуровнях, а также повышение эффективности сбытовой политики, направленной на обновление ассортимента и диверсификацию продаж, совершенствование процесса стратегического управления дадут руководству АПК региона реальные инструменты для повышения эффективности товародвижения и сбыта продукции [4].

Для повышения рентабельности предприятий промышленного птицеводства Оренбургской области, в первую очередь, требуется обеспечить на каждом из них реализацию мер, направленных на повышение технической и технологической оснащенности, укрепить кормовую базу и реализовать полноценное кормление птицы, организовать глубокую переработку яиц и расширение ассортимента мясной продукции. Помимо этого, необходимо осуществление комплекса мероприятий по развитию племенной базы и увеличению мощностей переработки продукции, по совершенствованию логистической инфраструктуры птицеводства, а также регулированию рынка птицеводческой продукции и развитию новых направлений в области технологии производства и др. Не менее важным является и обеспечение экологического благополучия окружающей среды. Для повышения конкурентоспособности предприятия и достижению ее устойчивости следует больше использовать современные инновационные маркетинговые инструменты. Например, целесообразно передавать сторонней фирме непрофильные функции предприятия (аутсорсинг), использовать франчайзинг как эффективный инструмент расширения бизнеса, развивать бенчмаркетинг.

На региональном уровне потребуется значительно больше внимания уделять мерам поддержки промышленного птицеводства. Для этого признается необходимым ограничить торговую наценку на яйцо и мясо птицы, субсидировать для птицефабрик тарифы на электроэнергию и др.

Промышленное птицеводство, как показывает опыт его функционирования в РФ и за рубежом, обладает значительным потенциалом наращивания производства ценных продуктов питания в короткие сроки. Его высокая экономичность обусловлена высокими темпами воспроизводства поголовья птицы, а также низким уровнем материальных затрат и живого труда на единицу произведенной продукции, что дает ей конкурентные преимущества по сравнению с другими отраслями животноводства [1].

Список литературы

1. Дегтярева Т.Д., Мурсалимов М.М. Промышленное птицеводство Оренбуржья: состояние и направления развития в условиях членства России в ВТО. // Экономика, организация и управление организациями, отраслями, комплексами. – 2014. – С. 81-85;

2. Иванова Н.В. Рационализация механизмов управления маркетингом в АПК. // Организация и управление предприятием. – 2014. - №5. – С. 124-128;

3. Иванова, Н.В. Современный механизм управления маркетингом в АПК / Н.В. Иванова, Н.С. Талдыкина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2012. - №3(27). – С. 232-239;

4. Управление маркетингом в АПК: Учебник / А.В. Пошатаев, Т.А. Бурцева, М.А. Кауфман, Г.В. Сапогова, А.В. Шулдяков; Под ред. А.В. Пошатаева. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. – 279 с.

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

**Красиков А.А.,
Горин Е.А.,
Романовская Е.В.**

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Ускоренное социально-экономическое развитие нашей страны невозможно без осуществления на практике базовых принципов общего и специального профессионального образования, обеспечивающих в достаточном количестве квалифицированными кадрами ключевых сфер экономики и жизнедеятельности.

Укреплению управленческого звена и подготовке специалистов уделено большое внимание в «Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р.

В части 3 Стратегии, озаглавленной «Потенциальные угрозы и ограничения развития в долгосрочной перспективе», указано, что «до 2020 года в Северо-Западном федеральном округе... наиболее существенное ограничение будет иметь динамика демографического развития, что повлечет за собой количественные ограничения в численности трудовых ресурсов, особенно на некоторых территориях... Ограничением развития социально-экономического комплекса... будет нехватка квалифицированных кадров в массовых рабочих профессиях, что связано с недостаточным количеством учреждений профессионального технического образования и среднего технического образования, а также инженерных специальностей. Нельзя ожидать существенного роста квалификации работников в этом сегменте занятости»

Документ, утвержденный в ноябре 2013 года Промышленным Советом при Правительстве Санкт-Петербурга и названный «Концепция развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга на период до 2020 года» содержит важный раздел 10.1 «Кадровое обеспечение реализации ...», где отмечено, что «увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции в 2020 году по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза может быть реализовано, только при наличии квалифицированных кадров, ... а снижение их численности будет компенсировано повышением профессионального мастерства, позволяющего повысить производительность труда на каждой стадии технологического процесса». Кроме того, «...развитие интеллектуального потенциала промышленного комплекса будет реализовываться, в том числе, за счет ... организации, совместно с соответствующими структурами системы переобучения и переподготовки кадров, составляющих реально

не востребовавшую часть специалистов научно-инновационной сферы, с целью наиболее рационального его использования в других сферах деятельности...»

Кадровая составляющая будет определять успешность реализации «Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года», рассмотренной с широким привлечением научной общественности и утвержденной Правительством Санкт-Петербурга в мае 2014 года [1]. В этом документе указано, что «...дефицит трудовых ресурсов во многом связан с серьезным дисбалансом на рынке труда, заключающимся в несоответствии между качественными и количественными параметрами предложения и спроса на рабочую силу. Произошло серьезное ослабление связей между рынком труда и сферой профессионального образования...». Здесь же определено, что «...основным подходом к решению проблемы дефицита трудовых ресурсов должно стать установление более тесной связи между сферой профессионального образования и потребностями рынка труда, а ...большая сбалансированность профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на рынке труда может быть обеспечена мерами по оптимизации системы начального, среднего и отчасти высшего профессионального образования в соответствии с потребностями экономики города».

Диктуемое временем достижение конкурентоспособности во всех сферах отечественной экономики объективно требует реализации новых подходов к подготовке кадров, их обучению, психологической и нравственной ориентации. Возрастают требования не только к персоналу инновационных предприятий, но и к качеству специалистов во всех хозяйственных структурах. Весьма важными становятся такие параметры как: уровень затрат на формирование эффективного работника и поддержание его квалификации, выявление индивидуальных или уникальных профессиональных качеств и их использование, соотношение длительностей периода обучения и времени отдачи знаний.

Сейчас формируется новый подход к управлению экономическими объектами и страной в целом, возрастает зависимость внедрения нововведений от теоретического знания. Творческий потенциал человека не возникает сам по себе. Интерес к познанию и творчеству, изучению закономерностей и взаимосвязей, личному участию в созидании – должен воспитываться в человеке постоянно [2].

В этом контексте особую важность приобретает формирование приоритета интеллектуальной деятельности, стимулирование роста в обществе количества творческих социально активных личностей.

Поэтому, серьезное беспокойство вызывает снижение уровня преподавания математики, естественнонаучных и технических дисциплин в школьных программах российских школ. В начале 2012 года был подписан Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», что акцентировало важность проблемы, определило разработку и утверждение Концепции развития математического образования в Российской Федерации». Как отмечал академик А.Н.Крылов, «...всякое рациональное творчество должно быть основано на числе и мере...»

[3], поэтому следует усилить внимание к базовой подготовке на всех уровнях образовательного процесса.

Наша страна, как и весь мир, находится на пороге постиндустриальной эпохи, укрепляется статус работника инженерного труда. В США, реально понимая важность проблемы, в 2007 году был принят закон «О соревнующейся Америке», направленный на интенсификацию образования в сфере естественных наук, технологий, инжиниринга и математики [4].

Существенно, что подвергавшаяся ранее критике советская система подготовки инженерных кадров в современных условиях вновь оказывается востребованной и объявляется вполне рациональной. Так, А.С.Максимов, в течение многих лет курирующий высшую школу в Санкт-Петербурге, однозначно заявляет: «Узкий специалист, на подготовку которого некоторое время ориентировались многие вузы, сейчас уже не устраивает промышленников. Нужны те, кого по-старому называли специалистами широкого профиля» [5].

Провозглашенный инновационный путь развития не дает другой возможности: либо – общество творцов и созидателей, либо – необразованных потребителей. При этом не стоит забывать, что «... история учит даже тех, кто не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение...» [6].

Формируется новый подход к управлению экономическими объектами и страной в целом, возрастает зависимость внедрения нововведений от базового теоретического знания. Творческий потенциал человека не возникает сам по себе. Интерес к познанию и творчеству, изучению закономерностей и взаимосвязей, личному участию в созидании – должен воспитываться в человеке постоянно.

В этом контексте особую важность приобретает формирование приоритета интеллектуальной деятельности, стимулирование увеличения в обществе количества творческих социально активных личностей.

Этой задаче служит реализуемая с 1997 года Государственная программа по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская Программа). За этот период только в Санкт-Петербурге подготовлено более 4 тысяч управленцев для всех сфер городской экономики. Только в 2013/2014 уч.году число подготовленных специалистов составило по программам «А» и «Б» (550 часов) - 350 человек, по программам повышения квалификации «Q» (120 часов) - 25 человек [7].

Процесс обучения осуществляется в ведущих петербургских вузах по ключевым направлениям эффективного рыночного управления, финансовой и маркетинговой стратегии, менеджмента в образовании и в здравоохранении. К участию в процессе обучения широко привлекаются специалисты-практики, руководители предприятий и работники органов государственного управления.

Литература

1. www.spbstrategy2030.ru
2. Е.А.Горин, А.А.Красиков, В.Л.Расковалов, Е.В.Романовская. Социальные ориентиры инновационного процесса: человеческий фактор // Инновации, 2013, № 3 (173), с.39-45

3. А.Н.Крылов. Мои воспоминания. - М.: изд. АН СССР, 1963.
4. О.Л.Сергеев. К оптимизации математического образования инженеров // Экспертный союз, 2013, № 9, с. 33-35
5. И.Иванова. Без троечников. Инженерное образование требует «зачистки» // Санкт-Петербургские ведомости, 20.01.2015, № 7 (5380), с.5
6. В.О.Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. – М.: изд. ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004
7. А.А.Красиков, Е.А.Горин, В.Л.Расковалов. Реализация Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга: повышение требований к подготовке кадров и дополнительному профессиональному образованию // Сборник «Новая экономика России: наука и образование», СПб: изд. СПбГЭУ, 2014, с. 136-140

Югай А. Л.

Студентка 2 курса

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

г. Ростов-на-Дону, РФ

ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Поступательное устойчивое развитие экономики любой страны мирового сообщества опирается на ряд важнейших макроэкономических показателей, к числу которых относится динамика уровня безработицы. Это обусловлено тем обстоятельством, что влияние данного индикатора оказывает своё воздействие на состояние различных направлений общественного развития.

Согласно Закону РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 1991г. в редакции ред. от 27.07.2010 г. №1032-1, безработными признаются трудоспособные граждане, которые: не имеют работы или занятия; зарегистрированные в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы; ищут работу и готовы приступить к ней [1].

С экономической точки зрения, наличие высокого уровня безработицы свидетельствует о недостаточно эффективном использовании трудовых ресурсов, неполном использовании производственных мощностей, наличии неформальной занятости и других факторов, что влияет на объем валового внутреннего продукта и национального дохода страны.

Актуальность рассматриваемых вопросов, их недостаточная разработанность, на настоящее время, и большая практическая значимость определили необходимость поиска новых решений в сфере организации труда, как в рамках хозяйствующего субъекта, так и в рамках вида экономической деятельности, региона и страны в целом.

Более углубленное изучение данной проблемы, позволяет утверждать, что за последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция снижения уровня безработицы, что отражено на рис. 1

Рис. 1 – Динамика уровня безработицы в РФ за 2010-2014 гг. [4].

Самый высокий уровень безработицы в 2014 г. в Российской Федерации зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 13,1%, а самый низкий – в Центральном федеральном округе – 3,2%. Динамика уровня безработицы по указанным выше территориальным образованиям представлена в таблице 1.

Таблица 1[4]

Динамика уровня безработицы по Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, в процентах

Территории РФ	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Центральный федеральный округ	4,6	4,1	3,1	3,3	3,2
Северо-Кавказский федеральный округ	16,5	14,5	13,1	13,0	13,1

Приведенные в таблице 1.статистические данные показывают наличие тенденции изменения, что связано, прежде всего, с наличием или отсутствием возможности трудоустройства населения, наличием рабочих мест и количеством производственных комплексов в регионах.

Уровень зарегистрированной безработицы и уровень безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ в 2014 г. находился в пределах допустимых значений, что в целом свидетельствует об определённой стабильности на рынке труда Российской Федерации [6, с.12]. Тем не менее, многие эксперты считают уровень реальной безработицы и уровень декларируемой безработицы несопоставимыми. Это обусловлено тем обстоятельством, что зарегистрированная безработица показывает лишь ту часть населения, которая, оставшись без работы или занятия, зарегистрировалась на бирже труда и встала на учет.

Как известно, в силу малой вероятности реального трудоустройства, наличия проблем с оформлением документов, низким размером пособий по безработице, часть безработных не прибегает к помощи органов службы занятости населения. Поэтому разница между фактической и зарегистрированной безработицей является существенной. По данным официальной статистики, по состоянию на 1 февраля 2015 г. уровень безработицы в Российской Федерации составил 5,8%, а по неофициальной – более 7,0%. Низкий уровень безработицы в России, в определенной степени,

поддерживается особенностями в организации труда, а именно тем, что в нашей стране работодатель предпочитает не увольнять персонал, а снижать размер заработной платы, что консервирует рабочие места и снижает мотивацию работника к смене работодателя[5, с. 124-126].

Ниже представлены данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) о динамике численности экономически активного населения за 2010-2014гг, см. табл.1

Таблица 2[4]

Динамика численности экономически активного населения РФ в возрасте 15-72 лет:

год	Численность экономически активного населения, млн. чел.	Доля от общей численности населения, %
2010	75,5	52,9
2011	75,8	53,0
2012	75,7	52,9
2013	75,5	52,7
2014	75,4	52,7

Как показывают статистические данные, в Российской Федерации, экономически активное население на протяжении ряда последних лет составляет чуть больше 50% от общей численности населения, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне использования трудовых ресурсов, большом количестве неработающего населения и, как следствие, – недостаточно высоком уровне жизни населения в целом.

Ситуация в России усугубляется еще и тем обстоятельством, что развитие рыночных отношений происходит на фоне продолжающихся структурных преобразований всех сегментов и секторов экономики. Эти проблемы приходится решать и во время действия экономических санкций.

Несомненно, первостепенную роль в регулировании рынка труда должно играть государство и его институты. Для этого целесообразным представляется внедрения программ переобучения работников, повышения квалификации, оказания поддержки малому и среднему предпринимательству, развитие собственного производства, обеспечивая тем самым население страны рабочими местами. Помимо перечисленных мер, государственными структурами применяются программы переселения семей на новое, перспективное, с точки зрения занятости, место жительства.

Согласно постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №298 «Об утверждении новой редакции программы «Содействие занятости населения»» в стране создаются правовые, экономические, институциональные, социальные и организационные условия, способствующие эффективному развитию рынка труда [2].

Правительство Российской Федерации в антикризисном документе «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности» заложило рост безработицы в 2015 г. на 28%, увеличив официальный прогноз по числу получателей пособия по безработице на 650 тыс. человек. В бюджете на 2015 г. заложено 42 млрд.

руб. для выплаты пособий по безработице и 52,2 млрд. руб. – на снижение степени напряженности на рынке труда. Согласно распоряжению Правительства от 28 марта 2015 г. №532-р «О распределении в 2015 году субсидий субъектам Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», на снижение напряженности на рынках труда в Республике Татарстан, Алтайском крае, Самарской и Тверской областях в 2015 г. выделяются субсидии в общем размере в сумме 1,9 млрд. руб., что позволит сохранить занятость около 34 тыс. работников [3].

Перечисленные меры по снижению уровня безработицы и поддержанию численности экономически активного населения необходимы, как для Российской Федерации в целом, так и для регионов в сложившейся экономической ситуации. Однако, как показывает опыт практической деятельности, их недостаточно. Для снижения уровня безработицы до социально допустимого значения необходимы серьезные социальные, правовые, организационные изменения в структуре занятости, в организации труда, а также разработка эффективных практических рекомендаций для решения рассматриваемой макроэкономической проблемы.

Литература:

1. О занятости населения в Российской Федерации: ФЗ от 19.04.1991 N 1032 (ред. от 27.07.2010) //Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»
2. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 // www.base.garant.ru
3. О распределении в 2015 году субсидий субъектам Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения: Распоряжение Правительства РФ от 28 марта 2015 г. №532-р // www.base.garant.ru
4. Рынок труда, занятость и заработная плата // www.gks.ru
5. Есиева И. В. Безработица как одна из глобальных проблем современного мира. Пермь: Меркурий, 2015.
6. Малышева Е. Время сложных решений. Московские новости. 2013.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Коломоец Ю.А.

*студентка 3 курса экономического факультета
специальность «финансы и кредит»*

*ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
г. Курск, РФ*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сложившаяся ситуация на рынке банковского обслуживания определяет необходимость улучшения кредитными организациями качества предоставляемых услуг и гибкой системы взаимодействия с клиентами. Рост конкуренции обуславливает значимость не только активного использования традиционных банковских продуктов и услуг, но и внедрения инновационных решений. Наиболее динамично развивающимся направлением является интернет-банкинг.

Используя систему интернет-банкинга, клиенты кредитных организаций получают новые возможности работы со своим банковским счетом через сеть Интернет, что делает их работу намного проще, функциональнее и доступнее. Данная система позволяет своим пользователям приобретать и продавать валюту, совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги, счета операторов мобильной связи, погашать штрафы, пополнять карточные счета и многое другое.

Повышенному вниманию к развитию системы интернет-банкинга со стороны кредитных организаций способствует минимальная себестоимость услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, минимальная клиентская плата за их использование, а также реальная возможность быстрого расширения клиентской базы банка.

В России наиболее активно Интернет-банкинг развивается среди физических лиц. За последний год количество пользователей банковских услуг через Интернет выросло на 51% и на начало 2015 года этот показатель составляет 23,3 млн. человек [4].

По данным аналитического агентства Marksw Webb Rank & Report сегодня наиболее активными пользователями интернет-банков являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Наименее активные – мужчины до 24 лет и женщины в возрасте 45-54 года. Вероятность пользования интернет-банкингом возрастает с ростом дохода – более 80% российских интернет-пользователей с доходом от 100 тысяч рублей в месяц используют интернет-банкинг, для наименее обеспеченных граждан с доходом до 10 тысяч рублей в месяц этот показатель менее 55%. По мере уменьшения размера города популярность интернет-банкинга сокращается, однако разница между большими и малыми городами не столь существенная. Около 70% интернет-аудитории Москвы и Санкт-Петербурга использует интернет-банкинг, а среди жителей городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. жителей – 65%.

На начало 2015 года наиболее популярной системой интернет-банкинга в России стал Сбербанк Онлайн, которым пользуются почти три четверти всех российских пользователей интернет-банкинга (таблица 1). Сбербанк Онлайн вместе с четырьмя другими наиболее популярными интернет-банками (Альфа-Банк, ВТБ24, Тинькофф Банк и Банк Русский Стандарт) обслуживают в совокупности 87% всех российских пользователей интернет-банкинга.

Таблица 1. Рейтинг российских интернет-банков по числу пользователей на начало 2015 года

Место	Название банка	Доля использования интернет-банков относительно всей аудитории интернет-банкинга в России (в %)
1	Сбербанк России	74,4
2	Альфа-Банк	13,6
3	ВТБ 24	10,7
4	Тинькофф Банк	8
5	Русский Стандарт	7
6	Хоум Кредит Банк	5
7	Связной Банк	4
8	Райффайзенбанк	3,2
9	Банк Авангард	3,1
10	Промсвязьбанк	3

Как правило, жители нашей страны пользуются банковскими услугами не одной, а нескольких кредитных организаций. Следовательно, на 1 клиента приходится множество различных сервисов интернет-банка, что позволяет оценивать и сравнивать между собой их потребительские качества. Согласно приведенной статистике, более 40% пользователей банковских услуг через Интернет в России пользуются двумя и более интернет-банками. Однако большинство жителей по-прежнему выбирает услуги одного проверенного ими сервиса интернет-банка – на их долю приходится порядка 60% (рисунок 1).

При этом если отбросить Сбербанк Онлайн, то для большинства российских интернет-банков доля пользователей, которые одновременно используют еще хотя бы один интернет-банк, составляет 80-90%.

Рисунок 1. Распределение пользователей интернет-банкинга в России по количеству используемых интернет-банков на начало 2015 года

Несмотря на все преимущества использования системы интернет-банкинга как для кредитных организаций, так и для их клиентов, остается вполне актуальным ряд проблем, которые необходимо решить.

В рамках проведенного анализа выявилась повышательная тенденция развития интернет-банкинга, однако у населения все же существует некоторое недоверие к использованию банковских услуг через Интернет. Для большого числа клиентов такого рода операции по банковским счетам до сих пор ассоциируются с высокими рисками, так как средства массовой информации регулярно сообщают об очередных атаках злоумышленников [1].

Для повышения лояльности клиентов и, соответственно, роста клиентской базы кредитной организации необходимо постоянно совершенствовать методы и приемы обеспечения безопасности передачи данных. Однако сегодня многие коммерческие банки предпочитают перекладывать ответственность за защиту персональных данных на своих клиентов. Они минимизируют риски путем составления клиентского договора, по которому ответственность за возможные проблемы практически в полном объеме несет клиент. Такой шаблон поведения банков не корректен. Наиболее полной минимизации рисков можно добиться, лишь прилагая усилия с обеих сторон [2].

Другой проблемой на пути успешного функционирования и совершенствования системы интернет-банкинга стоит кадровая политика. Качество и оперативность решения любой задачи напрямую зависят от квалификации специалистов, которые за нее берутся. В настоящее время для внедрения и обслуживания системы интернет-банкинга кредитной организации необходимы не только программисты и системные администраторы, но и веб-дизайнеры, веб-программисты, эксперты по компьютерной и коммуникационной защите, экономисты, маркетологи и юристы.

Целесообразным является и повышение внимания к проблемам непроработанного законодательного регулирования систем интернет-банкинга и нестабильность правовой системы. Кредитным организациям необходимо своевременно реагировать на принимаемые Банком России Положения и активно помогать ему в их разработке. Также эффективным методом борьбы с киберпреступлениями может оказаться принятие единых уголовно-правовых норм не только в границах России, но и в международном масштабе [3].

В заключение стоит отметить, что российский рынок интернет-банкинга стремительно наращивает темпы своего развития, что связано с увеличением числа инновационных услуг, предлагаемых кредитными организациями, и повышением финансовой грамотности граждан. Уже сегодня перед клиентами стоит огромный выбор различных систем интернет-банкинга, что способствует получению целого ряда преимуществ для них. Во-первых, существенно экономится время за счет исключения необходимости посещать банк лично. Во-вторых, клиент имеет возможность контролировать собственные счета в любое время суток и, в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых рынках, мгновенно отреагировать на эти изменения. Кроме того, системы интернет-банкинга незаменимы и для отслеживания операций с пластиковыми картами.

В то же время, существуют и проблемы в использовании интернет-банкинга, связанные с безопасностью. Разумным выходом со стороны кредитных организаций может стать попытка достичь такого уровня безопасности, при котором злоумышленникам будет не выгодно производить атаки. Разрешить эти проблемные вопросы банкам и их клиентам можно лишь в сотрудничестве друг с другом.

Литература:

1. Добровольский Н.С., Резник И.А. Развитие и проблемы интернет-банкинга в России // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. – 2013. - №4. – С. 172-177.
2. Котов С. Безопасность Интернет-банкинга // Банковские технологии. – 2012. - № 2.
3. Тарасов А. Электронный банкинг и его безопасность // Экономическая политика. – 2010. - №5. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=15223437>, свободный.
4. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://markswebb.ru/>, свободный.

Мацова О.У.,

Магистрант

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»

г. Ставрополь, Российская Федерация

Бабенко М.А.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, ст. преподаватель

кафедры денежного обращения и кредита

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»

г. Ставрополь, Российская Федерация

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Банки как элементы, образующие банковскую систему, успешно развиваются, только взаимодействуя с другими ее элементами и, прежде всего, с банковской инфраструктурой, под которой принято понимать комплекс элементов, обеспечивающая жизнедеятельность банка. На сегодняшний день одним из значимых элементов банковской инфраструктуры является бюро кредитных историй (БКИ).

Бюро кредитных историй - это коммерческая организация, которая специально создана для осуществления деятельности по обработке, формированию и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и дополнительно сопутствующих услуг. Бюро кредитных историй призвано облегчить деятельность кредитных организаций, уменьшить их риски в ходе кредитования заемщика, а также предоставить добросовестным субъектам кредитных историй возможность получать займы на более выгодных условиях. Особенно актуально это при потребительском кредитовании. Информация о заемщике хранится в бюро кредитных историй довольно

продолжительное время, поэтому существование системы бюро стимулирует заемщиков к полному и своевременному выполнению своих обязательств [2, стр. 236]. Впоследствии происходит активирование кредитования, усиливается эффективность работы финансовых организаций и устойчивость банковской системы в целом. Функция кредитных бюро в последнее время значительно усилилась.

В развитых странах кредитные бюро – один из существенно важных институтов, которые позволяют принципиально снизить риски в сфере кредитования.

Впервые бюро кредитных историй внедрилось в Российскую банковскую систему в 2005 году. По состоянию на 01.04.2015 г. в России действует 23 бюро кредитных историй [5].

Основные преимущества использования бюро кредитных историй для банковской системы заключаются в следующем:

1. кредитные бюро повышают уровень выполнения кредитных договоров. Юридические и физические лица понимают, что в случае неисполнения обязательств кредитного договора их репутация как заемщиков для будущих кредиторов станет отрицательной, делая невозможным получения последующих кредитов или же значительно повышая процентные ставки. Эта ситуация стимулирует заемщика в выполнении кредитного договора, снижая риски недобросовестного поведения;

2. кредитные бюро увеличивают качество и объем информации о кредитоспособности заемщиков, тем самым повышая качество оценки кредитоспособности;

3. кредитные бюро позволяют уменьшить расходы на поиск информации, что ведет к нормализации информационных ресурсов, необходимых для кредитной системы, и в определенной мере влияет на формирование цен на кредитные ресурсы.

Согласно нормам закона № 218-ФЗ «О бюро кредитных историй», информацию о займах и их исполнении обязаны предоставлять все кредитные организации России [1]. Раньше это обязательство выполняли только банки. Но с 2014 года такое обязательство появилось и у кредитных кооперативов, а также микрофинансовых компаний.

Сегодня бюро кредитных историй не просто собирают информацию о финансовом поведении заемщиков, но и продвигаются в сторону предоставления все большего перечня различных аналитических услуг

Российская система бюро кредитных историй также имеет несколько достаточно существенных недостатков, наиболее серьезным из которых является разобщенность в работе кредитных бюро, что, прежде всего, выражается в отсутствии обмена информацией и, как следствие, единого информационного поля кредитных историй. Единая база данных, доступная всем участникам рынка, отсутствует. Кроме того, следует отметить такую проблему, как неточность и недостоверность информации, которая содержится в кредитных досье заемщиков. С такими проблемами на данный момент, к сожалению, сталкиваются все кредитные организации.

Таким образом, бюро кредитных историй стало неотъемлемой частью банковской инфраструктуры, от которой нельзя отказаться. Необходимо отметить, что законодательство, регламентирующее отношения, образующиеся по поводу информационного обмена кредитными историями, не безупречно и требует незначительных доработок. Грамотно организованная система БКИ может значительно упорядочить банковскую деятельность, сделав ее менее рискованной и более оперативной.

Литература:

1. Федеральный Закон «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004
2. Эриашвили Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили// Юнити-Дана, 2012 г., 519 с.
3. www.nbki.ru - официальный сайт Национального бюро кредитных историй.
4. www.obki.ru - официальный сайт "Объединенного Бюро Кредитных Историй".
5. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка РФ.

Мкртумян В.Г.,

*Студент, Южный Федеральный университет
г. Ростов-на-Дону, РФ*

Маслюкова Е.В.

*Преподаватель, Южный Федеральный университет
г. Ростов-на-Дону, РФ*

РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ипотечное кредитование является одним из наиболее развитых инструментов рыночной экономики. Согласно данным, представленным на официальном сайте Банка России, в 2014 г. ипотека была лидером розничного кредитования. Эта тенденция наметилась еще в 2013 г. и до конца 2014 г. объемы выданных ипотечных кредитов росли, однако уже к середине 2015 г. ожидается повышение процентных ставок по ипотечным кредитам и снижение темпов роста ипотечного рынка Ростовской области [1].

Начиная с 2012 г. в Ростовской области заметен рост ипотечного рынка. Ростовская область занимает второе место в Южном Федеральном округе по объему выданных ипотечных кредитов. В начале 2015 г. банки РО выдали населению ипотечных кредитов на сумму около 38,8 млрд. руб. против 27,1 млрд.руб. в 2014 г. (рис.1).

Рисунок 1

Объем выдачи ипотечных кредитов в 2015 г. по Ростовской области вырос на 43% по отношению к 2014 г. и составил более 38,8 млрд. руб. в денежном выражении (табл. 1). Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредиту в 2015 г. составила 12,64%, что на 0,64% больше, чем в предыдущем году. Что касается средневзвешенного срока, то он значительно сократился.

Табл. 1 - Показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам (по РО) [1]

Показатели		01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013
Объем кредитов всего, млн. руб.		205 162	221 973	190 956
Из них: ипотечные жилищные кредиты	Количество единиц	24 210	17 779	13 070
	Объем, млн.руб.	38 851	27 169	18 884
	Средневзвешенный срок кредитования, мес.	175,8	195,4	188,7
	Средневзвешенная ставка, %	12,64	12,0	12,1

Что касается процентных ставок по ипотечным кредитам, то они постепенно возрастают. Согласно прогнозам экспертов, к середине 2015 г. ожидается повышение ставок по ипотечным кредитам и снижение темпов роста ипотечного рынка Ростовской области [2].

Начиная с 2012 г. и по 2014 г. уровень процентной ставки оставался практически на одном уровне – 12-12,1%. Однако, уже в начале 2015 г. процентная ставка по ипотечным кредитам стала расти и на данный момент составляет примерно 12,64% (рис. 2).

Рисунок 2

Количество зарегистрированной ипотеки по Ростовской области на основании договора в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 27%, количество выданных закладных возросло на 1479 ед. (табл. 2).

Табл. 2 - Количество зарегистрированных договоров об ипотеке и выданных закладных по РО (единиц) [1]

Показатели	01.01.13	01.01.14	Темп роста в 2014 году, %
Зарегистрировано ипотеки на основании договора	1 795	2 283	127
Зарегистрировано ипотеки на основании закона	35 851	44 629	124
в т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа	9 843	12 839	130
Выдано закладных	7 231	8 710	120

На сегодняшний день в Ростовской области функционирует около тридцати кредитных организаций, имеющих право предоставлять ипотечные кредиты, лидерами по объему ипотечного кредитования являются Сбербанк, ВТБ 24, «Центр-Инвест» (табл.3, 4).

Табл. 3 - Крупнейшие банки по РО в сегменте ипотечного кредитования на 01.11.2014 г. [1]

№ п/п	Наименование банка	Ипотечный кредитный портфель, млн.руб.	Динамика к 2013 году, %	Доля в общем портфеле физ.лиц на 01.11.2014 год, %
1	Сбербанк РФ	28 741	152	33
2	ВТБ 24	9 352	144	90
3	Центр-Инвест	7 915	122	37
4	Связь-Банк	1 304	126	87
5	Росбанк	932	102	29
6	Банк Москвы	884	204	27

7	Абсолют Банк	393	105	76
---	--------------	-----	-----	----

Первое место традиционно досталось Юго-Западному банку Сбербанка РФ, ипотечный кредитный портфель которого в 2014 г. составил 28,7 млрд.руб., что на 52% выше по сравнению с 2013 г. Доля в общем кредитном портфеле – 33%. Что касается объема выданных ипотечных кредитов, то в конце 2014 г. он составил 7,7 млрд.руб., что на 90% больше по сравнению с 2013 г., что этом доля в количестве выданных ипотечных кредитов по РО – 74%.

Также хотелось бы подробнее рассмотреть ОАО КБ «Центр-Инвест», который является региональным банком Юга России и входит в тройку лидеров по РО. Объем выданных ипотечных кредитов в конце 2014 г. составил 1,5 млрд.руб, что на 3% выше уровня 2013 г., а в количество выданных ипотечных кредитов по РО – 981 шт. Что касается ипотечного кредитного портфеля, то его объем составил 7,9 млрд.руб. Ключевыми партнерами – застройщиками по ипотеке в регионе являются «ЮИТ ДОН», «Патриот», «Горжилстрой».

Табл. 4 - Лидеры по объему и количеству выданных кредитов по РО в сегменте ипотечного кредитования [1]

№ п/п	Наименование банка	Объем выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., млн.руб.	Динамика к 1 п/г 2013 г., %	Кол-во выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., шт.	Динамика к 1 п/г 2013 г., %
1	Сбербанк РФ	7 732	190	5 682	174
2	ВТБ 24	2 499	164	1 580	140
3	Центр-Инвест	1 509	103	981	118
4	Связь-Банк	224	95,5	134	298
5	Банк Москвы	200	313	106	95
6	Россельхозбанк	115	232	97	249
7	Росбанк	96	115	54	104
8	Абсолют Банк	64	79,5	35	85

Для сравнительного анализа действующих ипотечных программ с целью выявления наиболее выгодных предложений рассмотрим условный пример (табл. 5). Предположим, что мы приобретаем 2 комнатную квартиру в Ростове-на-Дону стоимостью 3 500 000 руб.; величина первоначального взноса - 20% (700 000 руб.), сумма кредита - 2 800 000 руб.; срок кредита – 10 лет, страхование отсутствует, вид платежа – аннуитетный. Заемщик – мужчина в возрасте 35 лет, стаж работы – 10 лет, не является клиентом банка, ежемесячный доход составляет 35 000 руб. Супруга будет выступать в качестве созаемщика (следовательно, будет рассматриваться совокупный доход семьи). Она также официально трудоустроена, возраст – 32 года, стаж работы - 6 лет, среднемесячная заработная плата - 26 500 руб. Также имеется ежемесячный доход в размере 10 000 рублей, получаемый от сдачи квартиры в аренду.

Табл. 5 - Условия пяти крупнейших банков РО [3, 4, 5, 6, 7]

№ п/п	Наименование банка	% ставка	Ежемесячный платеж, руб.	Сумма переплаты, руб.	Страхование
1	Сбербанк	16,5	39 247,73	2 409 727,34	При наличии - процентная ставка снижается
2	ВТБ 24	15,95	46 816	2 817 920	По желанию клиента
3	Центр-Инвест	15,5	39 458,53	2 335 023,39	По желанию клиента
4	Связь Банк	20	54 111	3 693 320	При наличии - процентная ставка снижается
5	Банк Москвы	15,95	46 816	2 817 920	По желанию клиента

На основе проведенного анализа действующих ипотечных программ пяти крупнейших банков – лидеров ипотечного кредитования в Ростовской области - можно сделать вывод, что самые выгодные условия предоставлены банком «Центр-Инвест». Процентная ставка составляет 15,5%. Что касается страхования, то оно не обязательно. Однако обязательное условие данного банка заключается в том, что ежемесячные платежи должны не превышать 40% от ежемесячного дохода заемщика. Исходя из данных заемщика, совокупный ежемесячный доход составляет 71 500 руб., тогда 40% - 28 600 руб. По данным таблицы ежемесячные выплаты по кредиту в рассматриваемом банке составят 39 458,53 руб., следовательно, вероятность предоставления кредита банком «Центр-Инвест» очень мала. Следующими приоритетными банками являются ВТБ 24 и Банк Москвы. Страхование, как и в банке «Центр-Инвест» - не обязательно. Однако так как банк ВТБ 24 является одним из самых крупных банков России, а также занимает стабильное второе место среди банков России по основным показателям деятельности, то можно предположить, что рассматриваемый заемщик обратится именно в ВТБ 24.

Итак, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что рынок ипотечного кредитования в Ростовской области продолжает расти и для стабильного и эффективного развития кредитным организациям необходимо удерживать либеральные процентные ставки и сроки кредитования, а также предлагать клиентам выгодные программы для различных возрастов.

Литература

1. www.cbr.ru
2. Люди Ипотеки. РФ. Аналитическая новостная социальная сеть [Электронный ресурс] . – www.ludiiipoteki.ru . – (дата обращения: 16.04.2015).
3. www.sberbank.ru
4. www.vtb24.ru
5. www.centriinvest.ru
6. www.sviaz-bank.ru
7. www.bm.ru

Орлов А.А.
*Магистр кафедры «Экономический анализ»,
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва,
Факультет «Учёт и Аудит»,*

ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В условиях экономических санкций, нестабильности валютного курса, периодических экономических кризисов и отзывом лицензий в банковском секторе наряду с задачей кредитных организаций выбрать кредитоспособного заемщика перед физическими лицами также встает вопрос – как оценить надежность кредитной организации, которой физические лица доверяют свои денежные средства. Целью статьи является дать обзор инструментов, которые могут быть использованы человеком, не обладающим специфическим финансовым образованием, для формирования собственного мнения о финансовом состоянии организации. В статье описаны конкретные методики, приведены примеры и делаются выводы о возможности и целесообразности такой оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Финансовый анализ, банки, кредитные организации, Центральный банк.

Основным критерием оценки финансового состояния кредитной организации (далее кредитная организация, организация, банк) можно считать нормативы достаточности капитала, устанавливаемые Центральным Банком Российской Федерации (далее Центральный Банк, либо ЦБ) [1], нарушение которых может привести к отзыву лицензии у банка. Главным нормативом является норматив достаточности капитала Н1, установленный на уровне 10%. По закону, в случае снижения Н1 ниже уровня 2% Центральный Банк имеет право отозвать лицензию у банка в течение 14 рабочих дней. Также важными являются нормативы ликвидности [3, с. 20]: коэффициент мгновенной ликвидности Н2 (минимум 15%), текущей ликвидности Н3 (минимум 50%) и долгосрочной ликвидности Н4 (минимум 120%). При нарушении каких-то из этих основных параметров вероятность санкций со стороны ЦБ повышается. Информация по нормативам открыта и публикуется раз в месяц на сайте Центрального Банка. Примером может служить Банк «Ураллига», в отчетности на 01.11.2014 года банк имел следующие значения нормативов: Н1=4.80, Н2=16.82, Н3=54.98, Н4=60.02, как видно, два из четырех нормативов находятся ниже нормы. 20 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка. По состоянию на 01.02.2015 3 банка имели значения норматива Н1 ниже порогового уровня: АКБ «БТА-Казань» (Н1=5.38), Банк «Таврический» (Н1=4.53) и «БИНБАНК кредитные карты» (Н1=5.68), 11 февраля Центральный Банк ввел временную администрацию в Банк «Таврический».

Оценки международных и российских рейтинговых агентств также могут быть использованы для экспресс оценки финансового состояния кредитной

организации. Наибольшего доверия заслуживают рейтинги агентств Fitch, Standard&Poors и Moody's [4], при этом рейтинги российских агентств, таких, как «Эксперт РА», либо «RusRating» так же следует иметь в виду [3, с. 11]. Минусом такого способа оценки является то, что и российские и международные агентства оценивают далеко не все российские банки. Показательным примером может являться банк «Таврический», агентство RusRating первый раз понизило рейтинг 21.12.2014, а агентство Standard&Poors 29.01.2015 понизила рейтинг банка до уровня ruССС (согласно определению агентства у банка «существует ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ дефолта по его долговым обязательствам»). При этом если значения нормативов достаточности капитала и ликвидности являются абсолютными параметрами, методология расчета которых известна, то рейтинги агентств приходится принимать на веру, так как методология расчетов является «ноу-хау» таких компаний. Ярким примером может служить Банк «Траст», рейтинг которого от агентства «Эксперт РА» оставался на уровне «А» (что означает «высокий уровень кредитоспособности») до 22.12.2014. Напомним, что в этот же день чуть раньше Совет директоров ЦБ принял решение о санировании банка «в предупреждении банкротства ОАО Национальный банк «ТРАСТ» (для целей данной статьи авторы не дают какую-либо отрицательную оценку событию «санация», а лишь хотят указать на несоответствие указанных причин санации определению рейтинга «А», установленному агентством).

Дополнительным способом идентификации проблем кредитной организации может являться оценка основных балансовых показателей. К примеру, если в организации за последний месяц активы снизились на 10%, или произошел резкий отток депозитов, или уменьшился собственный капитал, это может являться признаками потенциальных финансовых проблем в банке. Проблемой такого анализа может являться то, что ЦБ публикует годовую отчетность банков [2], а квартальная отчетность публикуется на сайтах самих кредитных организаций, но с большой задержкой, поэтому такой вид анализа нельзя считать оперативным.

Также если банк убыточен на достаточно длительном промежутке времени (от одного года), это тоже может являться нехорошим сигналом. Впрочем, только на прибыльность или убыточность организации ориентироваться не стоит, на момент написания статьи из восьми банков, у которых была отозвана лицензия в 2015 году, убыток на конец четвертого квартала имели четыре («Интеркапитал-Банк», «Адам Интернэшнл», «Региональный корпоративный банк» и «Сургутский Центральный коммерческий банк»). При этом убыток более чем в трех кварталах подряд присутствовал только у одного банка («Региональный корпоративный банк»).

Существуют и другие способы оценки финансового состояния кредитной организации, но все они косвенные, и могут являться лишь дополнением к озвученным выше способам. Например:

- рост задолженности по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим, привлеченным от других банков или от ЦБ, средствам - может означать, что банк испытывает трудности с погашением собственного долга;

•большие обороты наличных средств - может служить одним из намеков на то, что банк может участвовать в незаконном отмывании денежных средств. Для получения такой информации необходимо на сайте ЦБ 101-ю форму отчетности банка [4, с. 53-79]. В прочем, такой анализ может быть не слишком надежным, так как ЦБ в своей деятельности по противодействию отмыванию средств обладает более обширной информацией, недоступной населению. Тем не менее примеры существуют, ежемесячные обороты по кассе «Мастер-банка» незадолго до отзыва лицензии составляли 150–200 млрд рублей (для сравнения активы банка к тому моменту составляли 80 млрд рублей);

•Резкий рост вложений в акции и паи паевых инвестиционных фондов – по некоторым громким делам об отзывах лицензий можно судить о том, что банки прячут плохие активы в закрытых паевых инвестиционных фонда;

Подводя итог, можно сделать вывод, что описанные выше методы могут помочь человеку, не обладающему специфическим образованием, сформировать собственное мнение о финансовом состоянии кредитной организации. При этом самым простым вариантом оценки было и остается изучение новостей, вполне возможно, что кто-то уже провел финансовый анализ и нужно только его найти.

Литература:

1. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков».
 2. Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
 3. «Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков», А. А. Пересецкий, 2012, 240 с.
 4. «Финансовый анализ деятельности коммерческого банка», Е. П. Жарковская, Омега-Л, 2015, 384 с.
- © Орлов А.А., 2015

Руденко А.И.

студентка магистратуры

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет

Информационных технологий, механики и оптики

г. Санкт-Петербург, РФ

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БАНКОВ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО БАНКА

В статье содержатся результаты анализа деятельности Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» и сделаны выводы о дальнейшей переориентации банковских предложений.

Основная цель исследования – определить, в каком направлении будет происходить трансформация предложений Сибирского банка ОАО «Сбербанк России».

В процессе исследования были выявлены основные проблемы, стоящие перед дальнейшим развитием банка.

Во-первых, выявлена тенденция сокращения процентной маржи в Сибирском банке. Причина сокращения данного показателя следующая – увеличения ставок по привлеченным средствам. Такие меры Сбербанк вынужден принимать, так как это диктует рыночная ситуация [4]. Надо заметить, что процентные ставки по вкладам Сбербанка уступают предложениям других банков. Поэтому, чтобы сохранить привлекательность для потенциальных и реальных вкладчиков, банку необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке и оперативно менять величину процента [3].

Вторая проблема, препятствующая планомерному развитию Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» – увеличение суммы просроченной задолженности. Исходя из данных анализа видно, что резервные отчисления Сибирского банка динамично увеличиваются [1]. И основная причина этому – такое же динамичное увеличение суммы невыплаченных в срок кредитов. За 2014 год сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц увеличилась на 124,7% (более чем в 2 раза) и составила 6433 млн.руб [5]. Причем параллельно с этим растет и кредитный портфель. Это довольно тревожная ситуация, поскольку кредиты для банка являются одним из основных источников дохода, а в силу роста «просрочки», отчисления в резервный фонд увеличивают расходы банка, уменьшая прибыль [2].

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ деятельности Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» и сделан вывод, что социально-экономическое развитие территорий присутствия Сибирского банка может столкнуться с серьезной проблемой – сложность получения заемных средств. Исходя из анализа, стало понятно, если самый крупнейший банк страны не способен «давать займы», то, что говорить о более мелких кредитных организациях. Средства для выдачи иссякли. Главной задачей банков стало привлечение финансов. Поэтому, в деятельности Сибирского банка приоритетным направлением становится не выдача кредитов, а оказание других услуг. Новыми ориентирами банка стали: продажа страховых продуктов (в том числе страхование имущества, банковских карт, жизни и здоровья); привлечение клиентов в негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Однако важно отметить, что Сибирский банк продолжит выступать в роли кредитора, несмотря на снижение объемов выданных средств. При этом чтобы снизить риски финансовых потерь, Сибирский банк будет отдавать предпочтение ипотечному кредитованию, так как именно эта форма кредитов обеспечена залогом имущества. Это дает банку защищенность от невыплаченной просроченной задолженности.

Литература

- 1) Банковские операции [Электронный ресурс] / Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 2011 – 2014 URL: <http://www.operbank.ru/tag/buhuchet.html> (дата обращения: 21.03.2015 г.).
- 2) Сбербанк. Годовой отчет [Электронный ресурс] /Сбербанк России 2014 URL: <http://report-sberbank.ru/analysis/> (дата обращения: 19.03.2015 г.).

3) Сбербанк. История территориального банка [Электронный ресурс] /Сбербанк России 1997 - 2014 URL: <http://www.sberbank.ru/kemerovo/ru/about/today/territory/history/> (дата обращения: 03.04.2015 г.).

4) Макроэкономический прогноз [Электронный ресурс] / Экономические прогнозы 2012 URL: <http://getfut.ru/>(дата обращения: 04.04.2015 г.).

5) Финансовая отчетность Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 г.

Цурова Л.А.

Канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита ИнгГУ, г. Магас

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАЗЕЛЯ III

Причины мирового финансового кризиса 2008 года во многом следует искать в устойчивой тенденции к занижению значимости оценки банковских рисков в сочетании с ухудшением уровня собственного капитала. На основе уроков, извлеченных из кризиса, глобальные регуляторы банковской деятельности эволюционировали в «Базель III». Базель III ориентирован на устойчивый рост капитала и улучшение его качества.

Переходу на обновленные рекомендации Базеля III, подкрепленным требованиям ЦБ РФ, должен соответствовать принцип учета, адаптированный под текущие изменения и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Последствия перехода будут отличаться для различных банков в зависимости от качества активов и степени и типа воздействия на рынок рискованных активов.

Реализуя политику внедрения базельских рекомендаций, Банк России разработал Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") (утв. Банком России 30.05.2014 N 421-П) (ред. от 25.11.2014).

Однако, Центральный банк перенес запланированное ранее на 1 января 2015 г. внедрение показателя краткосрочной ликвидности на полгода — до 1 июля 2015 года. Отсрочка связана со сложностью в получении банками долгосрочных ресурсов в сложившихся политических условиях, что повлекло введение санкций и с ухудшением макроэкономической ситуации в стране.

Тем не менее, Положение определяет принцип расчета краткосрочной ликвидности. При этом показатель краткосрочной ликвидности определяется как способность банка обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по отношению к банку факторами, в течение ближайших 30 календарных дней

Краткосрочная ликвидность определяется на основе структуры активов и обязательств (пассивов) банка с учетом сроков, сумм и типов активов и

обязательств (пассивов), а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в деятельности банка, так и на рынке в целом.

Банк России предлагает рассчитывать краткосрочную ликвидность как соотношение высоколиквидных активов, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня за вычетом величины корректировки высоколиквидных активов, и величины чистого ожидаемого оттока денежных средств по операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней по следующей формуле:

$$\text{ПКЛ} = \frac{\text{ВЛА} - \text{ВК}}{\text{ЧООДС}} \times 100\%,$$

где: ВЛА – высоколиквидные активы;

ВК – величина корректировки высоколиквидных активов;

ЧООДС – чистый ожидаемый отток денежных средств.

Чистый ожидаемый отток денежных средств при этом рассчитывается как разница между величиной ожидаемых оттоков денежных средств и наименьшей из следующих двух величин: величиной ожидаемых притоков денежных средств и 75 процентов от величины ожидаемых оттоков денежных средств, по формуле:

$$\text{ЧООДС} = \text{ООДС} - \min(\text{ОПДС}; 0,75 \times \text{ООДС}),$$

где: ОПДС – ожидаемые притоки денежных средств,

ООДС – ожидаемые оттоки денежных средств. [1]

Следует отметить, что преследуя цель максимально соблюсти рекомендации Базеля, Банк России через перманентные корректировки расчета тех или иных рисков приводит к нагромождению частных формул и принципов расчета.

Однако рассматривая банковские риски независимо друг от друга, мы рискуем упустить в оценке прогрессирующий эффект их взаимодействия.

Структура активов банка может сильно варьировать в отношении рисков, которые они в себе несут, что, несомненно, будет влиять на возможность банка быстро мобилизовать их в случае необходимости. Активы банка несут в себе кредитный риск (риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по обслуживанию кредитов); рыночные риски: валютный риск (представляет собой опасность потери активов из-за неблагоприятных изменений валютных курсов, ограничений по конвертируемости отдельных видов валют и ограничений на репатриацию валютных вложений), процентный риск (опасность того, что уменьшится доходность активов, приносящих прибыль, или что значительно возрастут расходы на выплату процентов при одновременном уменьшении разности между доходами и расходами банка) риск по операциям с ценными бумагами; операционный риск (следствие возможных провалов в системе контроля за качеством, неэффективности предоставленных услуг, а также из-за управленческих ошибок), риск ликвидности (ликвидность оценивается способностью банка своевременно выполнять требования по выплате по обязательствам и готовностью

удовлетворять потребность обслуживаемых клиентов в кредите без потерь) и другие многочисленные риски. [2, с. 21]

Очевидно, что для определения адекватного этим рискам банковского капитала как последнего рубежа обороны банка, необходимо систематизировать и учитывать их в расчетах. Кроме того, необходим комплексный подход в определении степени рисков коммерческой деятельности банков. Очевидно, что нельзя ограничиваться только активными операциями при учете рисков, так как формирование ресурсной базы подвергается таким же колебаниям финансового рынка. Скоординированность управления активами и пассивами снижает уровень рисков, а, значит, и привязанность к определенному ограничителю развития активных операций, что в свою очередь способствует повышению рейтинга банков.

Как видно из формулы расчета $H1$ [$H1 = K / (Ap - P\psi - P\kappa - P\delta + KPB + KPC + PP)$] ЦБ принял к сведению все рекомендации Базеля 2 по расчету норматива $H1$ с учетом рисков и даже более того (относительно процентного риска).

К сожалению, мы не можем утверждать, что данная формула объективна. Она представляется «замороженной» во времени, не учитывающей движения финансовых потоков, создающих излишек или недостаток средств в каждом временном интервале. В таком контексте при проведении тематической проверки (в частности, аудита достаточности капитала) аудитору сложно подтвердить соблюдение принципа непрерывности деятельности кредитной организации. Однако, следует оставить за основу формулу расчета $H1$ ЦБ РФ, чтобы теоретическая модель не была абсурдной из-за правовых ограничений. Тем более, что основной принцип подхода ЦБ – зависимость показателя достаточности капитала от активов, взвешенных по риску – понятен и не вызывает возражений.

В связи этим считаем необходимым усовершенствование данной модели расчета с учетом рекомендаций Базельского комитета корректировки кредитного риска по качеству кредитов и учет сроков вложений, предполагающих взвешивание компонентов риска по весовым коэффициентам.

Целесообразно при расчете активов, взвешенных по степени риска, учитывать не только взвешенный суммарный риск активов, но оценивать и соотношение сумм банковских активов и пассивов за определенный период времени. Так, разрыв по срокам вложения средств банка в кредитные операции и по срокам привлечения средств под эти операции приводит либо к улучшению, либо ухудшению позиции банка по ликвидности. Это приводит либо к высвобождению собственного капитала, либо к дополнительной потребности в нем, то есть на определенном отрезке времени может возникнуть недостаточность собственного капитала.

В определении достаточности капитала не следует ограничиваться только активными операциями при учете рисков, так как формирование ресурсной базы подвергается таким же колебаниям финансового рынка. Кроме того, исторический подход учит нас не отказываться от ретроспективных предпочтений, если вспомнить, что многие годы развитие банковского бизнеса

сопровождалось определением достаточности из соотношения капитала к пассивам (к привлеченным средствам). То есть скоординированность управления активами и пассивами снижает уровень рисков, а, значит, и привязанность к определенному ограничителю развития активных операций. Очевидно, что для определения адекватного этим рискам банковского капитала, необходим комплексный подход к активам и пассивам в определении степени рисков коммерческой деятельности банков. [3, с. 39]

С учетом сказанного выше, степень риска может быть измерена гэпом кредитной организации, или разницей (разрывом) между чувствительными к риску активами и чувствительными к риску пассивами. Чувствительными к ставке процента активами или пассивами являются средства и активы, которые подлежат переоценке или погашению через точно установленный период времени, обычно вплоть до 6 месяцев. Их разница покажет нам разрыв (GAP) в портфеле кредитной организации:

$$GAP = RSA - RSL,$$

где RSA (*rate sensitive assets*) — активы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок;

RSL (*rate sensitive liabilities*) — пассивы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок.

Отрицательный гэп означает, что у банка больше пассивов, чем активов, чувствительных к изменению процентных ставок. Положительный гэп, наоборот, показывает, что у кредитной организации больше активов, чем пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок. Соответствие активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, свидетельствует о нулевом гэпе. Такую ситуацию называют нулевым гэпом или риск-нейтральной.

Кроме того, рассчитанный выше абсолютный гэп опосредованно позволяет учесть и процентный риск. По реакции на изменения процентных ставок все статьи баланса могут быть разделены на три группы:

1) активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок, которые включают те из них, что будут переоценены в течение анализируемого периода: вклады (депозиты), по которым истекает срок договора; вклады с переменной процентной ставкой; МБК, которые будут возвращены в анализируемом периоде – пассивы; кредиты, погашаемые в анализируемый период, кредиты с переменной процентной ставкой, амортизация основной суммы кредитов, срок договора по которым не истекает в течение периода, погашаемые ценные бумаги – активы. Долгосрочные кредиты и депозиты попадают в число чувствительных активов и пассивов лишь при приближении срока их погашения к анализируемому периоду.

2) нечувствительные к изменению процентных ставок (бесплатные пассивы и неработающие активы);

3) с фиксированными ставками.

По абсолютной величине разрыва можно судить о платежеспособности банка в заданный период.

Зарубежными экономистами для определения влияния разрыва между

чувствительными активами и пассивами на деятельность банка применяется показатель, рассчитываемый как отношение величины гэпа к валюте баланса.

- 1) менее 10% - нормальный гэп, риск допустим и управляем;
- 2) 10 – 12 % - тактический гэп;
- 3) 12 – 15% - стратегический гэп;
- 4) более 15% - спекулятивный гэп, который считается неуправляемым и опасным для банка.

Если взвесить указанные уровни разрыва по степени риска, то можно показатель активов, используемый в расчете показателя достаточности капитала, откорректировать в зависимости от изменения чистого процентного дохода.

Таблица 1.

Функциональная зависимость показателя активов от степени разрыва (или взвешивание уровней разрыва по рискам)

Удельный вес разрыва в валюте баланса (δ)	< 10%	10 – 12%	12 – 15%	> 15%
F (δ)	0	20%	60%	99%

Считаем вполне обоснованным диапазон от 0 до 99%, так как доля гэпа в валюте баланс, превышающая 15% сигнализирует о подверженности банка рискам, неспособности адекватного реагирования на их воздействие и ставит под сомнение платежеспособность банка.

С учетом вышеизложенных обстоятельств считаем обоснованным проводить расчет показателя достаточности собственного капитала банка с учетом риска ликвидности по следующей формуле:

$$HI = \frac{K}{[Ar \times (1 + F(\delta)) - P_{ц} - P_{к} - P_{д} + KPB + KPC + PP]} \times 100\%$$

Следовательно, при данной сумме собственного капитала, чем больше разрыв по срокам вложения средств и срокам привлечения средств, тем ниже показатель достаточности собственного капитала.

Данная формула скорректирована на риск ликвидности средств банка. Казалось бы, одним из факторов повышения ликвидности средств является прирост активов, однако не только отрицательный, но и положительный гэп может быть источником риска (например, при падении процентных ставок). Таким образом, корректировка формулы на риск ликвидности средств, позволяет учесть в том числе влияние процентного риска.

Базель III неизменно сместит фокус российского банковского сектора от количественных показателей к их качественным характеристикам, в частности, к управлению рентабельностью. Возможность реализовать риск-ориентированный механизм ценообразования вместо существующей базовой ставки в его основе будет иметь решающее значение для управления рентабельностью собственного капитала.

Список литературы:

1. Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III)" (утв. Банком России 30.05.2014 N 421-П)
2. Кодзоев З.Б. Роль конкурентной информации в современных условиях //Актуальные проблемы экономики и менеджмента. г Саратов № 3 2014г
3. Цурова Л.А. In the development of the Basel 3 on Bank capital – evaluation of liquidity risk. // Economic development and perspectives of cooperation between the USA, Europe, Europe, Russia and CIS states. Нью-Йорк 2013

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Белозерских Л. И.
*студентка 2 курса магистратуры
Факультета «Налоги и налогообложение»,
Финансовый Университет при Правительстве РФ,
г. Москва, РФ*

СБЛИЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА: ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Важной целью дорожной карты «Совершенствование налогового администрирования» является упрощение налогового учета, устранение положений, препятствующих использованию в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета.

Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ, вступивший в силу с 1 июля 2014 года (за исключением отдельных положений), устраняет уже семь видов разниц, из все возможных 220 разниц. Это, конечно, шаг в сторону сближения налогового учета с бухгалтерским, но, еще остается большой объем работы по дальнейшему становлению правовой базы.

Рано или поздно налоговый и бухгалтерский учет сблизятся. И системная работа в этом направлении будет обязательно проводиться. Главное, чтобы выполнялись конкретные правила определения налоговой базы, а на основании какого учета это делать, не столь важно. Сглаживанию противоречий в определенной мере будет способствовать дальнейшее развитие автоматизации этих процессов.

В то же время, надо понимать, что налоговые правила и бухгалтерский учет невозможно сблизить на 100 %. Так, например, в международных стандартах бухгалтерского учета, на которые мы ориентируемся, во многих случаях принято полагаться на оценочные суждения, однако на них не могут основываться налоговые правила.

На основе сравнения норм бухгалтерского и налогового законодательства выявлен перечень различий в действующих правилах исчисления прибыли (220 разниц). Учитывая тенденцию сближения в перспективе правил российских бухгалтерских стандартов с подходами, применяемыми при составлении отчетности по МСФО, выявленный перечень был актуализирован для последующего применения МСФО (останется 241 разница, перечень прилагается). Разработан критерий и произведена оценка сложности выявленных разниц. А также для оценки проблем и рисков налогового администрирования выявленные разницы были проанализированы с точки зрения наличия или отсутствия конкретных фискальных функций.

В целях упорядочения представления информации все разницы были разделены по группам: (А) – возникающие на этапе формирования первоначальной стоимости объектов учета; (Б) – возникающие на этапе формирования производственных расходов и расходов на реализацию (прямых)

расходов; (В) – возникающие при формировании общехозяйственных (косвенных) расходов, связанных с производством и реализацией; (Г) – возникающие при формировании прочих (внереализационных) расходов; (Д) – возникающие при признании доходов; (Е) – возникающие по операциям, финансовые результаты по которым учитываются в особом порядке; (Ж) – возникающие в результате различий в определении объектов учета.

Сложность учета разницы по десятибалльной системе сформирована исходя из того, что сложность учета определяется тремя показателями: 1) способ расчета: самый легкий - копирование для налогового учета данных первичных документов (или данных бухгалтерского учета) без изменений; самый сложный – использование для налогового учета данных первичных документов (или данных бухгалтерского учета) с их корректировкой по сумме и одновременно с изменением момента учета²; 2) частота расчета: реже раза в год, раз в год или чаще, раз в квартал или чаще; 3) пообъектность учета: не требующие пообъектного учета, то есть учитываемые только в общей сумме³; требующие пообъектного учета, то есть рассчитываемые по каждому имеющемуся в организации на момент расчета объекту учета⁴.

Рассмотрим несколько примеров по каждой группе различий в правилах исчисления налога на прибыль организаций по правилам бухгалтерского учета, налогового учета и МСФО.

А. Порядок формирования первоначальной стоимости объектов учета

Основной проблемой в исчислении налога на прибыль является отнесение *иных расходов, связанные с приобретением МПЗ, по которым главой 25 НК РФ предусмотрен особый порядок учета:*

1) В БУ - "Включаются в фактическую себестоимость МПЗ (п. 6 ПБУ 5/01)".

2) В НУ - "Не включаются в стоимость МПЗ, относятся на прочие или внереализационные расходы (ст. 264, 265 НК РФ)".

3) По правилам МСФО - "Подход к отражению в учете данных расходов согласуется с БУ (п.11 IAS 2, п. 8 проекта ПБУ 5/2012)"

4) В учете возникает налогооблагаемая временная разница. Данному различию в правилах отражения в учете было присвоено «9» уровень сложность, т.к. это сложный способ расчета, встречается раз в квартал и чаще и это требует пообъектного учета.

Вывод: предложено решение о целесообразности устранения разницы путем применения подходов бухгалтерского учета для целей налогообложения, поскольку фискальной функции не выявлено (т.е. устранение разницы не повлияет на сохранение объемов поступления налога на прибыль в бюджет и

2 Промежуточные состояния сложности: корректировка данных первичных документов, копирование данных, но с изменением момента учета

3 Например, для расчета суммы учитываемых для налогообложения расходов на рекламу не нужно учитывать в отдельности каждый договор или отдельную транзакцию. Достаточно определить общую сумму данных расходов и учесть ее в пределах установленной нормы (более низкая степень сложности)

4 Например, разницы, связанные с начислением амортизации по основным средствам в подавляющем большинстве случаев требуют учета по каждому объекту основных средств (более высокая степень сложности)

выполнения установленным для налогообложения порядком стимулирующей функции).

Б – возникающие на этапе формирования производственных расходов и расходов на реализацию (прямых).

Рассмотрим разницу в дате начала начисления амортизации основных средств:

1) В БУ - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету (п.21 ПБУ 6/01).

2) В НУ - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда объект был введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ).

3) По правилам МСФО - Амортизация актива начинается тогда, когда он становится доступен для использования, т.е., когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства. (п. 55 IAS 16).

4) В учете возникает вычитаемая временная разница. Данному различию было присвоено «9» уровень сложность, т.к. происходит корректировка данных первичных документов, копирование данных, но с изменением момента учета, также, это требует пообъектного учета.

Вывод: Нецелесообразно устранение разницы, целесообразно устранение влияния на другие разницы. Также, имеется наличие аналогичных разниц и в международной практике.

Е – разницы, возникающие по операциям, финансовые результаты по которым учитываются в особом порядке.

Рассмотрим порядок учета убытка от реализации амортизируемого имущества:

1) В БУ - Убыток признается полностью в периоде, когда он был получен (п. 18, 19 ПБУ 10/99).

2) В НУ - Убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ).

3) По правилам МСФО - Согласуется с подходами в БУ. Описание разницы: Тот же тип разницы, что и между НУ и БУ (п.67-68, 71 IAS 16).

4) В учете возникает вычитаемая временная разница. Данному различию было присвоено «8» уровень сложности, т.к. происходит корректировка данных первичных документов, но происходит раз в квартал и реже.

Вывод: Целесообразно упрощение разницы путем корректировки финансового результата, полученного по данным бухгалтерского учета на остаточную стоимость ОС согласно данным налогового учета. Дальнейший порядок учета налогового убытка следует оставить прежним.

В данной статье была рассмотрена только малая часть всех разниц, но основываясь на проведенном анализе можно отметить, что различия бухгалтерского и налогового учетов существует и они будут иметь место и в дальнейшем, т.к. они объективны в силу принципиальных различий нормативной базы.

Список использованных источников:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
3. Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения к ним: <http://www.consultant.ru/>
4. Положения по бухгалтерскому учету в последней редакции (и разъяснения к ним): <http://www.garant.ru/>
5. Федеральная налоговая служба: <http://www.nalog.ru.>

Бурмистров А.В.

*Аспирант Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ),
аудитор Контрольно-счетной палаты
города Таганрога, РФ.*

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют бюджетные полномочия по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств [1, с.163].

Аудит эффективности устанавливает, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных целей, для решения поставленных задач, выполнения возложенных функций.

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен принцип эффективности использования бюджетных средств, который означает «что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)» [2, с.178].

Для оценки экономности использования бюджетных средств необходимо установить, имелись ли у объекта проверки возможности приобретения ресурсов наиболее экономным способом и их более рационального использования для того, чтобы достигнуть поставленной цели на основе использования меньшего объема бюджетных средств или получить более высокие результаты деятельности при заданном объеме средств.

Результативность использования бюджетных средств характеризуется степенью соответствия фактических результатов деятельности проверяемого субъекта запланированным результатам.

В экономических исследованиях сложился подход, в соответствии с

которым рассматриваются два аспекта эффективности использования государственных (муниципальных) ресурсов - экономический и социальный [3,с.25].

При этом учитывают следующие группы целей:

1. Социальные группы целей - обеспечение занятости в регионе, снижение социальной напряженности и социальная защита населения. Данная цель должна достигаться за счет развития производств, вложений средств в развитие инфраструктуры региона или производств. Получение прибыли не является критерием эффекта от использования средств.

2. Экономические группы целей - обеспечение отдачи от использования средств, прирост вложенных средств. Основным критерием, оцениваемым при реализации данной группы целей, являются критерии эффективности использования средств, применяемые для аудита эффективности [4,с.36].

Одной из сторон эффективности является конечный социальный эффект: результат для общества в целом или для определенной части населения, полученный в результате выполнения проверяемой организацией возложенных функций и задач.

Мешалкина Р.Е. также отмечает две стороны эффективности: экономическую (сопоставление полученного результата и затрат на его достижение) и социальную (уровень влияния конкретного экономического результата на отдельные социальные группы) [5,с.66].

Л.А. Симонова рассматривает социальную эффективность "с точки зрения достижения определенных социально значимых результатов от предоставленных бюджетных услуг населению", а экономическую эффективность - "с позиции соотношения услуг и затрат на их предоставление" [6,с.50].

Социально-экономический эффект использования государственных (муниципальных) бюджетных средств определяется на основе анализа степени достижения установленных социально-экономических целей и решения поставленных задач, на которые были использованы бюджетные средства.

Социально-экономический эффект показывает, как экономические результаты использования государственных (муниципальных) бюджетных средств или деятельности проверяемых объектов оказали влияние на удовлетворение потребностей экономики, общества, какой-либо части населения или определенной группы людей, то есть тех, в чьих интересах были использованы бюджетные средства.

Обобщив представленные точки зрения, необходимо сделать вывод:

- социальный аспект эффективности (результативности) использования государственных (муниципальных) финансовых и материальных ресурсов заключается в степени изменения основных социальных показателей (продолжительность жизни, средний уровень дохода и т.д.);

- экономический аспект эффективности (результативности) состоит в степени прироста конкретных экономических показателей (прибыль, уровень безработицы и т.д.) на единицу затраченного ресурса (государственных (муниципальных) средств или имущества). Следовательно, эффективность

(степень результативности) использования государственных (муниципальных) финансовых и материальных ресурсов представляет собой отношение фактически затраченных ресурсов к полученному социально-экономическому результату, на достижение которого выделялись ресурсы.

Литература:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. [Электронный ресурс] Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс» С.163.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. [Электронный ресурс] Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс» С.178-179.
3. Барыкин Е.А. Аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля // Реформы и право, 2008.- № 3.-С.25-27.
4. Котлячков О.В., Котлячкова Н.В. Аудит эффективности // Международный бухгалтерский учет, 2013.-№ 2.-С.36-38.
5. Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы,2005.-№ 2.-С. 66.
6. Симонова Л.А. Эффективность государственного финансового контроля // Финансы, 2006.- № 4.- С. 50.

Чепурных Е.С.

*студентка магистратуры
ФГОУ ВПО Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
г. Москва, РФ*

СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Аннотация

В современной экономической системе все компании стремятся максимально сократить свое налоговое бремя, используя при этом различные механизмы оптимизации. Одним из важнейших условий последней является совершение действий в рамках закона. Зачастую, те или иные способы оптимизации компании могут расцениваться налоговыми органами неоднозначно, вызывать спорные ситуации, которые впоследствии рассматриваются в судах. Для того, чтобы наиболее точно оценить свои возможности в сфере оптимизации, каждая компания должна быть в курсе современной судебной практики в части свои предполагаемых сфер оптимизации. В данной статье рассматриваются несколько актуальных на сегодняшний день спорных ситуаций в части налога на прибыль.

Ключевые слова: судебные споры, налог на прибыль, амортизационная премия, проценты по кредитам, налоговая оптимизация.

Согласно официальной статистике налоговых органов большая часть выпадающих налоговых доходов (налоговых расходов) приходится на долю налога на прибыль. Таким образом, в 2012 году данный показатель составил

615 млрд. руб. или 33,9% от общей суммы налоговых расходов[2]. В связи с тем, что налог на прибыль дает наиболее широкое поле для маневров в сокращении налоговой нагрузки предприятиями, количество спорных вопросов с контролирующими органами является большим. Далее хотелось бы рассмотреть случаи из арбитражной практики.

Для того чтобы выбрать интересные вопросы для изучения, было принято решение обратиться к статистическим данным. Во-первых, к числу наиболее крупных налоговых расходов бюджета (порядка 209,5 млрд. руб. в 2012 году) можно отнести применение «амортизационной премии». Рассматривая статистику по числу споров в ФАС по данному вопросу, можно заметить тенденцию к росту. Стоит отметить, что данные для анализа были взяты из одной из популярных справочно-правовых систем. Статистика показывает динамику и основные тенденции в данном вопросе[5]. В своем исследовании Бушуева А.И. за основу расчета брала показатель всех судебных разбирательств, связанных с порядком определения расходов, за определенный год. Далее находилась доля, относящаяся к спорам в части амортизационной премии.

Рисунок 1. Доля споров в ФАС всех округов по вопросам амортизационной премии

Понятие «амортизационной премии» было впервые введено в 2006 году Федеральным законом от 06.06.2005 № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и сборах». Относительно 2008 года в 2013 году количество дел, касающихся амортизационной премии увеличилось с 0,16% до 1,15% в общей массе. Объясняется подобный рост тем, что налоговый инструмент набирает популярность, и все большее количество организаций прибегают к его использованию. Далее рассмотрим отдельные спорные судебные ситуации.

Зачастую спорным является вопрос момента учета в расходах амортизационной премии при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении и частичной ликвидации

основного средства. В налоговом кодексе вопрос освещается в п. 9 ст. 258. Организация может применить амортизационную премию по расходам на капитальные вложения, в которые также включаются расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Согласно п.3 ст. 272 она должна сделать это в том отчетном периоде, на который приходится дата изменения первоначальной стоимости ОС. На тему в каком периоде можно отразить амортизационную премию в подобном случае имеется несколько позиций. Первая – официальная позиция, подтверждаемая Письмом Минфина России от 20.08.2014 N 03-03-06/1/41628[4]. В данном документе приводятся разъяснения о том, что амортизационная премия признается расходом в периоде изменения первоначальной стоимости ОС, т.е. на дату окончания соответствующих работ, подтвержденных документом, оформленным в соответствии с требованиями п. 1 ст. 252 НК РФ. Подтверждается данная позиция и судом в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.08.2014 по делу N А75-4980/2013. Суд постановил, что право на применение амортизационной премии возникло с момента изменения первоначальной стоимости основного средства. Датой изменения первоначальной стоимости объекта ОС суд признал документально подтвержденную дату окончания работ по его реконструкции. Возможны случаи, когда некоторым налогоплательщикам более выгодно отложить применение амортизационной премии (например, это происходит на стыке налоговых периодов). Тогда они применяют ее в том месяце, в котором началась амортизация модернизированного основного средства. Так как, все неясности должны трактоваться в пользу налогоплательщика, суд имеет возможность поддержать позицию компании (Постановления ФАС Московского округа от 03.03.2014 N Ф05-789/2014 и Волго-Вятского округа от 26.01.2011 N А28-5839/2010)[5].

Еще один спорный момент, касающийся применения амортизационной премии – имеет ли право арендатор применить амортизационную премию в отношении улучшений арендованного имущества. В пункте 9 статьи 258 НК РФ не содержится ограничение по данному вопросу. Исходя из официальной позиции Минфина РФ, к улучшениям арендованного имущества, амортизируемые арендатором, не применяются правила о списании 10 процентов в налоговом учете. Письмо Минфина России от 12.10.2011 N 03-03-06/1/663 дает следующие пояснения: неотделимые улучшения являются частью арендованного имущества и не остаются на балансе у арендатора. Ст.258 НК РФ предусматривает особый порядок начисления амортизации в таких случаях, а значит и правило списания 10 процентов применяться не могут. Аналогичной позиции придерживаются УФНС России по г. Москве и некоторые авторы. Однако решения судов иногда расходятся с вышеизложенной позицией. Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2014 N Ф05-5053/2014 по делу N А40-86219/13 утвердил, что капитальные вложения в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенные арендатором (в случае не возмещения данных расходов арендодателем), признаются у арендатора амортизируемым имуществом. А значит, следует

рассматривать стандартный порядок применения амортизационной премии.

Еще одним распространенным в судебной практике вопросом является учет расходов в виде процентов по кредитам и займам.

Рисунок 2. Доля споров в ФАС всех округов по вопросам процентов по кредитам

Со сложной ситуацией сталкиваются некоторые налогоплательщики - вправе ли они учитывать в составе расходов, проценты по займу, полученному им от своего акционера или участника, в случае если эти заемные средства были израсходованы на выплату дивидендов данному акционеру или участнику. По этому поводу имеется несколько точек зрения. Минфин РФ излагает свою позицию следующим образом – заемные средства расходуются не на цели получения дохода, а значит, данные расходы не могут быть отнесены на уменьшение налогооблагаемой прибыли (Письма от 06/05/2013 N 03-03-06/1/15774 и от 18/03/2013 N 03-03-06/1/8152). Противоположную позицию занял Президиум ВАС РФ, согласно которой в Налоговом Кодексе не содержится ограничений, за исключением перечисленных статьей 269 НК РФ, учета расходов по процентам по кредитам любого вида в рамках деятельности компании (Постановление от 23.07.2013 N 3690/13). ФНС РФ также придерживается позиции Минфина и утверждает, что процентные расходы по долговым обязательствам, направленным на выплату дивидендов не должны учитываться в целях налогообложения. Налоговые органы во время проверок бывают против учета данного типа расходов в расчете налогооблагаемой прибыли. Однако суды, зачастую, придерживаются позиции Президиума ВАС РФ. Подтверждением может служить Постановление ФАС Поволжского округа от 11.12.2013 N А57-18417/2012. Также позиция судов может быть в пользу налогоплательщика, так как налоговый орган не может доказать выдачу беспроцентных займов именно за счет процентных долговых обязательств (Постановление Уральского округа от 01/04/2013 N Ф09-1638/13). Иногда суды поддерживают налоговые органы (Постановление ФАС Поволжского округа от 10/07/2012 N А12-17486/2010).

Использованные источники

1. «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - одобрено Правительством РФ 30.05.2013
2. Проект «Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года»
3. Письмо от 24.12.2013 N СА-4-7/23263 «О направлении обзора практики рассмотрения налоговых споров Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и толкование норм законодательства о налогах и сборах, содержащееся в решениях Конституционного Суда Российской Федерации за 2013 год»
4. Путеводитель по налогам: энциклопедия спорных ситуаций по налог на прибыль, КонсультантПлюс 06/02/2015
5. Бушуева И. "Российский налоговый курьер", 2014, N 13-14
6. [Www.Minfin.ru](http://www.Minfin.ru)

Грабовец О.В.

Кубанский Государственный Аграрный Университет, студентка

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Понятие «активы организации» является важнейшей экономической категорией, характеризующей финансовое положение организации. От того, насколько эффективно в фирме используются имеющиеся активы, зависит количество полученной прибыли и рентабельность.

Активы организации выступают объектом бухгалтерского учета и, по мнению В.П. Астахова, являются средствами, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов хозяйственной жизни, и которые должны принести ей экономические выгоды [1, с. 120].

Активы можно классифицировать по разным признакам. По составу и функциональной роли активы подразделяются на:

- внеоборотные, которые используются в течении нескольких лет и включают:

- а) основные средства;
- б) нематериальные активы;
- в) доходные вложения в материальные ценности;
- г) вложения во внеоборотные активы;
- д) долгосрочные финансовые вложения;
- е) оборудование к установке;

- оборотные активы, срок использования которых не превышает 1 год или 1 производственный цикл, включающие:

- а) производственные запасы;
- б) затраты в незавершенном производстве;
- в) расходы будущих периодов;
- г) готовая продукция и товары;

д) налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материальным ценностям;

е) дебиторская задолженность;

ж) краткосрочные финансовые вложения;

з) денежные средства [2, с. 139].

В данной статье будет рассмотрен такой раздел внеоборотных активов, как нематериальные активы.

Данный вид активов был утвержден лишь в 1994 году в Положении о бухгалтерском учете и отчетности, так как приобрел значение с развитием рыночной экономики. В современных условиях нематериальные активы приобретают всё большее значение, чем обусловлена актуальность выбранной мною темы.

Наличие мощной материальной базы не является единственным фактором, обеспечивающим прибыльность организации. Для эффективного управления имуществом в процессе производства необходимо применять нематериальные активы.

Нематериальными активами, в соответствии в ПБУ 14/2007, являются активы, срок использования которых превышает 1 год, не имеющие материального выражения, но приносящие доход и имеющие стоимостную оценку [3]. К нематериальным активам относятся:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- изобретения, полезные модели;
- селекционные достижения;
- секреты производства;
- товарные знаки и знаки обслуживания.
- деловая репутация компании.

Для учета нематериальных активов предназначен счет 04 «Нематериальные активы», на котором отражается информация о наличии и движении в организации данного объекта бухгалтерского учета. Согласно ПБУ 14/2007, нематериальные активы учитываются по фактической (первоначальной) стоимости на дату принятия объекта к учету [3].

Приобретение нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете следующей корреспонденцией.

1. Приобретен объект материальных активов:

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

2. Начислен налог на добавленную стоимость при приобретении объекта нематериальных активов:

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

3. Оплачено поставщику за приобретенные нематериальные активы:

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит счета 51 «Расчетные счета»

4. Принят к учету объект нематериальных активов:

Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»

При поступлении нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал производится следующая бухгалтерская запись:

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»

Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Нематериальные активы используются в организации более 1 года, поэтому производится амортизация тех нематериальных активов, срок полезного использования которых определен, и представляет собой перенос стоимости данного объекта бухгалтерского учета на производимую продукцию. Амортизация может начисляться тремя методами: линейным, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете следующей записью:

Дебет счетов 08 «Вложение во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 05 «Амортизация нематериальных активов»

Списание накопленной амортизации при выбытии объекта нематериальных активов отражается следующим образом:

Дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит счета 04 «Нематериальные активы»

При этом остаточная стоимость выбывающего списанного материального актива отражается в бухгалтерском учете корреспонденцией:

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 04 «Нематериальные активы»

Таким образом, нематериальные активы представляют собой наиболее перспективную долю внеоборотных активов. Однако, несмотря на то, что Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» принималось во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, учет нематериальных активов по российским стандартам не соответствует в полной мере международным образцам. В связи с тенденцией постепенного приближения стандартов российского бухгалтерского учета к международным, учет нематериальных активов в России требует доработки.

Литература:

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Изд. 9-е, перераб. И доп. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2012.

2. Бухгалтерский учет: учеб. / Ю.А.Бабаев; под ред. Б94 Ю.А. Бабаева. – М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2011.

3. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Назарова А.Н.
*старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
г. Белгород, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Важной задачей бухгалтерского учета наличия и движения нефтепродуктов является обеспечение строжайшего контроля за их сохранностью. Решение этой задачи требует хорошо поставленного бухгалтерского учета движения нефтепродуктов, что обеспечивается своевременным и правильным оприходованием поступивших и списанием проданных нефтепродуктов.

Для оперативного руководства хозяйственной деятельностью, а также контроля за сохранностью имущества необходимы данные, получаемые с помощью синтетического и аналитического учета. В этих целях рассмотрим синтетический и аналитический учет поступления и выбытия нефтепродуктов.

Организации, осуществляющие хранение и реализацию нефтепродуктов, в рабочем плане счетов могут предусмотреть соответствующие аналитические счета. Для учета нефтепродуктов, поступивших на нефтебазу, используют счет 41 «Товары». Данный счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, предназначенных для продажи [1]. К счету 41 «Товары» могут быть открыты следующие субсчета для учета нефтепродуктов:

41/01 «Товары-нефтепродукты» – здесь учитывается движение нефтепродуктов, находящихся в организации. По дебету счета записываются стоимость нефтепродуктов, поступивших от поставщиков, по кредиту – себестоимость проданных нефтепродуктов;

41/02 «Товары-нефтепродукты фасованные» – данный субсчет аналогичен субсчету 41/01 с единственным отличием в том, что здесь отражаются нефтепродукты фасованные;

41/03 «Товары в пути» – здесь учитываются оплаченные, но еще не поступившие покупателю нефтепродукты;

41/04 «Товары в резервуарах нефтебазы» – данный субсчет применяется при учете складских недостач, а также для учета нефтепродуктов в местах хранения;

41/05 «Товары неотфактурованные» – субсчет используется при оприходовании поступивших нефтепродуктов без сопроводительных документов.

Для учета расходов на продажу нефтепродуктов открываются субсчета:

44/01 «Потери при транспортировке нефтепродуктов»;

44/02 «Потери при хранении и отпуске нефтепродуктов»;

44/03 «Расходы на транспортировку нефтепродуктов»;

44/04 «Коммерческие расходы на транспортировку нефтепродуктов»;
44/05 «Страхование нефтепродуктов-товара».

Для учета недостач нефтепродуктов используются субсчета:

94/01 «Недостачи и потери нефтепродуктов в пределах норм»;

94/02 «Недостачи и потери нефтепродуктов сверх норм».

Доставка неоплаченного товара от поставщика отражается в учете на основании счета-фактуры, в котором отдельной строкой выделяется налог на добавленную стоимость, и накладной. Нефтепродукты приходятся по стоимости приобретения за вычетом НДС, содержащегося в покупной цене, что фиксируется соответствующими бухгалтерскими записями в учете нефтебазы.

После того, как нефтепродукты будут оплачены поставщику, НДС засчитывается при расчетах с бюджетом независимо от факта реализации данных нефтепродуктов, что отражается записью на сумму НДС по оплаченным и поступившим нефтепродуктам.

Аналитический учет поступления нефтепродуктов ведется на складах и в бухгалтерии. Учет поступивших нефтепродуктов ведется в карточках складского учета по их количеству, наименованию, сортности и другим показателям. Данные о количественном учете обобщаются бухгалтером в отчетах о движении нефтепродуктов, которые являются документами их аналитического учета. Синтетический же учет движения нефтепродуктов ведется в сводной ведомости по дебету счета 41 «Товары». Оборот по дебету счета 41 по каждой строке учетного регистра должен быть равен общей сумме прихода нефтепродуктов в соответствующем товарном отчете. Остатки товаров на начало и конец отчетного периода в учетном регистре также должны совпадать с показателями в товарном отчете.

По окончании месяца в учетном регистре по счету 41 «Товары» подсчитывают итоги, которые сверяют с соответствующими показателями учетных регистров по другим счетам. Контроль за своевременностью и полнотой оприходования нефтепродуктов и их сохранностью осуществляется также сопоставлением данных по поступившим нефтепродуктам от поставщиков в учетном регистре по счету 41 с данными регистров по учету расчетов с поставщиками.

Учет поступления нефтепродуктов на склад нефтебазы может быть организован разными способами в зависимости от способа хранения нефтепродуктов (партионный или сортовой). Под партией понимается количество нефтепродуктов, поступивших одновременно по одному транспортному документу. При сортовом способе хранения каждый вновь приобретенный сорт нефтепродуктов присоединяют к ранее поступившим нефтепродуктам того же наименования и сорта, то есть нефтепродукты хранят по сортам.

Бухгалтерский учет движения нефтепродуктов на складе ведется отдельно по каждому наименованию в количественном и стоимостном выражении. При ведении складского учета по партиям можно определить покупную стоимость отпущенных на реализацию нефтепродуктов на основании данных первичных документов. При сортовом способе учета на складе возможны трудности

определения цены отгружаемых нефтепродуктов вследствие различной цены партий одного сорта. Поэтому чаще всего для определения покупной цены поступивших нефтепродуктов используется один из способов: по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО); по себестоимости каждой единицы.

Учетные регистры по счету 41 «Товары» составляют по всем материально-ответственным лицам и на их основании формируют сводный регистр. Бухгалтерия должна обеспечить тождество аналитического учета оборотам и остаткам синтетического учета на первое число каждого месяца (сумма прихода по аналитическим счетам в денежном выражении должна равняться дебетовому обороту синтетического счета 41 «Товары»).

Общая стоимость реализованных нефтепродуктов представляет собой товарооборот. Учет товарооборота ведется на счете 90 «Продажи» в разрезе субсчетов [1]. По дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» отражается покупная стоимость реализованных нефтепродуктов, расходы на продажу, относящиеся к реализованным нефтепродуктам; по дебету счета 90/3 «Налог на добавленную стоимость» – налог на добавленную стоимость. По кредиту счета 90/1 «Выручка» фиксируется продажная стоимость реализованных нефтепродуктов с учетом налога на добавленную стоимость.

Аналитический учет реализации нефтепродуктов ведется в разрезе товарных ценностей, материально-ответственных лиц, покупателей.

Синтетический учет нефтепродуктов, принятых на ответственное хранение» ведется на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Данный счет, согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение [1]. Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» ведется в организации по видам нефтепродуктов.

Литература:

1. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Текст]: приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94-н – М: ООО «Издательство Эксмо», 2003-112с.

Шкарева И.П.

*Аспирант кафедры учета и налогообложения
Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и
права, г. Тюмень, РФ*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Применение учетной политики осуществляется последовательно от одного отчетного года к другому, но в определенных случаях организация

сталкивается с необходимостью внесения в учетную политику изменений и дополнений, порядок отражения которых предусмотрен ПБУ 1/2008.

Рис. 1. Отражение в учете и отчетности изменений учетной политики

Ретроспективное применение – применение новой учетной политики к операциям, другим событиям и условиям таким образом, как если бы эта политика применялась всегда [2].

Ретроспективный подход к отражению последствий изменения учетной политики приводит к возникновению кумулятивного эффекта (термин введен МСФО (IAS) 8, но не упомянут в ПБУ 1/2008). Кумулятивный эффект – сумма корректировки, относящейся к периодам, предшествующим представленным в финансовой отчетности, и относимой на начальное сальдо каждого затронутого изменением компонента капитала в самом раннем из представленных периодов [1]. Возникновение кумулятивного эффекта можно продемонстрировать конкретным примером.

Предположим, что учетная политика ООО «Пассив» в 2012-2014 годах предусматривала метод ФИФО для оценки материалов при их списании, с 2015 года организация решила применять способ средней себестоимости.

Для оценки последствий изменения учетной политики необходимо осуществить пересчет стоимости израсходованных за период с 2012 по 2014 год материалов в соответствии с вновь утвержденным способом.

Данные о движении материалов ООО «Пассив» представлены в табл. 1.

Таблица 1

Данные о движении материалов ООО «Пассив» за 2012-2014 годы

Показатель	2012		2013		2014	
	количество, тыс. шт.	цена, руб./шт.	количество, тыс. шт.	цена, руб./шт.	количество, тыс. шт.	цена, руб./шт.
Остаток на начало года	500	160	1500	х	2300	х
Приход, всего, в т.ч.:	3800	х	4300	х	4800	х
1-я партия	1000	180	2000	200	2500	220
2-я партия	1500	210	700	205	1100	215
3-я партия	1300	190	1600	215	1200	210
Расход	2800	х	3500	х	4900	х

Применение различных способов оценки материалов при списании позволит получить следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2

Оценка материалов ООО «Пассив» при их списании за 2012-2014 годы

Год	ФИФО		Способ средней себестоимости		Отклонение расхода материалов, тыс. руб.
	расход, тыс. руб.	остаток материалов на конец года, тыс. руб.	расход, тыс. руб.	остаток материалов на конец года, тыс. руб.	
2012	533 000	289 000	535 256	286 744	+2256
2013	689 000	487 500	708 596	465 648	+19596
2014	1 059 000	467 000	1 038 074	466 074	-20926

В п. 15 ПБУ 1/2008 прямо указано, что «ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в пересчете входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида» [2].

Таким образом, рассмотренное изменение учетной политики ООО «Актив» повлечет за собой следующие корректировки (табл. 3).

Таблица 3

Корректировка показателей ООО «Актив» в результате ретроспективного применения новой учетной политики

Показатель	Сумма корректировки, тыс. руб.		
	2012	2013	2014
Материальные затраты организации	+2256	+19596	-20926
Нераспределенная прибыль (кумулятивный эффект)	-2256	-21852	-926

Пересчет показателей, вызванный изменением учетной политики, отражается в разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» Отчета об изменениях капитала. Информация представляется по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего предыдущему, и 31 декабря предыдущего года. В отчете указывается величина собственного капитала до корректировки, затем отражается величина корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, что позволяет рассчитать величину собственного капитала после корректировок.

В процессе корректировки бухгалтерской отчетности закономерно возникает вопрос: изменения вносятся только в бухгалтерскую отчетность (как прямо прописано в ПБУ 1/2008), или их следует отражать и на счетах бухгалтерского учета? В официальном комментарии к ПБУ 1/2008 сказано, что корректировка показателей отчетности «отражается только в бухгалтерской отчетности. При этом никаких записей в бухгалтерском учете, как и прежде, делать не следует» [3].

Корректировка бухгалтерской отчетности без соответствующих записей на счетах противоречит самой сути бухгалтерского учета, потому что:

1) скорректированные показатели бухгалтерской отчетности без отражения корректировок на счетах бухгалтерского учета не соответствуют данным учетных регистров;

2) автоматизированный бухгалтерский учет формирует показатели бухгалтерской отчетности на основе внесенных в соответствующую программу бухгалтерских проводок, следовательно, корректировку бухгалтерской отчетности придется делать вручную.

Необходимость отражения последствий изменения учетной политики не только в отчетности, но и на счетах бухгалтерского учета логично вытекает из принципа двойной записи: корректировка остатка по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» требует записи аналогичной суммы на корреспондирующем счете.

Возвращаясь к рассмотренному примеру, кумулятивный эффект от изменения способа оценки материалов при их списании следует отразить записью:

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 10 «Материалы» – 926 тыс. руб. – отражен кумулятивный эффект изменения учетной политики с 01 января 2014 года.

В результате данной записи будет скорректирована не только сумма нераспределенной прибыли, но и стоимость остатка материалов на начало 2014 года, которая в результате составит 466 074 тыс. руб. (467 000 – 926), что соответствует стоимости остатка материалов, определенной способом средней себестоимости, как если бы он применялся всегда.

Таким образом, рассмотренный пример демонстрирует, что сути ретроспективного применения учетной политики соответствует исключительно отражение последствий ее изменения не только в бухгалтерской отчетности, но и на счетах бухгалтерского учета.

Литература

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н // Бухгалтерский учет, № 12, 2011.

2. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 27.04.2012) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 44, 03.11.2008.

3. Комментарий к Приказу Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету» // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации, 2008, № 24.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Инвестиционные процессы являются составной частью механизма стимулирования экономического роста. В соответствии с российским законодательством, под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. Инвестиционная деятельность трактуется как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. Таким образом, инвестиционная деятельность, в соответствии с указанным Федеральным законом представляет собой процесс осуществления действий над категорией «инвестиции».

Рисунок 1 – Место инвестиций в системе базовых факторов экономического роста

Вышеуказанный рисунок 1 направлен на определение роли инвестиций как источника экономического роста. В соответствии с ним, имеющиеся базовые факторы производства (рабочая сила, физический капитал и технологии) выступают одновременно как направления вложения инвестиций. При этом основной капитал выступает результатом синтеза как физического капитала,

так и нематериальных активов, в первую очередь, технологических аспектов производства. Взаимодействие основного капитала и рабочей силы целесообразно осуществлять посредством использования инновационных механизмов. Таким образом, практическая реализация экономического роста посредством базовых факторов осуществляется через инвестиции.

Развитие теории факторов экономического роста и, соответственно, роли инвестиций происходило по мере накопления информации о различных макроэкономических параметрах.

Модель экономического роста Харрода-Домара (одна из первых завершённых попыток формализации экономического роста) построена на долгосрочном поддержании макроэкономического баланса.

Развитие теории экономического роста принадлежит Р.Солоу (R.Solow). В его исследовании, опубликованном в 1956 году, отправной точкой служит критика рассмотренной модели Харрода-Домара [7]. Суть критики заключается в опровержении долгосрочного равновесия, на котором основана указанная модель роста. Автором делается вывод о чрезмерной формализации модели Харрода-Домара и несоответствии экономических реалий строгому долгосрочному равновесию, заложенному в модель.

В современной критике данной теории отмечается, что множество стран, в соответствии с набором из отмеченных факторов, должны были демонстрировать примерно одинаковые темпы экономического роста. На практике, конечно, данное предположение было опровергнуто. Соответственно, возникает вопрос о наличии дополнительных факторов (или фактора), формирующих вектор динамики показателя экономического роста. Последующие работы в данной области часто были посвящены именно вопросу поиска подобных переменных.

В работе учёного К.Эрроу (K.Arrow) проблема поиска дополнительного фактора приобрела очертания в виде рассмотрения человеческого капитала как одного из источников экономического роста [3]. Таким образом, в дополнение к факторам, которые можно относительно легко измерить (капитал и трудовые ресурсы), автором был предложен ещё один фактор, количественное измерение которого является достаточно трудоёмкой задачей.

Идея усиления роли человеческого капитала в обеспечении экономического роста была впоследствии развита в трудах П.Ромера (P.Romer), который пришел к выводу [6], что человеческий капитал, выраженный в накоплении знаний, характеризуется косвенным воздействием на процесс долгосрочного развития экономики.

Помимо человеческого капитала, рассматривались и иные факторы экономического роста. К их числу в различных исследованиях относились политическая обстановка, государственный бюджет, торговый оборот, а также иные показатели макроэкономического характера. В большинстве работ авторами делается вывод о наличии положительной связи между объёмами инвестиций и темпами роста производства. Например, исследование Р.Ливайна и Д.Рене содержит выводы [5] о слабой долгосрочной зависимости между показателем экономического роста и обособленными макроэкономическими

показателями в контексте анализа панельных данных. Один из основных выводов Р.Ливайна и Д.Рене заключается в необходимости «выхода за рамки» рассмотрения агрегированных макроэкономических показателей с целью углубленного анализа экономического роста.

В исследовании автора Й.Иманэ (Y.Imane) описывается влияние государственных и частных инвестиций на экономический рост (ВВП) на примере экономики Алжира посредством использования векторной авторегрессионной модели применительно к данным за 1990-2012 гг. Автор утверждает, что в краткосрочной перспективе ни государственные, ни частные инвестиции не являются в достаточной степени факторными переменными экономического роста [4]. Тем не менее, увеличение государственных инвестиций в долгосрочной перспективе способно дать положительный импульс динамике экономического роста. Вследствие того, что экономика рассматриваемой страны не является в достаточной степени развитой, существует множество иных, субъективных факторов экономического роста. К числу таких факторов относятся, например, снижение эффективности инвестиций вследствие коррупционной составляющей, а также государственные приоритеты развития инфраструктуры экономики, взамен достижения высоких темпов роста в краткосрочной перспективе.

Таким образом, основные факторы экономического роста сводятся к следующим составляющим: трудовые ресурсы, капитал, технологический уровень экономики. Эффективность указанных составляющих, а также их приоритет в обеспечении экономического роста зависят от иных факторов (как правило, трудноизмеримых в эконометрическом плане), в число которых входят институциональная структура экономики, вектор принимаемых решений на уровне государственной экономической политики, а также факторы социального характера. Несмотря на возрастающую роль человеческого капитала (нематериальной составляющей) в обеспечении экономического роста, роль инвестиций в основной капитал нельзя недооценивать, особенно в условиях развивающейся экономики. Соответственно, в условиях финансовой глобализации, одним из направлений исследования является структурный анализ динамики инвестиций в основной капитал, в том числе, в разрезе источников их финансирования [2].

Литература

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156882>
2. Алешин Л.Н. Динамика инвестиций в экономику России: метод структурных сдвигов // Научное обозрение. – 2014. - №12. – С.310-317.
3. Arrow K. J. The Economic Implications of Learning By Doing // Review of Economic Studies. – 1962. – №29. – PP. 155-173.

4. Imane Y. Public Investments And Economic Growth In Algeria: a VAR Approach. – 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.univ-ecosetif.com/seminars/Pub_Invstmnt/1-11.pdf. Дата доступа 18.11.2014 г.

5. Levine R. Renelt D. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions // American Economic Review. – 1992. – №82. PP. 942–963. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1991/03/01/000009265_3961001002745/Rendered/PDF/multi0page.pdf. Дата доступа 10.04.2015 г.

6. Romer P. Increasing Returns and Long Run Growth // Journal of Political Economy. – 1986. – Vol.94. - №5. – PP.1002-1037. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ihome.ust.hk/~dxie/OnlineMacro/romerjpe1986.pdf>. Дата доступа 10.04.2015 г.

7. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. – 1956. - №70. – PP. 65–94. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf>. Дата доступа 11.04.2015 г.

Будилова Е.С.

Ведущий финансовый менеджер

ГК «Центр-Агро»

Г. Воронеж, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

В последние годы отечественная экономическая наука проявляет все больший интерес к вопросам возникновения и преодоления кризисных ситуаций в экономике, что, по своей сути, отражает текущее положение дел в макроэкономическом пространстве. Все большую актуальность приобретают исследования в области обеспечения организаций финансовыми ресурсами. Интерес к данной проблеме вызван, прежде всего, периодически возникающими кризисными ситуациями в функционировании финансового и банковского сектора отечественной экономики.

Финансовое обеспечение организаций предполагает идентификацию приемлемых источников их финансирования.

Под источниками финансирования мы понимаем совокупность инструментов, используемых для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия производственных и прочих расходов организаций. На макроэкономическом уровне источники их финансирования формируют сложную систему, которой «свойственно циклическое развитие, характеризующееся волнообразным движением при регулярном чередовании фаз подъема и спада (от кризиса до кризиса)» [1].

Неравномерное и циклическое развитие системы источников финансирования организаций связано с их трансформационными преобразованиями и изменениями.

Трансформацию системы источников финансирования, по нашему мнению, следует рассматривать, как: 1) процесс, в ходе которого происходит количественное и качественное преобразование структуры, которое не может быть прервано, либо приостановлено самой системой; 2) результат процесса структурного преобразования (тенденцию).

На макроэкономическом уровне система источников финансирования имеет сложную кольцевую структуру, в составе которой выделяются следующие подсистемы: 1) подсистема использованных источников финансирования; 2) подсистема доступных источников финансирования; 3) подсистема потенциальных источников финансирования [1].

Можно выделить множество возможных группировок источников финансирования в пределах каждой из подсистем, но с позиции оценки изменений, происходящих в системе в целом, наиболее значимыми представляется группировки: а) по принадлежности организации: собственные, заемные, привлеченные; б) по срокам привлечения: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

Под воздействием внешних и внутренних факторов в структуре источников финансирования происходят количественные и качественные изменения («сужение» или «расширение» использованных, доступных и потенциальных источников финансирования). Процессы, протекающие на уровне подсистем, порождают соответствующие колебания, а вся совокупность формирует неравномерную динамику системы в целом.

По мнению некоторых отечественных экономистов, исследующих кризисные ситуации функционирования системы источников финансирования организаций, именно преобладание заемных средств в вышеназванной структуре может привести к нарушению устойчивости системы источников финансирования и спровоцировать развитие кризиса.

В последние годы характерной особенностью российской экономики является активное привлечение внешнего финансирования организациями реального сектора экономики, о чем свидетельствует уровень внешнего корпоративного долга и объем предоставленных банками кредитов нефинансовому сектору экономики [2]. В подобных условиях актуальными становятся исследования причин увеличения доли заемных средств в общей структуре системы источников финансирования в целом.

Для проведения подобных исследований считаем возможным использовать метод линейно-регрессионного анализа. Мы определили период наблюдений с 1999 г. по 2014 г.

Линейно-регрессионный анализ предполагает решение широкого круга задач, связанных с построением (восстановлением) зависимостей между группами числовых переменных $X = (x_1, \dots, x_n)$ и $Y = (y_1, \dots, y_n)$. При проведении линейно-регрессионного анализа предполагается, что X - независимые переменные (предикторы, объясняющие переменные) влияют на значения Y - зависимых переменных (откликов, объясняемых переменных). По имеющимся эмпирическим данным (X_i, Y_i) , $i = 1, \dots, n$ требуется построить функцию $f(X)$,

которая приближенно описывала бы изменение Y при изменении $X : Y \approx f(X)$ [3].

В период с 1999 г. по 2014 г. система источников финансирования российских организаций дважды переживала периоды трансформационных изменений и преобразований (1999 – 2003 г.г.; 2009 – н.вр.) [1]. С целью анализа возможных изменений в соотношении собственных и заемных источников финансирования деятельности организаций рассмотрим, как изменялась структура инвестиций в их основной капитал. В структуре источников инвестиций мы выделяем (в соответствии с наличием статистических данных) бюджетные средства, собственные средства и кредиты банков.

Для проведения линейно-регрессионного анализа нами использовались два ряда наблюдений: с 1999 г. по 2009 г.; с 2005 г. по 2014 г. Выбор рядов для наблюдения определен следующими факторами: 1) наличием официальной статистической информации по объемам финансовых средств, привлеченных с использованием указанных источников [5]; 2) временные ряды для наблюдения включают в себя выделенные нами периоды трансформационных изменений в системе источников финансирования. Расширение временных рядов для наблюдения сверх определенных нами периодов трансформационных изменений вызвано необходимостью охвата более широкого диапазона статистических данных о значениях переменных.

Анализ проводился нами с использованием пакета STATISTICA 7.0.

Соблюдая условия проведения линейно-регрессионного анализа: 1) проведение разведочного анализа имеющихся данных на предмет выброса незначимых данных; 2) устранение мультиколлинеарности с использованием пошаговых процедур с исключением предикторов; 3) анализ построенных моделей на адекватность; 4) проверка гипотезы о нулевых значениях коэффициентов регрессии, мы получили следующую регрессионную модель для периода 1998 – 2009 г.г.:

$$y = 2,43x_1 + 1,15x_2 + 0,39x_3 - 65,1 \quad (1)$$

где y - инвестиции в основной капитал;

x_1 - бюджетные средства;

x_2 - собственные средства организаций;

x_3 - кредиты банков.

Для периода с 2005 г. по 2014 г. уравнение регрессии имеет вид:

$$y = 1,47x_1 + 1,66x_2 - 0,16x_3 + 364,7 \quad (2)$$

Уравнение регрессионной зависимости (2) имеет те же обозначения, что и уравнение регрессионной зависимости (1).

Сопоставление регрессионных моделей за период 1999 -2009 г.г. и 2005 - 2014 г.г. позволяет сделать вывод, что в структуре системы источников финансирования организаций произошли значимые изменения в соотношении собственных и заемных средств. Вплоть до 2005 года основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись бюджетные средства (увеличение данных источников финансирования на 1 млн. руб. увеличивало

объем инвестиций в основной капитал на 2, 43 млн. руб.). Значительную роль в финансировании инвестиций в основной капитал играли собственные средства предприятий (увеличение данных источников финансирования на 1 млн. руб. увеличивало объем инвестиций в основной капитал на 1, 15 млн. руб.). Очевидно изменение структуры инвестиций в основной капитал в период с 2009 г. по 2014 г. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал стали собственные средства предприятий (увеличение данного источника финансирования на 1 млн. руб. увеличивает объем инвестиций на 1,66 млн. руб.). Существенно изменилась значимость фактора «кредиты банков». Так, увеличение на 1 млн. руб. кредитных средств, уменьшает резульативный показатель «инвестиции в основной капитал» на 0,16 млн. руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что система источников финансирования в своем развитии периодически претерпевает трансформационные изменения и преобразования. Одной из причин, обуславливающих ее неустойчивое поведение, является изменение соотношения между ее собственной и заемной составляющими. Линейно-регрессионный анализ позволяет выявить только числовые зависимости, а не лежащие в их основе причинно-следственные связи, что требует дополнительного исследования факторов, оказывающих решающее влияние на устойчивость системы финансирования отечественных организаций.

Литература

1. Будилова Е.С. Трансформация источников финансирования предприятий в современных условиях [Текст]// Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России: сборник статей международной научно-практической конференции – Воронеж: ВГУ, 2013. – С. 378-381.

2. Будилова Е.С. Влияние макроэкономических показателей на выбор источников финансирования отечественных предприятий [Текст]/Е.С. Будилова //Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России: сборник статей международной научно-практической конференции. – Воронеж: ВГУ, 2011. - С. 71.

3. Замков О. О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе [Текст] / О.О. Замков. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 122 с.

4. Данные статистического наблюдения о структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за период с 1995 г. по 2011 г. - URL: http://gks.ru/free_doc/new_site/business/invest

Буров П.Д.

ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ ЕС И США

С середины марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией США и странами Евросоюза были введены экономические санкции против

России. Это означало скорое прекращением сотрудничества России и российских организаций в различных сферах со странами Большой семёрки и некоторыми другими странами, которые являются партнёрами США и ЕС. Данные меры были направлены на резкое ухудшение экономического положения в Российской Федерации, что в свою очередь должно было способствовать принятия Россией легитимности «фактических новых властей Украины». Но, как известно, наша страна пошла несколько иным путем и в ответ на санкции ввела эмбарго на ввоз продукции с запада, что автоматически привело к необходимости развития внутренней экономики страны.

Развитие экономики всегда было приоритетной задачей государства, в решении которой малый и средний бизнес способен сыграть ключевую роль. В этой связи важно обеспечить более активное участие предпринимателей в коммерциализации научных разработок, внедрении технологических и управленческих инноваций, создании современных товаров и услуг. От успеха такой работы прямо зависит повышение качества жизни людей, укрепление конкурентных позиций России на мировом рынке.

Малый и средний бизнес рассматривается государством как локомотив экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, который потенциально способен на прорывы в развитии рынков. Актуальность рассматриваемой мною темы, как раз, и заключается во всей незаменимости данного механизма для всей российской финансовой и экономической системы. Именно сейчас, в период введения большого количества ограничения на экономику России, необходимо искать новые рынки, осваивать новые направления.

В данный момент коммерческие банки переориентировались на краткосрочные кредиты, причем среди их клиентов преобладают, в основном, компании торгового сектора, берущие займы на небольшие суммы. Из-за ограничения доступа к долгосрочному кредитованию, введенного Западом, страдают производственные предприятия, не имея возможности инвестировать в модернизацию. Тенденция опасна тем, что препятствует развитию предприятий неторгового сектора и, соответственно, сдерживает рост инноваций. Для сравнения, в Швеции доля долгосрочных кредитов для бизнеса достигла 86% в 2013 году. Россия не просто далека от этого показателя – она движется в сторону увеличения разрыва.

Введение санкций со стороны США и ЕС не могло не вызвать ответных мер со стороны нашего государства. Определенные вещи удалось предугадать и «подстраховаться» еще до введения соответствующих санкций. Стоит выделить два главных направления по преодолению сложившейся ситуации в кредитовании, вызванной ограничением доступа российских банков к иностранным ресурсам.

Первый шаг к преодолению, тогда еще возможных, санкций был сделан 6 мая 2014 года. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании открытого акционерного общества "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" (АКГ). Согласно документу, цель нового агентства - оказание гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства. Уставной капитал данного

акционерного общества - 50 млрд рублей. Данные денежные средства были выделены из Федерального бюджета Российской Федерации.

Стоит отметить, что в сопроводительной записке к документу, в настоящее время в РФ расширение инвестиций субъектов МСБ за счет собственных средств ограничено. Низкий уровень рентабельности предприятий в условиях высоких процентных ставок ограничивает спрос на инвестиционный кредит, относительно низкие показатели коэффициентов ликвидности предприятий МСП являются фактором повышения рисков средне- и долгосрочного кредитования.

Повышенные кредитные риски являются фактором ужесточения неценовых условий кредитования. Только 7-10% кредитов малому и среднему бизнесу сейчас предоставляются на срок более трех лет. Вместе с тем дополнительная потребность компаний МСБ в долгосрочных кредитах на инвестиционные цели, по разным оценкам, составляет от 490 до 900 млрд рублей в год.

Формирование национальной системы гарантийных организаций и создание в качестве ее ядра Агентства кредитных гарантий внесут значительный вклад в повышение доступности кредитных ресурсов для реализации субъектами малого и бизнеса инвестиционных проектов в неторговом секторе, будут способствовать снижению рисков долгосрочного кредитования субъектов среднего бизнеса и позволят создать комплексную систему гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства", - подчеркивается в сообщении.

Согласно 5-летнему бизнес-плану АКГ, совокупный объем выданных гарантий должен быть не менее 439,9 млрд рублей; совокупный объем обеспеченных гарантиями кредитов малому и среднему бизнесу - 824,9-879,9 млрд рублей⁵.

Агентство будет предоставлять контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам малым и средним предприятиям. А в случаях, когда размер кредита превышает возможности региональных гарантийных агентств по кредитованию, АКГ будет предоставлять прямые гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вторым шагом по развитию кредитования малого и среднего бизнеса в период санкций и вообще стало завершение почти двухлетней работы Ассоциации российских банков над стандартом кредитования клиентов малого и среднего предпринимательства. На данный момент осталось только внести уже утвержденные окончательные изменения в саму программу.

Стоит отметить, что внедрение этого стандарта позволит учесть риски, ускорит процесс выдачи кредитов представителям МСБ, а главное - создаст базу для рефинансирования этих кредитов в Центробанке.

Многие банки начали активно интересоваться сегментом малого и среднего бизнеса, и соответственно появилась реальная необходимость систематизировать работу в этом направлении. Объемы кредитования малого и

⁵ Распоряжение от 5 мая 2014 года №740-р

среднего бизнеса в стране растут, однако в большинстве своем это кредиты на короткий срок - до года.

Основная выручка банков в сегменте малого и среднего бизнеса сосредоточена в нескольких отраслях: оптовая торговля, услуги и недвижимость. Проблема только в том, что малый бизнес непрозрачен, а финансовая грамотность у некоторых представителей этой категории предпринимателей значительно ниже, чем хотелось бы. Для работы с сегментом МСБ необходимо обучать молодых предпринимателей, а также принять стандарты - типовые решения, которые, во-первых, заинтересуют клиента, во-вторых, не будут высокорискованными для банков.

Первоначально в рамках стандарта планировалось разработать целый пакет документов, которые бы включали в себя уже образцы готовых договоров. Но в результате были приняты "рамочные" рекомендации. Также были подготовлены основные положения договорной документации, которые включают более простые и понятные кредитные договоры с учетом возможности уступки долга, договоры залога и поручительства и т.д. В этих документах не только четко определен перечень справок, которые имеют право требовать с потенциального клиента, но и учтена судебная практика. К примеру, в случае одностороннего повышения процентной ставки бизнесмен получит право досрочно (без санкций) погасить весь свой кредит. В большинстве нынешних случаев это право приходится пока отстаивать в арбитражных судах. Если с документацией рабочая группа Ассоциации российских банков уже полностью определилась, то по поводу методики оценки финансового состояния заемщиков - субъектов МСП возникли трудности. За основу была принята уже действующая и многократно апробированная модель "ИнвестКапиталБанка". Данная методика предполагает комплексный анализ предприятия в трех направлениях: *фактического вида деятельности, событий ближайшей перспективы и расчете стоимости чистых активов.*

Стоит сделать вывод, что рисков действительно много, но кредитовать малый и средний бизнес для банков выгодно. Тем более что в соответствии с новыми направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы планируется дальнейшее расширение списка активов, которые могут выступать в качестве обеспечения по операциям предоставления ликвидности. Хотя при этом необходимость ограничивать риски также будет учитываться.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что рынок кредитования для малого и среднего бизнеса России сузится. И, конечно же, причиной этому, станут санкции со стороны США и ЕвроСоюза против банковского сектора нашей страны. Сужение рынка кредитования этого сегмента может негативно сказаться и на «обеспечении социальной стабильности».

Безусловно, российский бизнес ощутит последствия санкций. Сможет ли российская экономика преодолеть эти сложности? - Конечно. Россия долго не могла начать серьезные структурные изменения в своей экономике. Санкции

должны подстегнуть отечественных производителей к принятию необходимых решений и конкретным действиям в этом направлении. Процесс импортозамещения не может быть мгновенным. Это должно занять около двух-трех лет. А уже это даст возможность российским банкам осуществлять более простой и более дешевое кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.

Литература

1. Акимов О.Ю. «Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития», 2011 год, с.122-131
2. П.Д. Буров, Н.И. Морозко «Борьба российских банков за малый и средний бизнес // Экономика. Налоги. Право. – 2014. - №5. – с.99-103
3. Гозман О.А. «Бизнес — это FUN!: От российского стартапа к международной компании», 2009 год, с. 51-67, 87-89
4. Распоряжение от 5 мая 2014 года №740-р
5. <http://www.rcsme.ru/ru/statistics>
6. <http://www.rbc.ru/>

Кухтенко И.В.

*аспирант кафедры налоговое консультирование
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, РФ*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В России высшее образование характеризуется большим числом высших учебных заведений и ростом конкуренции в этой области.

Государство стремится поддерживать функционирование государственных учреждений в сфере высшего образования, так как предоставление образовательных услуг носит социальный характер и гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Так, например, в последние годы сокращается степень администрирования. До бюджетной реформы учреждениям для осуществления расходов за оказанные услуги поставщиками и подрядчиками в органы казначейства необходимо было представлять копии документов, подтверждающих правомерность производимых затрат. В настоящее время по расходам, осуществляемыми учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, такая обязанность с них снята.

В налогообложении налогом на прибыль, особенность заключается в наличии необлагаемой части доходов такой, как средства, поступившие в рамках целевого финансирования, и различные виды целевого поступления.

Важную роль играет временная норма – льготная нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль, но ее применение несет определенные налоговые риски для образовательных организаций.

Также образовательным организациям необходимо вести отдельный учет операций облагаемых и не облагаемых НДС. С необходимостью ведения отдельного учета связана и правомерность отнесения суммы НДС, уплаченной учреждением при приобретении товаров (работ, услуг), к вычету или ее учету в стоимости таких товаров (работ, услуг).

Налог на имущество организаций и земельный налог предполагают осуществление контроля за сроками их уплаты, а также за соблюдением ранее сформированного плана финансово-хозяйственной деятельности. Однако региональные и местные налоги у учреждений, имеющих обособленные подразделения в разных субъектах Российской Федерации, требуют отдельного внимания, поскольку по недвижимому имуществу, земельным участкам и транспортным средствам, зарегистрированным в разных субъектах, учреждениям необходимо отчитываться по месту их нахождения и регистрации и руководствоваться особенностями налогообложения указанных объектов, установленными в соответствующем регионе (муниципальном образовании).

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 февраля 2012 года № 273-ФЗ образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. Но при этом самому учреждению необходимо будет предусмотреть источники покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг.

Экономическая обоснованность расходов в целях налогообложения прибыли определяется тем, направлены ли данные расходы на получение дохода. Возникающие убытки учреждения от снижения стоимости образовательных услуг не относятся к экономически обоснованным, поскольку учреждение намеренно занижает сумму своих доходов. Однако, учитывая общегосударственную роль оказываемых учреждениями услуг, учреждение тем самым мотивирует обучающихся на повышение уровня своих знаний. Результатом должен стать рост профессионально подготовленного общества, способствующий позитивному развитию экономики страны.

Поэтому, в случае снижения стоимости услуг образовательными организациями, предлагается учитывать доходы в целях налогообложения прибыли с учетом этого снижения. Это оправдано в силу социальной направленности принимаемых учреждением мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг и уровню образованности у выпускников, а также в силу законного разрешения на снижение стоимости услуг.

Исследование зарубежного опыта налогообложения учреждений образования показало возможность обеспечения устойчивой финансовой базы для развития образовательных организаций посредством налогового регулирования. На примере налоговой системы Великобритании можно отметить необходимость налогового стимулирования в области образования в форме предоставления налоговых льгот и привилегий участникам

образовательной деятельности. Между системой налогообложения, системой образования и системой государственной поддержки образования связующим звеном в Великобритании выступает институт налоговой скидки на ребенка или на работника.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательные организации ориентированы на собственные источники доходов при сокращении объемов бюджетного финансирования, но ведение предпринимательской деятельности связано с необходимостью исполнения обязательств по налогам перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговые стимулы, как и любая принимаемая Правительством РФ мера в любой стране мира показывает, как государство относится к населению и к себе, а также насколько хорошо оно умеет принимать решения.

Так, например, изъятие из налога на имущества организаций часть объектов налогообложения кажется абсолютно нелепой, так как этот налог и так тормозит обновление устаревших основных средств на предприятиях, к тому же реальная доходность налога ставится под вопрос, учитывая очень маленький размер поступлений по нему в бюджет. Если у законодателя было бы реальное желание для стимулирования, то оставили бы налог на имущество только для крупнейших предприятий, монополий.

Исходя из всего вышесказанного, существует только одна мера по правильному применению льгот - эффективный мониторинг, в котором будет видно, какие льготы оправдывают свою эффективность или не оправдывают ее, а какие секторы экономики / категории налогоплательщиков нуждаются в льготировании.

Государству необходимо предпринимать адекватные меры в целях построения рыночных условий хозяйствования. Это позволит открыть новые возможности в сфере образования, что подтолкнет учреждения разрабатывать новые образовательные программы, в наивысшей степени отвечающие потребностям желающих обучаться. Также это предоставит возможность выйти отечественным государственным учреждениям, функционирующим в сфере высшего образования, на международный уровень и сотрудничать с ведущими зарубежными университетами.

Последовательное совершенствование отечественной налоговой системы, направленное на оптимизацию уровня налоговой нагрузки образовательных организаций и на стимулирование развития производства образовательных услуг, является важнейшим условием формирования благоприятного экономического климата и установления свободных, но справедливых рыночных условий хозяйствования тех субъектов отношений, которые заняты в образовательной сфере деятельности.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.03.2015).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015).

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015).

Смирнова Л.Н.,

К.т.н., доцент,

Самарский государственный технический университет, г. Самара

Паймушкина Д.Н.

Студентка кафедры «Национальная и мировая экономика»

Самарский государственный технический университет, г. Самара.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Первоначальные представления Башелье и Самюэльсона о характере распределения доходностей акций о нормальном или логнормальном, как отметили Мандельброд и Фама, не согласуются с практикой.[1,с.163]

Наличие небольшого числа влиятельных в финансовом смысле инвесторов приводит к тому, что предположения центральной предельной теоремы нарушаются. В особенности это характерно для зарождающихся рынков, к числу которых относится и российский фондовый рынок. Они характеризуются различного рода нестационарными, кризисными и катастрофическими явлениями. Реально более естественно предполагать, что распределения доходностей акций имеют фрактальный характер, в частности, входят в класс устойчивых распределений Парето, которые характеризуются тяжелыми хвостами и вытянутым максимумом. В этих условиях традиционная портфельная теория может привести к некорректным выводам. Работа состоит из двух частей. В первой на новейшем статистическом материале анализируются гипотезы о нормальности и устойчивости распределений доходностей акций, во второй исследуется влияние третьего и четвертого моментов распределения (они характерны для устойчивых распределений) на принятие инвестиционных решений при использовании степенной функции полезности.[2.с.27]

Была рассмотрена возможность приобретения акций двух фирм ОАО "Монтаж" и ОАО "Сервис".[5] Полученные экспертные оценки предполагаемых значений доходности по акциям и их вероятности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения доходности по акциям, %, и их вероятности

Прогноз	Вероятность, p	Доходность акции	
		Фирма "Монтаж"	Фирма "Сервис"
Пессимистический	0,3	-90	10
Вероятный	0,4	30	15
Оптимистический	0,3	100	15

Существует множество различных сценариев развития событий. Однако и полученная в итоге таблица результатов будет настолько большой, что может оказаться непригодной для практического применения. Более удобный и универсальный подход к описанию последствий наступления тех или иных событий заключается в задании некоторого правила, которое позволяет сопоставить каждому возможному значению случайной величины (например, доходности) вероятность его реализации. Подобное правило принято называть законом распределения вероятностей случайной величины. На практике в качестве такого правила удобно использовать некоторую функцию, называемую функцией распределения вероятностей.

Функцией распределения вероятностей $F_X(x)$ случайной величины X называют функцию, ставящую в соответствие любому заданному значению x величину вероятности события $\{X < x\}$:

$$F_X(x) = p\{X < x\}, (1),$$

где p – вероятность того, что значение случайной величины X не превысит значения x . Если F_X всюду непрерывна и дифференцируема, то задается другим удобным способом исследуемой случайной величины. Функция плотности вероятности $f_X(x)$, которая представляет собой производную функции распределения в точке x :

$$f_X(x) = F'_X(x) (2).$$

Зная функцию (закон) распределения, или плотности вероятностей случайной величины, можно делать выводы о степени достоверности реализации ее значений и соответствующих событий. [3, с. 111]

Для решения многих задач часто достаточно знать значения лишь нескольких характеристик (параметров) случайной величины, которые дают наглядное представление о ее распределении. Важнейшими из них являются среднее, или ожидаемое значение (математическое ожидание), дисперсия и стандартное (среднее квадратичное) отклонение. В качестве основной характеристики распределения вероятностей случайной величины X обычно выступает показатель центральной тенденции, который называют ее средним, или ожидаемым значением (expected value – $m(X)$). [3, с. 85] Среднее (ожидаемое) значение $m(X)$ случайной величины X определяется как

взвешенное из всех ее возможных значений с учетом вероятностей их реализации и вычисляется по формуле:

$$m(X) = \sum x_i p_i, \quad (3),$$

где p_i – вероятность реализации соответствующего значения x_i . Обозначим среднее значение $m(x)$ для фирм:

ОАО «Монтаж» - m_A

ОАО «Сервис» - m_B

Рассчитаем средней величины ожидаемой прибыли по акциям по поданным таблицы 1:

$$m_A = 0.3 * (-90) + 0.4 * 30 + 0.3 * 100 = 15\%$$

$$m_B = 0.3 * 10 + 0.4 * 15 + 0.3 * 15 = 15\%$$

В результате средняя доходность по акциям обеих фирм одинакова и составляет 15%. Однако величины ожидаемых доходов в наиболее благоприятном случае [4, с.50], как и величины возможных убытков при неблагоприятном исходе, будут существенно различаться.

$$D(X) = \sum p_i (x_i - m(X))^2 = \sum p_i (x_i - X)^2 \quad (4)$$

Рассчитаем дисперсии доходности по акциям фирм ОАО «Монтаж» и ОАО «Сервис». Они соответственно будут равны:

$$D(m_A) = 0,3 * (100 - 15)^2 + 0,4 * (30 - 15)^2 + 0,3 * (-90 - 15)^2 = 5565$$

$$D(m_B) = 0,3 * (15 - 15)^2 + 0,4 * (15 - 15)^2 + 0,3 * (10 - 15)^2 = 7,5$$

Разброс доходности относительно среднего значения, а следовательно, и риск по акциям фирмы ОАО «Сервис» значительно меньше, чем по акциям фирмы ОАО «Монтаж».

Рассчитаем стандартные средние квадратические отклонения доходности акций по известной формуле [3, с.97]:

$$\sigma = \sqrt{D} \quad (5)$$

$$\text{Тогда } \sigma_A = \sqrt{5565} = 74,6; \quad \sigma_B = \sqrt{7,5} = 2,7$$

Полученные результаты показывают, что диапазон колебаний доходности по акциям фирмы ОАО «Монтаж» в пределах одного стандартного отклонения от ожидаемого значения составляет от - 59,6% до 89.6% (15 ± 74.6), тогда как для фирмы ОАО «Сервис» он значительно уже: от 12.3% до 17.7% (15 ± 2.7).

Таким образом, зная закон распределения вероятностей и его основные параметры, можно делать выводы о степени риска проводимой операции. Однако следует всегда помнить о том, что эти выводы будут также носить вероятностный характер.

Рассчитаны коэффициенты вариации CV для акций фирм ОАО «Монтаж» и ОАО «Сервис»:

$$CV_A = 74,6 / 15 = 4,97$$

$$CV_B = 2,7 / 15 = 0,18$$

Согласно данному показателю риск на среднюю единицу дохода по акциям фирмы ОАО «Монтаж» почти в 17 раз выше, чем у фирмы ОАО «Сервис». Соответственно, средние доходы на единицу риска по акциям будут равны: $15 / 74.6 = 0,201$ руб. и $15 / 2.7 = 5.56$ руб.

Сложность функционирования современных финансовых рынков заключается, в частности, в том, что законы распределения доходностей ценных бумаг далеки от нормального распределения. Учет этого обстоятельства позволит потенциальным инвесторам принимать более обоснованные решения. Особенно важен учет этого обстоятельства при организации портфельных инвестиций.

Список использованной литературы

1. Биглова А. Ф. Наталуха И. Г. Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета М: Математика 2006, Выпуск № 2, том 7.
2. Применение математики в экономике: учеб.пособие/ М.А.Евдокимов.Л.Н.Смирнова, Т.А.Бенгина, В.Н.Маклаков, О.С. Самойлова-Самара:Самар.гос.техн.ун-т,2012-116с.
3. В.Е.Гмурман Теория вероятностей и математическая статистика Учеб.пособие для втузов. – Изд. 7-е стер.-М.: Высш. шк.- 2001. – 479с.
4. А.Н.Маляров.О.В.Филиппенко Математика индексного инвестирования и тезарвации. учеб. пособие /А.Н.маляров, О.В.Филиппенко.- Самара: Самар. гос. техн.ун-т,-2012.-144с
5. <http://www.irbis.vegu.ru/repos/11730/HTML/sod.htm>

Стрельников Е. В.

к.э.н.,

*доцент кафедры финансовых рынков
и банковского дела,*

ФГБОУ ВПО «Уральский Государственный Экономический Университет»

РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

В процессе анализа поведения любого финансового рынка, в том числе и рынка капиталов, может наблюдаться некая асимметрия информации о каких-либо рыночных тенденциях и иных проекциях. В этом отношении роль информации на рынке капитала может оцениваться с особой позиции. В частности, это касается равновесия на рынке и принятия равновесных решений инвесторами. В этом отношении равновесие на рынке может иметь непосредственную зависимость от поведения участников на рынке. Так, предположим участники рынка капитала, которые приняли решение об инвестировании сформировали свои портфели неких финансовых активов. пусть это будут ценные бумаги.⁶ В данном варианте мы предполагаем, что все инвестиционные портфели были сформированы исходя из неких предпочтений инвесторов и соответственно исходя из неких ожиданий. Через некоторое время на рынок может поступать некий информационный сигнал, который может прождать сигнальный эффект по рынку. В общем данный сигнальный

⁶ В рассматриваемой статье совершенно не важно из каких типов и видов ценных бумаг смогут быть сформированы инвестиционные портфели.

эффект может быть непосредственно связан с изменениями ожиданий относительно будущих состояний экономики[5].

В целом рассматриваемый вариант состояния рынка капитала и его возможных будущих состояний. В общем, в итоге, может приводить к определённым действиям на рынке и в конечном итоге может оказывать влияние на возможность получения будущих доходов на рынке капитала. В итоге, мы можем сделать некий прогноз по изменению рынка капитала. В результате это может привести и с большой долей вероятности приведёт к возможному изменению портфелей ценных бумаг у инвесторов.

Кроме того, стоит отметить, что в рамках исследования рассматриваемой темы необходимо рассмотреть различные подходы к определению состояния равновесия на рынке капитала.

Так, в первую очередь стоит обратить внимания на подход, который рассматривает состояние равновесия на рынке капитала как определённую условную составляющую при существовании асимметрии информации[1, р. 734].

Подобный подход может быть рассмотрен с позиции существования неких базовых систем. В частности, рассматриваемый подход может быть, относительно приемлемо, использован при применении следующих базовых предпосылок:

Во-первых, должен рассматриваться весь, полный рынок капитала, т.е. число видов ценных бумаг совпадает с числом выделенных будущих состояний экономик. В данном случае рассматривается известное конечное число будущих состояний экономики в целом и рынка капитала в частности;

Во-вторых, нам известно, что множество участников рынка капитала, которые оптимизируют своё потребление посредством рискованных вложений на рынке капитала или, непосредственно, на рынке ценных бумаг, учитывая свои ожидания относительно распределения доходов по будущим состояниям экономики в целом и рынка капиталов, в частности;

В-третьих, в общем и целом рынок капитала можно разделить на три основных временных периода; так в период, обозначим его как период $T = -1$, в данной период участники рынка капитала могут сформировать некие свои исходные портфели ценных бумаг, при относительно приемлемом уровне риска и доходности; период $T=0$ может быть охарактеризован как момент получения инвестором одного или нескольких информационных сигналов, которые могут быть расценены как один из видов степени релевантности рынка и достоверности рыночной информации, в этом случае рынок может меняться или трансформироваться в своих будущих ожиданиях относительно будущих доходов по ценным бумагам в следующем временном периоде, данный период времени $T=1$;

В-четвёртых, если мы рассмотрим первоначальный период $T=-1$ у всех участников рынка капитала формируют относительно однородные ожидания о будущем состоянии и экономики в целом и рынка капитала в частном порядке, в частности это может проявляться в распределении курсов ценных бумаг или доходов по данным бумагам, что несколько отличается от состояния экономики

в ситуации состояния $T=1$. В данном случае следует отметить, что будущие состояния экономики могут быть выражены наиболее вероятностными состояниями, которые могут быть выражены неким вариантом модифицированной информации;⁷

В-пятых, при прочих равных условиях заслуживает внимание период $T=0$, в данный период состояния экономики в целом и рынка капитала, практически всегда. Мы можем наблюдать информационные сигналы на рынке; анализируя данные сигналы можно прийти к некому промежуточному выводу, который заключается в том, что рынок содержит большинство информации о доходах ценных бумаг, находящихся в портфелях участников рынка капитала.

В данном случае, при исследовании уже дифференцированной информации, наблюдается процесс изменения состояния рынка капитала под непосредственным влиянием информационных сигналов, которые должны учитывать состояние отдельных участков рынка.

В частности, состояние равновесия может восприниматься участниками рынка, как некое состояние всей экономической системы, оптимальное с позиции улучшения положения одного или нескольких участников рынка капитала, что неуклонно повлечёт за собой заметное ухудшение положения других участников рынка капитала, что в некоем итоге может привести к ухудшению положения рынка капитала и его иных участников[4].

В частности, в зависимости от рассматриваемых периодов мы можем наблюдать постоянное влияние совокупности информационных сигналов в различные периоды существования рынка капиталов[3, p. 257].

Так, в период $T=0$ может поступать ряд информационных сигналов на рынке. В данном случае возможны два подхода для анализа условий проявления сигнального эффекта на рынке и последующего определения равновесия в условиях асимметрии информации[6].

В частности, каждый участник рынка капитала может наблюдать свои сигналы, которые представляют собой, ни что иное как условия формирования асимметричной информации, что в итоге, приводит к асимметрии равновесия на рынке.

Например, каждый участник рынка капитала может наблюдать свои частные сигналы, которые можно представить в виде некой реализации случайных величин, данные величины могут содержать и содержат какую-то информацию о будущих состояниях экономики в период уже $T=1$, в этом случае подобная информация может дать некое представление о доходах по ценным бумагам в данных состояниях, что напрямую будет связано с количеством и качеством тех информационных сигналов, которые будут получены на рынке[2]. При этом каждый из участников рынка по-своему интерпретирует поступающий сигнал с рынка, т.е. выделяет тем или иным образом приемлемую для него информацию, в этом процессе форм особую

⁷ В отношении прогнозирования будущего состояния экономики при различных сценарных вариантах необходимо отметить, что на любое из данных состояний как экономики, так и рынка оказывает непосредственное влияние наиболее консолидированная информация, которая может быть названа в качестве модифицированной информации.

важность приобретает процесс дифференциации поступившей информации как в виде сигналов, так и в виде неких иных форм, приемлемых для участников рынка.

В этом отношении равновесие на рынке капитала может быть достигнуто в результате некоего преобразования информации, которое тоже вызывает некий сигнальный эффект. Например, подобный сигнальный эффект может иметь такие последствия, что участники рынка капитала могут относительно быстро пересмотреть свои ожидания относительно состояния экономики и прогнозируемых доходов в рамках данных состояний [7, p. 16]. В результате мы можем получить полностью реструктурированный рынок капитала, на котором будут представлены новые портфели рыночных активов. в частности портфели ценных бумаг, что окажет влияние на уравнивание всего рынка капитала и понижению рискованности проведения финансовых операций участниками рынка.

Таким образом, практически любые информационные сигналы на рынке капитала могут достаточно «легко» трансформироваться в поток дифференцированной информации и быть определённым вариантом установления равновесия на рынке.

Список литературы:

1. Dornbusch, R. *Macroeconomics* / R. Dornbusch, S. Fisher. – McGraw-Hill, 1990. – 827 p.
2. Faber, M. *The Greenspan Bubble* / M. Faber // *Forbes Global Business & Finance*. – 2009. – February 8. – P. 74.
3. Markovitz, H. M. *Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment* / H. M. Markovitz. – Oxford, 1991. – 491 p.
4. *Testing the Model* // *The Economist*. – 2009. – July 11–17. – P. 64–65.
5. *Time for Plan B* // *The Economist*. – 2011. – January 15–21. – P. 9.
6. *What's Wrong with America's Economy?* // *The Economist*. – 2011. – April 30/May 6. – P. 11–12.
7. Young, R. C. *Enterprise Scale, Economic Policy, and Development* / R. C. Young ; International Center for Economic Growth. – San Francisco : ICS Press, 1994. – 45 p.

МЕНЕДЖМЕНТ

Комлев М.Х.

*аспирант кафедры Экономики и Управления Качеством
Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета
г. Санкт-Петербург, РФ*

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

В современном мире набирает популярность применение стандартов внутреннего контроля для управления, анализа и оценки организаций. Внутренний контроль необходим для эффективного и целевого использования ресурсов, которыми располагает организация. Чем эффективней и целесообразней организация будет использовать свои ресурсы, тем более конкурентоспособна она будет. Использование стандартов внутреннего контроля в организации повышает её конкурентоспособность. В связи с распространением систем внутреннего контроля, появляется необходимость разработки стандартизированного подхода к его осуществлению. Внутренний контроль должен затрагивать основные направления функционирования организации: финансовую, правовую, операционную, административную. Система менеджмента качества и международные стандарты серии ИСО, позволяют осуществлять внутренний контроль более эффективно.

Внутренний контроль включает в себя: внутренний аудит и внутренний управленческий контроль. Для осуществления внутреннего аудита, создается аудиторская группа (департамент), задачей которой является повышение эффективности управленческих решений по экономическому и целесообразному использованию ресурсов организации с целью максимальной прибыли и рентабельности, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности. Процесс унификации стандартов финансовой отчетности и аудита напрямую связан с теми изменениями в мировой экономике, которые происходят в результате ее глобализации, ярче всего проявляющейся в сфере международных финансов. Глобализация требует единообразия и прозрачности, применяемых в разных странах принципов бухгалтерского, налогового и бюджетного учета, а также основных положений и процедур при осуществлении контрольной деятельности. Бухгалтерскому, налоговому, бюджетному учету объективно присуща контрольная функция, поэтому показатели учета и финансовая отчетность, составленная на их основе, являются информационным источником финансового контроля и в совокупности с ним формируют качественную информационную базу, необходимую для сохранения конкурентоспособности и принятия управленческих решений. Если финансовая отчетность выступает в виде основного источника информации, то у пользователя должна быть уверенность в ее достоверности и полноте.

Для организации стандартов проведения внутреннего аудита используют стандарты ИСО 9001 и стандарты ИНТОСАИ (Международная

неправительственная организация высших контрольных органов). Департамент внутреннего контроля осуществляет мониторинг эффективности и целесообразности расходования собственных и заемных средств, проводят сопоставление и анализ фактических и прогнозируемых результатов, контролируют финансовое состояние предприятия. Общие принципы контроля ИНТОСАИ касаются всех аспектов внутреннего контроля и устанавливают требования к применению специальных подходов, которые относятся ко всем операционным и административным функциям. ИНТОСАИ является автономной, независимой, неполитической неправительственной организацией, созданной в качестве постоянного института для обмена идеями и опытом в сфере аудита между высшими органами финансового контроля государств мира. В стандартах внутреннего контроля ИНТОСАИ выделены непосредственно стандарты управления, стандарты административного контроля и стандарты контроля финансовой и других видов отчетности. Средства внутреннего контроля состоят из пяти взаимосвязанных элементов: среда осуществления контроля; оценка рисков; деятельность по осуществлению контроля; информация и связь; наблюдение и мониторинг;

Внутренний управленческий контроль – это процесс влияния руководства на сотрудников организации для эффективного достижения поставленных целей и для реализации организационной стратегии. Внутренний управленческий контроль анализирует соответствия установленного порядка ведения учета действующему законодательству и локальным нормативным актам, действует в интересах внутренних пользователей контрольной информации, содействует укреплению дисциплины, оптимизации процессов хозяйственной деятельности и выполнения персоналом обязательств перед предприятием. [2, с. 73]

Внутренний финансовый контроль используется не только в коммерческих организациях, но еще и в государственных. Уместно сказать, что в государственных организациях необходимость внедрения внутреннего финансового контроля, соответствующего международным стандартам, стоит более остро. Осуществление внутреннего финансового контроля направлено на: соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам; составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с порядком, установленным соответственно Правительством Российской Федерации. [1] Стандарты государственного финансового контроля являются основой контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности контрольных органов, залогом ее качества и надежности.

Международная неправительственная организация высших контрольных органов (ИНТОСАИ) разработала целый ряд стандартов - руководство по применению стандартов внутреннего контроля в бюджетной сфере контрольно-ревизионной деятельности, которые были рекомендованы к применению в той мере, в какой разработанные стандарты совместимы с национальным

законодательством. Стандартизация внутреннего финансового контроля - объективно необходимый процесс, который в современных условиях приобретает исключительную актуальность. Стандарты ИНТОСАИ, направлены на унификацию деятельности органов государственного финансового контроля в различных странах с целью повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, финансовым мошенничеством, хищением государственных средств. Применение международных стандартов способствует: повышению стабильности финансового управления государством путем контроля целесообразности, законности, экономичности, эффективности и результативности государственных расходов; повышению доверия граждан к государственным институтам и администрации.

Комитет ИНТОСАИ подготовил специальное пособие по стандартам учета для высших контрольных органов в виде «Руководства по применению рамок стандартов учета – ведомственная и правительственная финансовая отчетность». В этом пособии подчеркивается, что при применении стандартов необходимо учитывать задачи пользователей государственными финансовыми отчетами и цели финансовой отчетности, показаны преимущества начислительного учета, то есть когда учет операций осуществляется с момента совершения сделки в отличие от принципа учета с момента совершения платежа. Однако выбор системы учета для использования ее на практике остается за правительством той или иной страны. Стандарты внутреннего контроля, разработанные Комитетом ИНТОСАИ по стандартам внутреннего контроля, отражают концептуальное содержание самой сути внутреннего контроля; более того, они представляют собой целостную систему процедур и процессов, направленных на достижение определенных целей и задач.

Организация эффективной функционирующей системы внутреннего финансового контроля - это сложный многоступенчатый процесс, включающий этапы: анализ и сопоставление определенных хозяйствования целей функционирования организации, принятого ранее курса действий, стратегии; анализ эффективности существующей структуры управления; разработка положения, в котором описаны все организационные звенья с указанием административной, функциональной, методической подчиненности, направления их деятельности, функций, которые они выполняют, установлен регламент их взаимоотношений, права и ответственность, показано распределение ресурсов, функций управления по этим звеньям; разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных операций.

Результатом мероприятия финансового контроля является документ (заключение), который отражает: информацию о финансово-хозяйственном состоянии объекта контроля (проверяемой организации); нарушения норм и правил, отклонения от принятых стандартов; факты неэффективного или неэкономного хозяйствования;

По результатам внутреннего финансового контроля изучается и анализируется финансово-хозяйственная деятельность организации.

Полученные данные служат исходной точкой прогнозирования, планирования, управления организацией. В свою очередь, принятия управленческих решений, основанных на полученной информации, способствуют укреплению, оздоровлению и повышению конкурентоспособности организации.

Литература:

1. Бюджетный кодекс РФ, статья 160.2-1
2. Рожкова Э.С., Абрамовских Л.Н., «Государственный финансовый контроль». Учебное пособие. // 2012 г.
3. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-68753.html>

Трусова А.М.

*ассистент преподавателя кафедры ГМУУиА магистрант
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, РФ*

ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ

Большинство российских компаний понимает, насколько важно стратегическое планирование и стратегическое управление, понимает насколько важна стратегия как стержень для поддержания конкурентных компетенций и развития бизнеса. Многие компании произвели разработки по внедрению стратегического управления и планирования, но положительного эффекта от произведенных работ так и не получили. Проблема заключается в том, что разработка и внедрение, чаще всего, существует только на документации и устной форме. Использование основных инструментов стратегического управления на практике отсутствует, что в последствии приводит к тому, что разработанная стратегия не работает, в следствии чего, наши компании отстают от зарубежных как в прибыльности так и в развитии.

Определимся в первую очередь, что представляет собой стратегическое управление и планирование.

Стратегическое управление – это такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения, и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности и позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе [1, с. 404].

Стратегическое управление обеспечивает наиболее комплексный подход к проблеме стратегического планирования и состоит из двух взаимодополняющих подсистем: « анализ и выбор стратегических позиций» и « управление в реальном масштабе времени» [2, с. 263].

Применение стратегического управления позволяет фирмам посредством использования новых возможностей (совершенствования организационной структуры фирмы, системы информации, лидерских стилей) реагировать на неожиданные изменения, которые происходят слишком быстро, чтобы быть учтенными при периодических пересмотрах стратегий. Для этого настоятельно

требуется, чтобы пассивное планирование трансформировалось в активное, что стимулировало бы изменения, сделало их доступными для каждого сотрудника фирмы и в тоже время заставило бы каждого отвечать за эти изменения.

В процесс разработки стратегического плана организации должен быть вовлечен весь персонал, поскольку стратегическое управление – это не только стиль управления, ориентированный в будущее и на конкуренцию, но прежде всего процесс, охватывающий коммуникацию, информацию, принятие решений и планирование, в котором руководители, функциональные и линейные менеджеры вместе устанавливают конкретные цели и вырабатывают способы их достижения.

Исследование 117 российских предприятий, проведенное Г. Клейнером, показывает, что, с одной стороны, постановка большинства стратегических проблем на предприятиях принадлежит высшему руководству, с другой – большая часть времени руководители российских предприятий уделяют оперативным проблемам, в связи с чем решения стратегического характера остаются на заднем плане и зачастую не принимаются вообще [4, с. 45]. Особенно страдает стратегический аспект деятельности крупных предприятий, в которых оперативные проблемы почти полностью занимают время высших руководителей.

Решающей составляющей стратегического управления является реализация стратегического плана [3, с. 45-46]. Предпосылками для эффективного выполнения стратегического плана служат:

- создание компетентной организационной культуры;
- высокий уровень сплоченности коллектива;
- мотивация персонала;
- благоприятные организационные условия труда.

Для перехода стратегического планирования в стратегическое управление необходимо соблюдение следующих правил:

- изменения должны быть разработаны с учетом мнения каждого сотрудника фирмы, а так же сформулированы и доведены до каждого;
- цели фирмы должны восприниматься как цели конкретных людей, ответственных за их исполнение;
- ориентация на будущее имеет такое же существенное значение, как ежедневные текущие цели организации.

Стратегическое управление – это не набор рутинных процедур и схем, а скорее всего определенная философия или идеология, бизнеса и менеджмента, т. е современная концепция управления, которая особенно эффективна в условиях нестабильной внешней среды и ее непосредственности во времени. Причем чем больше непредсказуемость и выше динамизм изменений характеристик внешней среды, тем больше внимания требуется уделить потенциалу фирмы, и особенно – созданию благоприятного социально-психологического климата внутри организации как основы ее саморазвития.

Если компания пренебрегает базовыми стратегическими ценностями и выдвигает главной целью рост финансовых показателей, то в течение определенного времени она может удерживать конкурентную позицию, однако

неизбежно ее потеряет и уступит место другим. Например, компания может отказаться от инвестирования ряда проектов исследований и разработок, в результате ее прибыль и рентабельность в краткосрочном периоде увеличатся, но в последующие годы из-за отставания в научно-технической сфере она неизбежно вынуждена будет отдать свою долю рынка конкурентам, опередившим ее в инновациях.

Возникает новый мир бизнеса, и руководители должны хорошо в нем разбираться и знать, как использовать его в своих интересах. Стратегии эффективного развития организации не нужно заново создавать, но их нужно адаптировать к новому миру. Мировой рынок меняется и совершенствуется, чтобы российским компаниям выжить в нем необходимо организационное обучение, так как оно является одним из основных источников конкурентоспособности компании, требуется внесение изменений в структуру управления, а именно внедрение эффективного стратегического менеджмента.

Стратегический менеджмент является непрерывным эволюционным процессом, который позволяет каждой организации использовать свои конкурентные преимущества, работая на свое будущее. Стратегия и стратегическое мышление является основой эффективного менеджмента, который должен быть внедрен в современные отечественные компании для их развития и развития экономики в стране в целом, так как от них зависит благосостояние граждан и страны.

Литература:

1. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Р. И Акмаева. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 404 с
2. Стратегическое управление//: Ансофф И. , 263 с.
3. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб. Пособие./ Астрахань. Гос. тех. ун-т. М., Акмаева Р.И , 2006
4. Механизмы принятия решений и стратегического планирования на предприятиях // . Вопросы экономики. Клейнер Г. 46-65 с.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Грибов А.Ф.

*к.т.н., доцент кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, РФ*

ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РОСТ

Аннотация.

Проблема макроэкономического равновесия привлекала экономистов и с точки зрения математического обоснования. Одна из фундаментальных экономико-математических моделей равновесия разработана в рамках неокейнсианства в трудах Р. Харрода, Н. Калдора, Дж. Робинсона, Е. Домара, А. Хансена

Модель Кейнса была статической; он рассматривал все экономические процессы в рамках краткосрочного периода. Видные ученые Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Робинсон, Е. Домар, А. Хансен заложили новую концепцию кейнсианства. В новых исторических условиях, когда проблема темпов экономического роста стала рассматриваться как вопрос жизни и смерти капитализма, неокейнсианство уже не могло наподобие теории Дж. М. Кейнса ограничиваться рассмотрением преимущественно так называемых проблем антикризисной экономической политики.

Поэтому неокейнсианство акцентирует внимание на проблемах экономической динамики и экономического роста, выступая в качестве важнейшей теоретической основы экономической политики государственно-монополистического капитализма. Неокейнсианство исходит из главной посылки кейнсианства об утрате капитализмом стихийного механизма восстановления экономического равновесия и необходимости по этой причине государственного регулирования капиталистической экономики.

Важнейшие характеристики экономического роста.

Изучение проблемы экономического роста в рамках самостоятельной теории началось в конце 30-х годов XX в. Родоначальником теории роста считаются американский экономист Е. Домар и англичанин Р. Харрод, стоявшие на неокейнсианских позициях. В современной экономической теории можно выделить три ведущих направления в изучении этого процесса. Первое направление — это неоклассические теории роста, основывающиеся на положениях о рыночной саморегуляции, разработанных А. Маршаллом и Л. Вальрасом. Ведущим идеологом этого направления в настоящее время считается М. Фридмен. Второе направление представлено неокейнсианскими теориями, объединяющими несколько течений (Д. Тойнби, О. Симомура, С. Фудзино). Третье направление, которое пока только формируется, называют эволюционным. Оно представляет собой трактовку экономического развития, основанную на работах К. Маркса, Й. Шумпетера, Дж.Ст. Милля. Во всех названных направлениях отсутствуют четкие границы между теориями роста и

теориями равновесия, циклов и кризисов, проблем воспроизводства, теорий и практики государственного регулирования.

Существует множество определений экономического роста. Экономический рост рассматривают как макроэкономический показатель, который характеризует динамику изменения валового национального продукта (ВНП) или чистого национального продукта (ЧНП) за некоторый период времени или на душу населения. Иными словами, экономический рост — это конкретные цифры, определяющие либо абсолютное изменение объемов, либо процентное отражение темпов этих изменений.

Экономический рост выражается в динамике количественного или качественного совершенствования общественного продукта и факторов его производства. Экономический рост рассматривают и как увеличение объемов общественного производства, расширение возможностей экономики удовлетворять возрастающие потребности и обеспечивать накопление в необходимых размерах. Экономический рост — это и долгосрочная тенденция увеличения производимой за год физической совокупности потребительных стоимостей в рамках сферы общественного производства страны.

В экономической науке выделяют следующие факторы экономического роста: экстенсивные и интенсивные; структурные, организационные и управленческие; экономические, политические и социальные; объективные и субъективные; научные, технические, ресурсные и др. Такое многообразие объясняется различными взглядами на проблему разных исследователей.

Динамическая модель межотраслевого баланса (Динамическая модель Леонтьева)

Рассмотрим экономику, имеющую в своем составе n отраслей и производящую и потребляющую p типов продуктов (товаров). Каждая отрасль производит один продукт, разные отрасли производят разные продукты. Коэффициенты a_{ij} матрицы прямых затрат $A = \|a_{ij}\|$ не зависят от времени и масштаба производства.

Время в модели дискретно и изменяется через промежутки, равные году, $t = 1, \dots, T$. Поскольку модель будет представлена в матричной форме, то нижний индекс будем использовать как номер года.

В модели применяются следующие переменные, характеризующие состояние экономики в динамике (всего $(3n + 1)$ переменная):

x_t - вектор-столбец валовых выпусков отраслей;

\bar{x}_t - вектор-столбец отраслевых мощностей (максимально возможных выпусков);

v_t - вектор ввода мощностей;

L - трудовые ресурсы.

Кроме того, заданы следующие матрицы с постоянными коэффициентами (слева проставлены их размеры):

$(n \times n)$ $B = \|b_{ij}\|$ - матрица фондоемкости;

$(n \times 1) c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ - вектор-столбец потребления в расчете на одного занятого;

$(1 \times n) l = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ вектор-строка трудоемкости.

В указанных обозначениях модель записывается следующим образом:

$$x_t \geq Ax_t + Bv_t + L_t c_t; \quad (1)$$

$$x_t \leq \bar{x}_{t-1}; \quad (2)$$

$$\bar{x}_t \leq \bar{x}_{t-1} + v_t; \quad (3)$$

$$lx_t \leq L_t; \quad (4)$$

$$x_t \geq 0, \quad \bar{x}_{t-1} \geq 0, \quad v_t \geq 0, \quad L_t;$$

$t = 1, 2, \dots, T.$

Модель Неймана

Модель Неймана является в определенной мере обобщенной моделью Леонтьева, поскольку допускает производство одного продукта разными способами (в модели Леонтьева каждая отрасль производит один продукт и никакая другая отрасль не может производить этот продукт).

В модели представлено n продуктов и m способов их производства, каждый из j -й способ задается вектором-столбцом затрат a_j и вектором-столбцом b_j в расчете на единицу интенсивности процесса:

$$a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \dots \\ b_{mj} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

Из векторов затрат и выпуска образуются матрицы затрат и выпуска

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_m), \quad B = (b_1, b_2, \dots, b_m). \quad (6)$$

Модель Неймана описывает замкнутую экономику в том смысле, что для производства продукции в следующем производственном цикле (в год t расходуется продукция, произведенная в предыдущем производственном цикле, т. е. в год $(t - 1)$):

$$Ax_t \leq Bx_{t-1} \quad x_t \geq 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, \quad (7)$$

при этом предполагается, что задан первоначальный вектор запасов Vx_0 , $Vx_0 \neq 0$.

В рамках модели Неймана можно ставить и решать оптимизационные экономические задачи. Наиболее частый случай — оптимум линейной функции состояния в конце рассматриваемого периода:

$$\begin{aligned} & \max s x_T, \\ & Ax_t \leq Bx_{t-1}, \quad t = 1, \dots, T. \end{aligned} \quad (8)$$

Задача (8) с выделением естественного условия $x_t \geq 0$ это условие погружено в основные ограничения) является большеразмерной задачей линейного программирования, поэтому ее решение не представляет потенциальных трудностей. При этом для каждого набора исходных данных

получится свое решение. Однако совсем неясно, как выглядит общая картина решений. Между тем развитая школой математической экономики магистральная теория позволяет в общих чертах нарисовать такую картину. Луч Неймана, порожденный вектором \bar{x} который удовлетворяет условию

$$\alpha A\bar{x} \leq B\bar{x}, \quad \bar{x} \neq 0, \quad \alpha > 0,$$

является магистралью для задачи (8), если для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие числа $T_1(\varepsilon)$, $T_2(\varepsilon)$, что для всякой оптимальной траектории

$$\left(\sum_{j=1}^n \left[\left(\frac{x_t}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_t)_i^2}} \right)_j - \left(\frac{\bar{x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\bar{x})_i^2}} \right)_j \right]^2 \right)^{1/2} < \varepsilon, \quad T_1(\varepsilon) < t < T_2(\varepsilon), \quad (9)$$

т.е. «почти все время» любая оптимальная траектория идет вдоль луча Неймана, порожденного \bar{x} .

В теоремах о магистралях для модели динамического межотраслевого баланса доказывается существование магистрали. Главный вывод заключается в том, что при наличии магистрали оптимальные траектории надо искать среди тех, которые сохраняют примерно постоянные пропорции в использовании различных производственных процессов.

Литература:

1. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 с.